

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Die Förderung von Lesestrategien
mit Schwerpunkt metakognitiver Reflexion
bei Schülerinnen und Schülern
mit Leseschwierigkeiten**

Literaturrecherche

eingereicht von: Corinne Barbara Rauber

Begleitung: Jana Schreckenbach

Datum der Abgabe: 8. Dezember 2019

abstract

Die Anzahl von Lernenden mit Leseschwierigkeiten ist in den Schulen noch immer hoch.

Diese Literaturrecherche geht der Fragestellung nach, wie das Leseverständnis von Schülerinnen und Schülern mit Leseschwierigkeiten über Lesestrategien gefördert werden kann. Dabei wird von einem kombinierten Einsatz von als wirksam erkannten kognitiven und metakognitiven Lesestrategien ausgegangen. Diese sollen auf integrativdidaktischer Grundlage, diagnosegestützt und individuell aufgebaut werden. Die Begleitung metakognitiver Prozesse durch Lesestrategiecoaching sowie dialogische, handelnde und bildhafte Verfahren unterstützt den Zugang zu diesen anspruchsvollen Lernvorgängen. Auf der Basis der in dieser Arbeit beschriebenen Prinzipien werden bedeutsame Unterrichtselemente für die Lesestrategieförderung abgeleitet und der Aufbau eines idealtypischen Förderprogramms mit dem sog. Reflektierenden Leseteam modellhaft skizziert.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis3
Abkürzungsverzeichnis5
Einleitung6
1 Hinführung zum Thema und Fragestellung 7
1.1 Bezugspunkt Aktionsforschung in der Praxis 7
1.2 Bezugspunkt 'leseschwache SuS' in den PISA-Studien 7
1.2.1 Leseschwache SuS/ SuS mit Leseschwierigkeiten in PISA und IGLU 7
1.2.2 Lesekompetenz 8
1.2.3 Förderung von Lesestrategien bei SuS mit Leseschwierigkeiten 10
1.3 Fragestellungen 11
2 Ziele, Gliederung und Inhalt der Arbeit 12
2.1 Ziele der Arbeit 12
2.2 Literaturrecherche 12
2.3 Gliederung und Inhalt der Arbeit 12
3 Förderung von Lesestrategien bei SuS mit Leseschwierigkeiten 14
3.1 SuS mit Leseschwierigkeiten 14
3.1.1 Leseschwierigkeiten 14
3.1.2 Förderdiagnostischer Ansatz bei Leseschwierigkeiten 15
3.1.2.1 Merkmale einer Diagnostik bei Leseschwierigkeiten 16
3.1.2.2 Förderung von SuS mit Leseschwierigkeiten 18
3.1.3 Lesestrategieförderung bei Leseschwierigkeiten 20
3.2 Lesestrategien 22
3.2.1 Lernstrategien - Lesestrategien 22
3.2.2 Formen von Lesestrategien im Rahmen der Förderung 22
3.2.2.1 Kognitive Lesestrategien 22
3.2.2.2 Metakognitive Lesestrategien 25
3.2.3 Zusammenwirken kognitiver und metakognitiver Lesestrategien 28
3.2.3.1 Kognitive und metakognitive Prozesse beim Lesen 29
3.2.3.2 Prozessebenen für die metakognitive Reflexion 29
3.3 Förderung von Lesestrategien bei SuS mit Leseschwierigkeiten 30
3.3.1 Allgemein didaktische Aspekte der Lesestrategieförderung 30
3.3.2 Integrativ didaktische Aspekte der Lesestrategie-Diagnostik 32
3.3.2.1 Diagnostisches Gesamtsystem 32
3.3.2.2 Erfassung Leseverständnis 32
3.3.2.3 Erfassung des Lesestrategiewissens und der Lesestrategiesteuerung 33

3.3.3	Integrativedidaktische Aspekte der Lesestrategie-Förderung	35
3.3.3.1	Individualisierung bei der Förderung von Lesestrategien	35
3.3.3.2	Individueller Aufbau.....	36
3.3.4	Übergeordnete Bedeutung der Förderung metakognitiver Reflexion	38
3.3.4.1	Bedeutung der Reflexion für das Lernen	39
3.3.4.2	Förderung metakognitiver Reflexionsstrategien	39
3.3.4.3	Metakognitive Förderung bei SuS mit Leseschwierigkeiten	40
3.3.5	Verfahren und Methoden metakognitiver Lesestrategieförderung	41
3.3.5.1	Kooperative Verfahren: Peer Assisted Learning	42
3.3.5.2	Verfahren des Lesestrategiecoaching	43
3.3.5.3	Instrumente und Methoden zur Förderung metakognitiver Lesestrategien	45
3.3.6	Konzeptionelle Überlegungen zur Lesestrategieförderung	49
3.3.6.1	Vergleichende Analyse förderorientierter Lesestrategieprogramme	50
3.3.6.2	Idealtypische Ablaufplanung Lesestrategieförderung	52
4	Erörterung, Beantwortung der Fragestellung	53
4.1	Erörterung	53
4.2	Beantwortung der Fragestellungen.....	55
4.2.1	SuS mit Leseschwierigkeiten - Implikationen für Diagnose und Förderung	55
4.2.2	Lesestrategien, die das Leseverständnis unterstützen	55
4.2.3	Unterstützende Massnahmen bei unterschiedlichen Lernvoraussetzungen	56
4.2.4	Konzeptionelle Aspekte der Lesestrategieförderung.....	57
4.3	Fazit, Ausblick.....	57
5	Literaturverzeichnis	59
6	Tabellen- und Abbildungsverzeichnis	68
7	Anhang	69
Anhang I:	Beobachtungsbogen Kompetenzstufen Leseverstehen.....	70
Anhang II:	Übersicht Diagnostik Leseverständnis - Lesestrategien	71
Anhang III:	Erfassung Textverständnis nach den Dimensionen der IGLU-Lesekompetenz.....	72
Anhang IV:	Klassifikationen von Lesestrategien	73
Anhang V:	Situative Lesestrategieförderung - Bsp. Textbearbeitung	74
Anhang VI:	Subskalen des Lesestrategietests	75
Anhang VII:	Lesestrategieanwendung - Bsp. Selbsteinschätzungsbogen.....	76
Anhang VIII:	Reflexionsfragen zum Metakognitiven Wissen.....	77
Anhang IX:	Reflexionsfragen zu Metakognitiven Steuerungsstrategien	78
Anhang X:	Beobachtungs-/ Reflexionsbogen Metakognitive Lesestrategien.....	79
Anhang XI:	Unterrichtsmaterialien zur Förderung Metakognitiver Lesestrategien.....	80

Abkürzungsverzeichnis

ELFE	Ein Leseverständnistest für Erst- bis Sechstklässler
IGLU	Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung (Leseverständnis der 4. Jahrgangsstufe)
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health
LP	Lehrperson
LRS	Lese-, Rechtschreibeschwierigkeiten
PAL	Peer Assisted Learning
PISA	Programme for International Student Assessment
SHP	Schulische Heilpädagogin, Schulischer Heilpädagoge
SuS	Schülerinnen und Schüler
WHO	World Health Organization
WLST	Würzburger Lesestrategie-Wissenstest für die Klassen 7-12

Hinweis:

Bei Leser, Schüler und Schülern ist die weibliche Form jeweils mitgemeint.

Einleitung

Im Schulalltag nimmt die Lesekompetenz einen hohen Stellenwert ein. Diese kann unterschiedlich ausgebildet sein: Einzelnen Schülerinnen und Schülern (SuS) fällt es schwer, Wörter korrekt zu entziffern, andere können einen Text zwar fehlerfrei vorlesen, verstehen jedoch dessen Inhalt und Sinn kaum; beides wirkt sich erschwerend auf den Schulerfolg aus.

Gemäss PISA-Studien (Konsortium PISA, 2014, S. 12) verfügen in der Schweiz rund 13 % der SuS, trotz eines neunjährigen Schulbesuchs, nicht über elementare Lesekompetenzen. Die Tatsache, dass eine grössere Gruppe die Schule ohne genügende Lesekenntnisse verlässt, sollte für die Lehrpersonen (LPs) der Regelklassen und für die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHPs) Anlass sein zu prüfen, wie diese besser unterstützt werden können.

Die Forderung nach individuellen Zugängen zum Lesen wird aus der Definition der Lesekompetenz der PISA-Studie (ebd.) ebenfalls ersichtlich. Es wird betont, dass Lesen und Textverstehen die Grundlage für die aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und die Erreichung eigener Ziele bilden. Der individuelle, aktive Umgang mit Texten in sozialen Kontexten soll leitend sein für eine förderorientierte Didaktik eines Leseunterrichts, der das Verstehen als Aufgabe von Schule und Unterricht in den Mittelpunkt rückt (Reusser, 1994).

Leseverstehen ist ein vielschichtiger Prozess, bei dem der Leser Text nicht nur dekodiert, sondern den Sinn eines Textes unter Einbezug seines Weltwissens aktiv rekonstruiert und ihm dadurch eine eigene Bedeutung gibt. Der Erwerb von Lesekompetenz kann deshalb für Lernende anspruchsvoll und langwierig sein und bedarf von Seiten der Schule entsprechende Unterstützung.

Aus Sicht der Integrativen Förderung gilt es nach Mitteln und Wegen zu suchen, wie SuS mit Leseschwierigkeiten vor dem Hintergrund einer breiten Heterogenität in den Klassen individuell, mit empirisch abgesicherten und für die Unterrichtspraxis handhabbaren Verfahren unterstützt werden können. Solche Massnahmen kommen letztlich allen Schülern zugute.

Verstehensprozesse beim Lesen, darauf weisen Ergebnisse aus der langjährigen Sprach- und Lernforschung (Philipp, 2012b) hin, können über die Vermittlung von Lesestrategien als Mittel für das Textverstehen insgesamt zu einem verbesserten Leseverständnis führen. Dies gilt insbesondere für SuS mit Leseschwierigkeiten, wenn die Strategievermittlung den individuellen Voraussetzungen angepasst wird. Die vorliegende Arbeit bewegt sich im Schnittbereich dieser Erkenntnisse und Forderungen und geht der Frage nach, wie die individuelle und kooperative Lesestrategieförderung bei SuS mit Leseschwierigkeiten gestaltet werden kann.

1 Hinführung zum Thema und Fragestellung

1.1 Bezugspunkt Aktionsforschung in der Praxis

Im Rahmen meiner beruflichen Anstellung als integrativ tätige SHP bin ich in vielfältigen Formen zur Begleitung von SuS mit unterschiedlichem Förderbedarf und in Kooperation mit mehreren LPs tätig. Oft begegne ich dem Phänomen 'Leseschwierigkeiten', dies in unterschiedlichen Facetten: Lernende, die Mühe mit der Lesetechnik bekunden und kaum Wörter dekodieren können, aber auch solche, die Gelesenes in geringem Masse verstehen und bei einfachen Texten Mühe zeigen, leichte Fragen korrekt zu beantworten.

Bei einer im Rahmen der Ausbildung zur SHP durchgeführten Aktionsforschung zum Thema Lesestrategieeinsatz befasste ich mich mit der Verbesserung des Leseverständnisses mittels Lesestrategien (Rauber, 2018). Mit dem Training von kognitiven und metakognitiven Lesestrategien wurde ein gezielter Umgang mit Texten zur Nutzung von Informationen eingeübt. Es konnte festgestellt werden, dass das Trainingsprogramm bei einer heterogen zusammengesetzten Schülergruppe über den Zeitraum von 15 Wochen mit meistens je einer Lektion dauernden Intervention eine insgesamt markante Steigerung des Leseverstehens ergab. Bei Schülern mit spezifischem Förderbedarf (Einzelfallstudien) waren die Erfolge unterschiedlich. Es konnte vermutet werden, dass Programme sich dann als erfolgreich erweisen, wenn sie individuell abgestützt und kooperativ verankert werden und die eingesetzten Texte eine bewältigbare Herausforderung darstellen.

Aus didaktischer Sicht zeigte sich, dass metakognitive Reflexionen herausfordernd waren: Für Lernende ohne hinreichend kognitive und sprachliche Ressourcen waren solche Überlegungen anspruchsvoll und verlangten von ihnen eine hohe Motivationsleistung. Es stellte sich aus den Erfahrungen und Erkenntnissen der Aktionsforschung heraus daher die Frage, wie der Förderprozess bei SuS mit Leseschwierigkeiten gestaltet werden kann, damit das Lesestrategietraining zu verbesserten Leistungen führt - insbesondere, wie der Schnittbereich kognitive und metakognitive Lesestrategien bei der Strategieförderung angelegt werden soll, damit die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen von Schülern in kooperativen Verfahren berücksichtigt werden können.

1.2 Bezugspunkt 'leseschwache SuS' in den PISA-Studien

Im Folgenden sollen, ausgehend von den PISA-Erhebungen, die damit im Zusammenhang stehenden und in dieser Arbeit verwendeten zentralen Begriffe geklärt werden.

1.2.1 Leseschwache SuS/ SuS mit Leseschwierigkeiten in PISA und IGLU

Begriff

In den PISA-Studien wird für Schüler auf den Kompetenzstufen I und II (vergl. Tab. 1) der Begriff 'leseschwache Schüler' verwendet, während die IGLU-Studien eher dem Begriff 'SuS mit Leseproblemen' (Valtin et. al., 2010) den Vorzug geben. Die Begriffe beziehen sich auf unterschiedliche Sichtweisen des Phänomens Leseschwierigkeiten.

In der Arbeit wird der an IGLU angelehnte und etwas offenere Begriff 'SuS mit Leseschwierigkeiten' (definitiorische Aspekte vergl. Kap. 3.1.1) verwendet. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass die festgestellten Probleme nicht inhärente Eigenschaften von Lernenden sind, sondern sich auf eine

spezifische Verhaltens- bzw. Kompetenzperformance beziehen (SuS mit ...), die von kontextuellen und situativen Komponenten geprägt ist.

Ein Begriff, der im Kontext Schule eine Leistung beschreibt, die von der Norm abweicht, beinhaltet allerdings grundsätzlich die Gefahr einer Stigmatisierung. Aus förderdiagnostischer Sicht, die in Kapitel 3.1 erläutert wird, geht es bei Bezeichnungen jedoch nicht darum, «einem Kind eine Schwierigkeit, eine Schwäche oder eine Störung zu bescheinigen, sondern im Sinne einer Förderdiagnostik die genauen Probleme beim Lernen zu erfassen ... und darauf abgestimmte Hilfen zu geben» (Valtin, Voss & Bos, 2015, S. 56).

Tabelle 1: Anforderungsniveaus auf den Kompetenzstufen im Vergleich (nach Demmer, 2008, S. 23)

Anforderungsniveaus auf den Kompetenzstufen, IGLU und PISA				
K.stufe	IGLU 2006	Pte.	PISA 2000 - 2006	Pte.
I	Dekodieren von Wörtern und Sätzen	< 400	Oberflächliches Verständnis einfacher Texte	335-407
II	Expl. angegebene Einzelinformationen in Texten identifizieren	400-475	Herstellen einfacher Verknüpfungen	408-480

PISA-Ergebnisse

In der Schweiz ist bei den Leseergebnissen der PISA-Erhebungen zwischen den Jahren 2000 und 2012 eine positive Entwicklung zu erkennen (Konsortium PISA, 2014, S. 12). Diese zeigt sich vor allem beim Anteil SuS mit Leseschwierigkeiten (Kompetenzniveau I/ II), der markant zurückgegangen ist (von 17.8 % auf 12.8 %). Der Trend ist hauptsächlich auf die gesteigerte Leseleistung der Lernenden mit Migrationshintergrund der ersten Generation zurückzuführen. Die insgesamt positive Entwicklung lässt sich mit zwei Faktoren erklären: bessere Leistungen durch eine veränderte Migrationspolitik und Sensibilisierung der Schule für das Lesen und die dadurch entstandenen Unterstützungsangebote (ebd., S. 11). Allerdings ist der Leistungsrückstand von SuS mit Migrationshintergrund von rund 50 Punkten gegenüber einheimischen Schülern nach wie vor hoch.

Die Situation scheint zwar entspannter als noch im Jahre 2000, stellt sich aber mit Blick auf Jugendliche, die trotz eines neunjährigen Schulbesuchs das Kompetenzniveau II knapp oder nicht erreichen (rund 13 %), als weiterhin herausfordernd dar.

1.2.2 Lesekompetenz

Generell bezeichnet Lesekompetenz «die Fähigkeit, Textinhalte zu rekonstruieren und zugleich die dazu notwendigen kognitiven Prozesse» (Lenhard, 2013, S. 46) zu aktivieren. Einerseits sind damit die hierarchieniedrigen Prozesse wie dekodieren (Leseferigkeit) und andererseits die hierarchiehöheren Prozesse (Leseverständnis) gemeint (ebd.).

In PISA wird der Begriff Lesekompetenz erweitert mit kontextuellen und personellen Faktoren und als «die Fähigkeit definiert, geschriebene Texte zu verstehen, zu nutzen und über sie zu reflektieren, um eigene Ziele zu erreichen, das eigene Wissen und Potenzial weiterzuentwickeln und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen» (educa.ch, 2014).

Nach Bos et al. (2003) wird der Akzent auf die bewusste Auseinandersetzung des Lesers mit Texten in einem interaktiven Prozess der Konstruktion und keinesfalls nur auf eine passive Sinnentnahme einer Textinformation gelegt, wobei

Lesende die im Text enthaltene Information mittels verschiedener textbezogener Verarbeitungsprozesse und leserbezogener Lesestrategien aktiv mit ihrem Vor- und Weltwissen zusammenführen ... und eine mentale Repräsentation des Gelesenen konstruieren. Lesende konzentrieren sich auf bestimmte Inhalte, setzen das Gelesene miteinander in Beziehung, ziehen einfache und komplexe Schlussfolgerungen, assimilieren das Gelesene an ihr Vorwissen und entwickeln gegebenenfalls neue Begriffe, wenn das Gelesene nicht in vorhandene Wissensstrukturen eingeordnet werden kann ... Bedeutsam sind auch metakognitive Prozesse und Strategien, die vom Lesenden eingesetzt werden können, um Verständnisprobleme zu bewältigen und den Ertrag des Gelesenen einzuschätzen. (Valtin, Bos, Buddeberg, Goy & Potthoff, 2008, S. 52)

Die Definitionen weisen auf verschiedene personale, kontextuelle und textbezogene Aspekte des Verstehens hin, womit ein umfassendes Prozessgeschehen gemeint ist, bei dem die Bedeutung des Gelesenen im Schnittbereich von eigenem Wissen, leserbezogenen Aktivitäten sowie textseitigen Merkmalen und Informationen konstruiert wird (Artelt et al., 2005, S. 12; zit. nach Philipp & Schilcher, 2012a, S. 40). Lesekompetenz ist demnach von vielen Einflussfaktoren abhängig. Ein personaler Aspekt ist etwa die Fähigkeit, Informationen zu entnehmen, diese mit dem Vorwissen in Verbindung zu setzen sowie Texte zu interpretieren, darüber nachzudenken und zu bewerten.

Lesekompetenzmodell

Zu den verschiedenen Einflussfaktoren und Teilprozessen des Lesens sowie zu deren Wechselwirkungen existieren zahlreiche Modelle (vergl. Munser-Kiefer, 2014, S. 79f.). Das Mehrebenenmodell von Rosebrock & Nix (2017, S. 15), geht von einem Zugang aus, bei dem sich verschiedene Ebenen wechselseitig beeinflussen. Es umfasst die wesentlichen, oben genannten Definitionsaspekte.

Das Modell veranschaulicht auf Seite des Lesers die beim Lesen parallel ablaufenden, vielschichtigen Prozesse und verdeutlicht, dass drei Ebenen gleichermaßen wichtig sind und der gezielten Unterstützung bedürfen. Die soziale Ebene ist für den Erwerb von Lesekompetenz bedeutsam. Lesen findet nicht isoliert statt, sondern ist i.d.R. mit Interaktionen verbunden (z.B. verstehen eines Auftrags in der Schule, lesen einer Nachricht). Im Austausch kann das eigene Verständnis des Gelesenen überprüft und bei Bedarf verändert oder bereichert werden. Auf der Subjektebene werden u.a. Wissen, Beteiligung und Reflexionsfähigkeit beschrieben. Diese Faktoren ermöglichen erst das Erarbeiten ei-

Abbildung 1: Mehrebenenmodell des Lesens (Rosebrock & Nix, 2017, S. 15)

nes Sachtextes, das Einlassen auf die Handlungsmotive des Protagonisten, z.B. in einem literarischen Text, oder das mentale Einbetten des Gelesenen in die bestehende Ordnung. Die Prozessebene (Fokus der Arbeit) umfasst die kognitiven Faktoren des Lesevorgangs, siehe folgend.

Leseverständnis (Prozessebene)

Sicheres Leseverständnis erfordert das Funktionieren und die problemlose Wechselwirkung vielfältiger Teilprozesse. Die Prozessebene nach Rosebrock & Nix (ebd.), wie in Abb. 1 dargestellt, beschreibt den Aufbau dieser Teilprozesse in fünf Stufen: Wort- und Satzidentifikation, lokale Kohärenz, globale Kohärenz, Superstrukturen erkennen und Darstellungsstrategien identifizieren.

Hierarchieniedrige Prozesse, wie Buchstaben-, Wort- und Satzerkennung und die Verknüpfung von Satzfolgen (lokale Kohärenzbildung auf Satz- und satzübergreifender Ebene) bilden die Grundlage für hierarchiehöhere Prozesse, die sich auf komplexeres Verstehen (globale Kohärenz auf Textebene) beziehen. Bei letzterem werden nach Lenhard & Artelt (2009) grössere Textabschnitte analysiert, als Folge von inhaltlichen Aussagen verstanden, verdichtet und miteinander verknüpft, womit eine «inhaltliche Gesamtvorstellung des Textes» (Rosebrock & Nix, 2017, S. 18) erzeugt wird. Sog. Superstrukturen leisten einen Beitrag zur Identifikation von Textsorten und den damit verbundenen Leseanforderungen. Die hierarchiehöchste Stufe der Prozessebene ist die Darstellungsstrategie. Damit ist das Entschlüsseln und Erkennen der logischen Abfolge eines Textes aus der Metaperspektive gemeint: «Der Leser bildet durch all diese Leistungen eine innere gleichsam holistische Repräsentation des Gelesenen, das *mentale Modell*, in das neue Textmomente ständig Eingang finden, so dass es korrigiert, differenziert, insgesamt: prozessiert wird» (ebd., S. 19; *Hervorhebung im Original*).

Förderansätze für das Leseverstehen - Bedeutung von Lesestrategien

Nach Philipp & Schilcher (2012a, S. 62) lassen sich aus Metaanalysen zum Leseverstehen allgemeine, übergreifende Befundmuster erkennen, die für eine Förderung von Lernende mit und ohne Leseschwierigkeiten leitend sein können (vergl. Tab. 2, Kapitel 3.1.3). Die systematische und differenziert gestaltete Vermittlung von Lesestrategien unter Einbezug kooperativer Verfahren stellt neben dem Aufbau basaler Lesetechniken «einen effektiven Ansatz zur Förderung des allgemeinen Leseverständnisses in verschiedenen Altersgruppen und Klassenstufen dar ...» (Müller, 2014, S. 33). SuS mit Leseschwierigkeiten profitieren zusätzlich von individualisierenden Massnahmen wie u.a. Anpassung der Aufgabenstellungen und Kleingruppenarbeit.

1.2.3 Förderung von Lesestrategien bei SuS mit Leseschwierigkeiten

Die Vermittlung von Lesestrategien

Bezüglich didaktischer Konzeptionen bei der Vermittlung von Lesestrategien wurden in der Vergangenheit von der Strategieforschung vor allem solche hervorgehoben, die sich einer direkten Instruktion verpflichtet sahen. Im Zuge des Paradigmenwechsels zur Kognitiven Wende und unter dem Einfluss der Konzeption des Selbstregulierten Lernens (vergl. Philipp & Schilcher, 2012a, S. 50ff.) veränderten sich die didaktischen Prämissen in Richtung Lernformen, in denen SuS Inhalte, Zeitpunkte, Methoden und Ziele des Lernens mitbestimmen konnten. Für die Vermittlung von Lesestrategien stellt sich deshalb die Frage, wie Lesestrategieförderung vorab auf der Ebene der Selbstregulierung (Planung, Steuerung) und hinsichtlich der methodischen Gestaltung arrangiert werden kann, so dass die motivational bedeutsamen dialogischen und kooperativen Prozesse entsprechendes Gewicht erhalten (Spörer & Glaser, 2010, S. 171).

Unterschiedliche Lernvoraussetzungen

Die Risikogruppe von SuS mit Leseschwierigkeiten in den Kompetenzstufen I und II, die nur elementare Lesekompetenzen aufweisen, bilden keine in sich geschlossene Gruppe (Stanat & Schneider, 2004). Entsprechend unterschiedlich erweist sich der Förderbedarf; Ausnahmen dürften nach Philipp (2010) die Lesestrategien sein, die vermutlich übergreifend zu fördern sind.

Die Bildung homogener Gruppen im Unterricht galt in der Schule lange Zeit als erstrebenswert, dies in der Annahme, SuS könnten bessere Lernleistungen erbringen. Lernen, unabhängig davon, ob es in heterogenen oder homogenen Gruppen organisiert ist, hat hingegen nur einen positiven Effekt, «wenn der Unterricht auf die spezifische Lernfähigkeit der Schüler in spezifischer Weise abgestimmt ist» (Helmke & Weinert, 1997, S. 93). Die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen beim Leseverstehen und bei den Lesestrategiekompetenzen machen eine generelle Anpassung des Unterrichts notwendig. Es stellt sich die Frage, wie die Prozesse bei der Vermittlung von Lesestrategien organisiert und gestaltet werden können.

1.3 Fragestellungen

Aus den obigen Überlegungen ergibt sich folgende Hauptfragestellung:

Wie können Lesestrategien im Unterricht bei SuS mit Leseschwierigkeiten gefördert werden?

Um der Fragestellung differenziert nachgehen zu können, stellen sich folgende Teilfragen.

- Welche Implikationen ergeben sich für die Diagnose und Förderung des Leseverstehens von SuS mit Leseschwierigkeiten?
- Welche Lesestrategien unterstützen in welcher Form das Leseverständnis nachweislich?
- Welche Massnahmen unterstützen den Förderprozess bei unterschiedlichen Lernvoraussetzungen?
- Welche konzeptionellen Folgerungen können für die Gestaltung von Förderprogrammen und die Planung von Unterrichtsabläufen abgeleitet werden?

Die Fragestellungen gehen von den beschriebenen Prämissen aus, dass Lesestrategien wichtige Wirkfaktoren für das Leseverstehen darstellen. Es lässt sich, das wird hypothetisch angenommen, vorab bei Lernenden mit Leseschwierigkeiten über das Anwenden von Lesestrategien wirkungsvoll beeinflussen. Weiter wird die Prämisse gesetzt, dass beim Aufbau von Lesestrategien bei SuS mit Leseschwierigkeiten verstärktes Augenmerk auf die individuelle Situation bezüglich Lernstand und der einzuleitenden Massnahmen gelegt werden muss. Ausgangspunkt bildet folglich eine Didaktik, die sich an der Verschiedenheit der Voraussetzungen und nicht an spezifischen Störungsformen des Lesens orientiert. Die vorliegende Arbeit fokussiert auf Lesestrategien, andere ebenfalls wichtige Ansatzpunkte zur Förderung des Lesens, wie u.a. Leseflüssigkeit oder Motivation, sind nicht Gegenstand, ebenso wenig die Entwicklung sog. sekundärer Lernstrategien, wie z.B. Konzentrations- und Merkstrategien.

2 Ziele, Gliederung und Inhalt der Arbeit

2.1 Ziele der Arbeit

Der Umgang mit Leseschwierigkeiten durch qualifizierte Begleitung von Leseprozessen stellt hohe Anforderungen an LPs und SHPs (Sodogé, 2010). Im Rahmen einer Forschung zur Frage nach den subjektiven Theorien und dem Fachwissen von SHPs bei der Förderung von SuS mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten (LRS) zeigte sich u.a., dass zwar viele Konzepte, Methoden und Settings bekannt sind, dass hingegen die Befragten deren Wirksamkeit alle als etwa gleichwertig einschätzten (ebd.) und diese nicht auf evidenzbasierte Kriterien (Hartmann, 2016, S. 22) wie Schriftsprach-, Entwicklungs- und Strategieorientierung hin bewerten konnten. Entsprechend «favorisieren sie allgemeine heilpädagogische Handlungsprinzipien gegenüber sprachspezifischen Angeboten für Schüler mit LRS» (Sodogé, 2010, S. 28).

Die vorliegende Literaturarbeit beschreibt den aktuellen Stand der Lesestrategieförderung bei SuS mit Leseschwierigkeiten. Es handelt sich um eine Zusammenführung i.S. einer Integration unterschiedlicher theoretischer Teilkonzepte (SuS mit Leseschwierigkeiten, Lesestrategien, Lesestrategieförderung) mit Praxistransfer. Damit sollen SHPs unterstützt werden, die wichtigsten zugrunde liegenden Prinzipien der Lesestrategieförderung zu erkennen, um so Massnahmen im Unterricht reflektiert ergreifen zu können.

2.2 Literaturrecherche

Die Literaturrecherche umfasst eine systematische Suche von Publikationen (Fachliteratur, Lehrmittel) im vorliegenden Themenbereich. Ridley (2008; zit. nach Becker, o.D.) schlägt zur Identifikation relevanter Literatur vor, notwendige Informationen in einem Literaturkorpus zu sammeln. Dieser enthält Hinweise für erste Quellen aus dem Forschungsgebiet. Es soll sich um qualitativ hochwertige, wissenschaftliche und möglichst aktuelle Literatur aus akademischen Quellen handeln. Ein Schwerpunkt bei der Recherche liegt auf Interventionsmöglichkeiten für die heilpädagogische Praxis. Zur Identifizierung gegenwärtiger Entwicklungen und Themen und zur Integration in das Lehrerhandeln (didaktische Perspektive) soll deshalb auch Praxisliteratur herangezogen werden.

2.3 Gliederung und Inhalt der Arbeit

Teil I Einführung

In Kapitel 1 wird die Fragestellung über eine fachliche Einordnung des Begriffs Lesekompetenz (PISA/IGLU, Lesekompetenzmodell, Einflussgrößen, SuS mit Leseschwierigkeiten) die Bedeutung von Lesestrategien zur individuellen Förderung des Leseverstehens eingeleitet. Darauf abgestützt erfolgt im vorliegenden Kapitel 2 eine Beschreibung der Ziele der Arbeit und der Literaturrecherche.

Teil II Hauptteil - Förderung von Lesestrategien bei SuS mit Leseschwierigkeiten

Im Kapitel 3.1 wird, ausgehend von einer begrifflichen Bestimmung, der Gegenstandsbereich SuS mit Leseschwierigkeiten beschrieben. Im Vordergrund steht der Ansatz eines kognitiven Informationsverarbeitungsmodells, abgestützt auf die Kompetenzmodelle von PISA und IGLU. Entsprechend wird von

einer phänomenologischen und ökosystemischen Sichtweise von Erschwernissen im Bereich Leseverstehen ausgegangen. Diese bildet die Grundlage für eine ganzheitliche Diagnostik auf Basis der ICF-Systematik, International Classification of Functioning, Disability and Health (WHO, 2011), sowie für eine Integrative Didaktik.

Kapitel 3.2 beschäftigt sich vertieft mit Lesestrategien, einer gemäss Metastudien und Konzeption des Kompetenten Lesers effizienten Interventionsform für das Leseverstehen. Die kognitiven und metakognitiven Strategieansätze werden in Bezug auf ihre Wirksamkeit gewichtet und in einem Modell zusammengeführt.

Im Kapitel 3.3 werden die beiden Grundlagenkapitel 3.1 und 3.2 auf das Thema Lesestrategieförderung hin spezifiziert. Es geht der Frage nach, wie die Vermittlung von Lesestrategien bei SuS mit Leseschwierigkeiten konkretisiert werden kann. Neben allgemeindidaktischen Prinzipien werden insbesondere integrativedidaktische (diagnosegestützte Förderung, Individualisierung) für einen sonderpädagogisch akzentuierten Unterricht auf der Basis eines Kontinuums von Instruktion zu Selbstreguliertem Lernen dargestellt. Metakognitive Reflexion hat im Lernen allgemein und im Aneignungsprozess von Lesestrategien im Speziellen auf verschiedenen Ebenen eine besondere Bedeutung. Es wird erörtert, mit welchen Methoden und Verfahren diese wirksam unterstützt werden kann. Aus der Perspektive einer individuellen Förderung nimmt das sog. Lesestrategiecoaching eine wichtige Rolle ein.

Abschliessend wird unterrichtsstrukturellen Fragen nachgegangen. Ausgewählte Programme für Lesestrategieförderung werden für den Praxiseinsatz kriterienbasiert analysiert und bewertet sowie ein idealtypischer Ablauf für individualisierend-kooperative Förderung entwickelt.

Teil III Erörterung, Beantwortung der Fragestellung

Das Kapitel stellt die Ergebnisse der Literaturrecherche in erörternder und interpretativer Absicht dar, leitet über zur Beantwortung der Hauptfragestellung (inkl. der Teilfragen) und wird mit dem Fazit abgerundet.

3 Förderung von Lesestrategien bei SuS mit Leseschwierigkeiten

3.1 SuS mit Leseschwierigkeiten

Im folgenden Kapitel sollen, ausgehend von einer begrifflichen Bestimmung des Phänomens 'Leseschwierigkeiten', übergreifende Leitlinien einer Leseprozessdiagnostik (Begriff und Umsetzung) sowie einer Leseprozessförderung bei SuS mit Leseschwierigkeiten beschrieben werden. Diese werden im Kapitel 3.3 auf das Thema Lesestrategieförderung übertragen.

3.1.1 Leseschwierigkeiten

Erklärungsmodelle - Schwierigkeiten im Leseverstehen

Die Diskussion um das Phänomen Leseschwierigkeiten ist geprägt durch verschiedene Paradigmenwechsel mit entsprechend unterschiedlichen, die derzeitige Diskussion bestimmenden Begrifflichkeiten wie Legasthenie, Lese-, Rechtschreibschwierigkeiten, Lese-Rechtschreibstörung/-schwäche. Diesen liegen teils unterschiedliche Modelle mit entsprechend vielfältigen Interventionsansätzen zugrunde.

In den 1970er Jahren geriet das bisher vertretene medizinische Paradigma der Lese-Rechtschreibschwäche (Legasthenie) als Störung resp. Krankheit vorab in pädagogischen Fachkreisen in Kritik. Leseschwierigkeiten wurden in dieser Konzeption auf Mängel in allgemein 'seelischen Fähigkeiten' (Wahrnehmungs- oder Konzentrationsfähigkeit), die als Voraussetzungen für die Lesefähigkeit galten, zurückgeführt. Interventionen setzten dementsprechend nicht bei der Lesekompetenz selbst an, sondern bei visuellen und auditiven Wahrnehmungs- sowie bei Konzentrations- und Sprachdefiziten bzw. organisch bedingten Richtungsunsicherheiten. Es wurde angenommen, dass durch die Verbesserung der Voraussetzungen auf indirektem Wege auch eine Förderung der Lesefähigkeit zu erreichen sei (zur Kritik am medizinischen Modell der Legasthenie, vergl. Valtin, 2001).

Die kognitive Wende rückte die Lesefähigkeit und deren psychologischen Determinanten bzw. Grundfaktoren der Lese- und Rechtschreibfertigkeit in den Vordergrund (Schneider, Brügelmann & Kochan, 1990). Es wurde davon ausgegangen, dass verbale Fähigkeiten wie Sprachverstehen, Wortschatz und kognitive Komponenten (Gedächtnis, Intelligenz) für das Lesen bedeutungsvoll sind. Leseschwierigkeiten galten damit nicht mehr als allgemeine Fähigkeits-, sondern als Komponentendefizite bei der Bearbeitung von Textaufgaben. Die Defizite sollten durch lernzielorientierte, komponentenbezogene Aufgabenstellungen u.a. in Form von motivierenden Lesematerialien beim einzelnen Schüler ausgeglichen werden.

Bei aktuellen Ansätzen stehen kognitive Informationsverarbeitungsmodelle im Vordergrund; der Blick richtet sich auf die inneren Vorgehensweisen des Lesers, d.h. die Analyse der Lesetätigkeit und -strategien. Kognitive Verarbeitungsmodelle gehen davon aus, dass beim Lesen verschiedene Teilprozesse ineinandergreifen, die sich in zwei grosse Bereiche gliedern lassen: Dekodieren (Worterkennung) und komplexe, hierarchiehohe Deutungsprozesse, dem Leseverständnis (Snowling & Hulme, 2005; zit. nach Paleczek & Seifert, 2019, S. 25). Leseschwierigkeiten werden entsprechend als Erschwernis im Bereich der Dekodierungs- und Verstehensstrategien verstanden. Bei diesen sind einzelne Grundfertigkeiten zum Leseverständnis in vielfältiger Weise miteinander verzahnt (Klicpera et al., 2017, S. 65): Wort- und Satzverständnis, syntaktisch-grammatikalische Kompetenz, Vorwissen und Vorerfahrungen, Textverständnis, Inferenzbildung, Erkennen zentraler Aussagen in Abgrenzung zu Details Aussagen, Verständnis

von Textstrukturen, Metakognitives Wissen und Überwachung des eigenen Verständnisses. Daraus folgend können Schwierigkeiten im Leseverstehen auf den genannten Teilprozessebenen der Informationsverarbeitung lokalisiert werden und Hinweise für die Förderung geben.

Les- und Rechtschreibschwierigkeiten (LRS) als beschreibender Begriff

Angesichts der Vielzahl unterschiedlicher Bezeichnungen und Definitionen gibt es derzeit keinen allgemein akzeptierten Begriff, der den Gegenstandsbereich Schüler mit LRS in der Theorie fundiert darlegen würde (Sodogé, 2012, S. 244). Dies führte dazu, den Begriff LRS nur beschreibend (und nicht gemäss dem medizinischen Verständnis von 'Legasthenie') zu verwenden und darunter allgemeine Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und Schreibens zu verstehen, unabhängig davon, welche Ursachen sie haben (ebd.).

Erschwernisse im Lese-, Schreibprozess wie auch der Umgang von SuS damit sind sehr individuell und lassen sich bestenfalls pragmatisch typisieren (Brügelmann, 2001). Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass die Probleme in einem Wechselwirkungsverhältnis von Umweltfaktoren (Familie, Schule) und individuell-kognitiven Faktoren (ICF: Aktivitäten, Körperfunktionen und -strukturen) entstehen und aufrechterhalten werden. LRS wird so nicht als Lernstörung/ -behinderung betrachtet, sondern als Schwierigkeit der fehlenden Passung zwischen den Lernvoraussetzungen, i.S. der Informationsverarbeitung (Munser-Kiefer, 2014, S. 79f.) und den Unterstützungsmassnahmen. Valtin et al. (2010, S. 78) weisen deshalb auf die Notwendigkeit eines ökosystemischen Erklärungsansatzes hin, «der Leseprobleme als einen Rückstand in der Entwicklung von Lesekompetenz betrachtet, der ein Ergebnis kumulativer Lernerfahrungen ist und durch die Wechselwirkung zahlreicher Faktoren wie der soziokulturellen Herkunft, der elterlichen Unterstützung und Bildungsaspirationen, der schulischen Förderung und der Eigenaktivität des Lernenden beeinflusst wird». Folglich ist eine Unterscheidung nach verschiedenen, trennscharfen Störungsbildern wegen der relativ grossen Heterogenität kaum möglich (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2017, S. 176).

3.1.2 Förderdiagnostischer Ansatz bei Leseschwierigkeiten

SuS mit Leseschwierigkeiten stellen die Schule in integrativen wie separativen Settings vor Herausforderungen, da sie im regulären Unterricht mit normierten Klassen- und Jahrgangsziele ohne zusätzliche individuelle Unterstützung kaum zum Erfolg kommen. Ergebnisse von Connor et al. (2007; zit. nach Souvignier, 2014, S. 176) weisen auf den Effekt zwischen Diagnose und die darauf präzise abgestützten, individuellen Fördermassnahmen und damit auf die Bedeutung einer förderdiagnostischen Perspektive für das Lesenlernen hin. «Didaktik und Diagnostik werden dementsprechend in einem engen, unmittelbar aufeinander bezogenen Verhältnis gesehen» (Kullmann, Lütje-Klose & Textor, 2014, S. 96) und stehen in einem zyklischen Prozessverhältnis (Steppacher, 2004, S. 18).

Auf der Grundlage diagnostischer Erhebungen, die sich auf den aktuellen Lernstand und auf die individuelle Zone der nächsten Entwicklung (Vygotsky, 1974) beziehen, sollten individualisierte Förderprogramme mit aufbauenden Kompetenzstufen entwickelt werden.

3.1.2.1 Merkmale einer Diagnostik bei Leseschwierigkeiten

Merkmal 1: Ganzheitliche Diagnostik - ICF (WHO, 2011)

Leseschwierigkeiten sind komplexe Phänomene, die sich in unterschiedlichen Wirkungszusammenhängen zwischen Prozess-, Subjekt- und Sozialebene (vergl. Abb. 1) zeigen. Entsprechend ist aus diagnostischer Sicht ein mehrperspektivischer, ganzheitlicher Ansatz zur Erfassung des individuellen Lesekompetenzprofils angezeigt.

Der Prozess der Einschätzung des Entwicklungs- und Lernstandes eines Schülers bedarf einer sinnvollen Strukturierung. So ist zu klären, welche am Unterstützungsprozess beteiligten Personen mit welcher Perspektive die Einschätzung vornehmen (Sicherung der Mehrperspektivität: LPs, Eltern, Fachpersonen, das Kind selber), welche Bereiche untersucht werden (das Kind selber, beeinflussende Umweltfaktoren wie Familie/ LPs/ Klassensituation) und wie diese im Rahmen eines gemeinsamen Verstehensprozesses sinnvoll aufeinander bezogen werden können.

Das bio-psycho-soziale Wechselwirkungsmodell der ICF stellt für die Förderdiagnostik und -planung einen grundlegenden Orientierungsrahmen für die Integrative Schule dar (Lienhard, Joller & Mettauer, 2015, S. 96). So bedürfen Leseschwierigkeiten im Bereich Leseverstehen einer diagnostischen Betrachtung der einzelnen Komponenten nach ICF sowie deren Wirkungszusammenhänge. Die Ergebnisse der Erfassung der sprachlichen Aktivitäten (Leseverstehen und Strategiekompetenz) ergeben erst über die Koppelung mit weiteren Komponenten (Umweltfaktoren, Partizipation, Körperfunktionen und -strukturen) für den Förderprozess relevante Aussagen und stellen so den Anspruch auf eine ganzheitliche Diagnostik sicher.

Die Verortung der Lesekompetenz im folgenden Modell der ICF (vergl. Abb. 2) zeigt auf, dass viele Faktoren beim Lesen zusammenwirken (Zusammenzug ICF/ Einflussfaktoren Lesekompetenz nach Artelt et al., 2005; zit. nach Philipp & Schilcher, 2012a, S. 40). Nachfolgend einige Ausführungen dazu: *Körperstrukturen* beziehen sich auf die anatomischen Teile des Körpers und deren Ausbildung (z.B. Sehleistung). Mit *Körperfunktionen* sind alle physiologischen Funktionen von Körpersystemen gemeint, dazu zählen in der ICF auch die psychologischen Funktionen - Lesen als Tätigkeit und Kompetenz beruht insbesondere auf Informationsverarbeitungssystemen. Unter *Aktivität* wird die Handlungskompetenz, die eigentliche Durchführung einer Handlung in einem bestimmten Kontext (z.B. Einsatz von Lesestrategien im Unterricht), verstanden. *Partizipation* meint die Teilhabe an Lese- und Schreibkultur, die Möglichkeiten an Kommunikation als Sender und Empfänger innerhalb eines organisierten Unterrichtssystems (integrativ, separativ) teilzunehmen. *Umweltfaktoren* beeinflussen die Lesekompetenz zentral. Die Vermittlung etwa von Wortschatz und Allgemeinwissen durch die Sozialisationsinstanzen, sowie das Ausmass und die Qualität der Leseförderung durch die Schule haben laut Klicpera et al. (2017, S. 197) wesentliche Auswirkungen auf die Entwicklung des Leseverständnisses. *Personbezogene Faktoren* umfassen einerseits Gegebenheiten einer Person (biografische Eckdaten), andererseits Aspekte der Subjektebene des Lesens (Rosebrock & Nix, 2017) wie Motivation und Einstellung.

Abbildung 2: ICF-CY-Analyse-Raster; Wirkungen und Wechselwirkungen im Förderbereich Lesen in Verbindung mit Einflussfaktoren für die Lesekompetenz (nach Artelt et al., 2005; zitiert nach Philipp & Schilcher, 2012a, S. 40; Steppacher, 2009)

Merkmal 2: Erweiterte prozess- und handlungsnah Diagnostik

Klicpera et al. (2017, S. 229) merken an, dass von standardisierten Leistungstests nur begrenzt auf Strategien, die die Lernenden zur Verbesserung ihres Leseverständnisses anwenden, geschlossen werden kann. Sie schlagen deshalb vor, die Aussagekraft von Tests durch Beobachtungen oder direktes Nachfragen zum Vorgehen zu erhöhen (vergl. Anhang I, Beobachtungsbogen Kompetenzstufen Leseverstehen).

Der Vorteil einer solchen Prozessdiagnostik liegt darin, dass sie begleitend zum Lernprozess handlungs- und curriculumnah eingesetzt werden kann, diagnostische Daten für die weitere Förderung generiert und individuelle Entwicklungsverläufe erfassen kann (Hussmann et al., 2017, S. 309f.). Ein Beispiel ist der internetbasierte quop-Ansatz von Schulte & Souvignier (2013; o.D.).

Für eine solche lernprozessnahe Förderdiagnostik sollten qualitative Aussagen zu Konstruktionsprozessen (wie interpretiert ein Kind Texte) und zum Einsatz von Lesestrategien (warum wählt ein Kind eine bestimmte Strategie) gemacht werden können (Marks, Mayer & Schönauer, 2018). Diese können z.B. auf der Grundlage von Kompetenzstufen mittels der Testbatterie von IGLU 2016 (Hussmann et al., 2017) gewonnen werden.

Im Schwerpunkt umfassen *hierarchieniedrige Prozesse* (Wort und Satz; lokale Kohärenz) folgende Kompetenzen (ebd.):

Kompetenzstufe I - Wortverstehen/ Wortschatz: SuS können Wörter und kurze Sätze entziffern und meistens auch laut lesen. Einzelne Wörter in bekannten Kontexten werden verstanden.

Kompetenzstufe II - Satzverstehen: SuS können Satzfragmente ihres Sprach- und Schwierigkeitsniveaus lesen und begreifen. «Sie können explizit angegebene Details im Text finden und wiedergeben, insbesondere, wenn diese am Anfang des Textes oder an einer anderen exponierten Stelle stehen und der Text keine konkurrierenden Informationen enthält» (ebd.).

Kompetenzstufe III - umfassendes Satzverstehen: SuS können den Textzusammenhang erfassen. Es gelingt ihnen, Inferenzen zu ziehen und mehrere Angaben in Beziehung zu setzen.

Hierarchiehöhere Prozesse beziehen sich auf das umfassende Textverständnis, den Textzusammenhang (globale Kohärenz) und die Planung des Leseprozesses. «Dazu werden die mentalen Repräsentationen des Gelesenen ... miteinander zu so genannten grösseren Makrostrukturen, verknüpft, erweitert und verdichtet» (Bönnighausen & Winter, 2012, S. 9) und inhaltliche Schlussfolgerungen gezogen.

Kompetenzstufe IV - grundlegende Textaussage: SuS «können wichtige, an unterschiedlichen Stellen im Text enthaltene Details erkennen und wiedergeben, auch wenn der Text konkurrierende Informationen enthält. Sie können Verknüpfungen herstellen und Schlüsse ziehen sowie einzelne Textbelege für ihre Schlussfolgerungen anführen» (ebd.). Es gelingt ihnen, den Sinn zu verstehen und den roten Faden zu erkennen.

Kompetenzstufe V - Verallgemeinerung: SuS «verstehen Informationen oder Beziehungen auf abstrakter Ebene, können Informationen des Textes verallgemeinern oder zu eigenen Erfahrungen und ihrem Vorwissen in Beziehung setzen. Die Lesenden können den tieferen Sinn und Gehalt von Textaussagen interpretieren ...» (ebd.).

Merkmal 3: Dialogische Diagnostik

Eine prozess- und handlungsnaher Erfassung entspricht im Wesentlichen den Kriterien einer Dialogischen Diagnostik. Die Suche nach aussagekräftigen diagnostischen Daten soll in einem Austausch zwischen LP und SuS gemeinsam und möglichst zeitnah erfolgen und hat damit zum Ziel, diese für das Wissen von Lernenden direkt nutzbar zu machen.

Lernerinnen und Lerner werden im diagnostischen Prozess meist in einer passiven Rolle des Datenlieferanten gehalten und objektiviert (Kobi, 1993, S. 31). Dialogische Förderdiagnostik (Rackwitz, 2012, S. 78) versucht, sie aktiv in den Prozess miteinzubeziehen, um das subjektive Handeln aus der Außenperspektive besser verstehen und deuten zu können und gleichzeitig förderorientiert die Selbstreflexion und damit das Lernen zu initiieren. Dies geschieht mit dem Ziel, eine Passung zwischen Lernstand und -angebot zu erreichen und bedingt eine permanente, kritische Überprüfung der Rolle als Diagnostiker, einen ebensolchen Umgang mit Hypothesen und Interpretationen sowie eine angemessene dialogische Validierung i.S. der Bestätigung oder Korrektur von Deutungen (Markowetz, 2000).

Dialogische Diagnostik in Form von Rückmeldung, Beratung und gemeinsamem Nachdenken, basierend auf Dokumentationen von Lernprozessen und -ergebnissen (u.a. Lerntagebuch, Lernstandsanalyse), wird so zu einem wesentlichen Bestandteil des Lernens selbst.

3.1.2.2 Förderung von SuS mit Leseschwierigkeiten

Integrative Didaktik

Eine Integrative Schule, die sich an einer Pädagogik der Vielfalt orientiert (Prengel, 2006), soll im gemeinsamen Unterricht möglichst alle Schüler mit ihren Bedürfnissen einbeziehen und auf Kategorisierungen (Störungen, Behinderungen) und damit Aussonderung verzichten.

Gemeinsamer Unterricht setzt eine Integrative Didaktik voraus, die den individuellen Voraussetzungen gerecht werden kann und die persönliche Entwicklung von SuS ins Zentrum stellt (Prinzip der Entwicklungsorientierung; vergl. Walter, 2007). Die Heterogenität der Lerngruppe wird als Normalfall akzeptiert und die spezifischen Lebenssituationen und Förderbedürfnisse aller Kinder berücksichtigt, unabhängig

davon, ob ein sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde oder nicht. Heterogenität ist somit ein «Schlüsselwort in der Diskussion um gute Bildung und sprachliche Förderung» (Bertschi-Kaufmann, 2007, S. 11).

Individualisierung und Differenzierung

Über unterrichtliche Massnahmen von Individualisierung und innerer Differenzierung (organisatorische und methodische Massnahmen) soll Gemeinsamkeit bewusst hergestellt werden. «'Individualisierung' als Zielangabe bedeutet, den Unterricht so durchzuführen, dass die individuellen Lernvoraussetzungen berücksichtigt werden und der Unterrichtsprozess den Lernfortschritten und auch den Lernwünschen des einzelnen Schülers gemäss gestaltet wird» (Schittko, 1984, S. 23; zit. nach Walt, 2018, S. 17). Es werden aber zugleich Lerngegenstände konstruiert, zu denen alle Kinder zugeschnitten auf ihre Fähigkeiten Zugang haben (Heimlich & Wember, 2016). Hingegen wird nicht «von jedem Schüler erwartet, dass er in kooperativer Teilnahme am und im Unterricht mit einem gemeinsamen Gegenstand (gleichen Inhalten) auch dieselben Fertigkeiten, Erkenntnisse und Qualifikationen gewinnt, also dieselben Ziele erreicht» (Feuser & Meyer, 1987, S. 35). Lernen am gemeinsamen Gegenstand bedeutet, «den Kindern und Schülern nicht durch individuelle Curricula (nach dem Motto: Jedem das Seine!), sondern durch individualisierte Curricula (Jedem alles auf seinem Niveau!) zu entsprechen» (Feuser, 1982, S. 382).

Merkmale effizienter Förderung bei SuS mit Leseschwierigkeiten

Im Nachgang der PISA-Studien wurde der Markt mit einer Vielzahl von allgemeinen Sprachprogrammen für SuS mit Leseschwierigkeiten buchstäblich überschwemmt. Gasteiger-Klicpera & Fischer (2008) merken kritisch an, dass diesen eine theoretische Fundierung vor allem hinsichtlich der zugrunde liegenden Schriftspracherwerbsmodelle oft fehlt.

Hartmann (2016, S. 22) weist in seinen wissenschaftlich fundierten Prinzipien einer aussichtsreichen Behandlung von LRS-Symptomatik auf die Bedeutung der Evidenzbasierung der Förderprogramme, die zur Anwendung gelangen, hin und erweitert obiges Kriterium wie folgt:

Diagnostische Basierung: Nach Gasteiger-Klicpera & Fischer (2008) ist die Förderung der Kinder umso effizienter, je spezifischer diese eingesetzt wird. Hierbei sollen (neben einer Gesamteinschätzung nach ICF) Aussagen über den Entwicklungsstand in den relevanten schriftsprachlichen Kompetenzbereichen gemacht werden.

Symptomspezifisches Arbeiten: «Mittlerweile gibt es eine solide Befundlage für die Wirksamkeit von therapeutischen Interventionen, die direkt an (Teil-)Fertigkeiten des Lese- und Schreibprozesses ansetzen» (Hartmann, 2016; S. 23). Damit sind z.B. Massnahmen zur phonologischen Lesestrategie, zur Leseflüssigkeit und zum Leseverstehen (Lesestrategien) gemeint. Demgegenüber sind schriftsprachunspezifische Funktionstrainings (auditive, visuelle) oder das Training isolierter Strategien (Merkfähigkeit) ohne Transfer zum Lesen nicht effektiv.

Direkte, systematische Intervention: Nach Hartmann (ebd.) besteht unter Experten Konsens, dass direkte Behandlungsansätze besonders aussichtsreich sind. Diese beinhalten eine strukturierte Vermittlung von Kompetenzen auf unterschiedlichen Taxonomiestufen z.B. nach Bloom (Krathwohl & Bloom, 1978), Informationen über anzustrebende Lernziele, begleitete Lernaktivitäten, Lernfeedbacks sowie gezielte, individuelle Automatisierung.

Angemessene (individuelle) Behandlungsmodalitäten: Fördermassnahmen sollten (analog therapeutischen Massnahmen) eine gewisse Intensität aufweisen und je nach Schwierigkeitsgrad ausreichend lang (i.d.R. Interventionen von mehr als 20 Wochen) erfolgen (Hartmann, 2016, S. 23). Im Zusammenhang mit Integrativer Förderung müsste davon ausgegangen werden, dass LRS kurz- oder langfristig verschiedene SuS einer Klasse betreffen können. Für die integrative Förderung bedeutet 'angemessen' eine Anpassung des Unterrichts i.S. der Differenzierung des Angebots.

3.1.3 Lesestrategieförderung bei Leseschwierigkeiten

Nachfolgend wird die Bedeutung der Lesestrategieförderung generell und unter dem Aspekt von Leseschwierigkeiten beschrieben.

Bedeutung von Lesestrategien für das Leseverstehen

Die Bedeutung von Lesestrategien für die Förderung des Leseverstehens lässt sich u.a. aus Bedingungsmodellen und aus Metastudien (Philipp & Schilcher, 2012a) ableiten.

Bedingungsmodelle beschreiben das Zusammenspiel und Gewicht verschiedener Prädiktoren, hier zum Textverstehen (Souvignier, 2014, S. 171). Schaffner et. al. (2004; zitiert nach Seuring, 2010, S. 11) und Cromley & Azevedo (2007; zit. nach Munser-Kiefer, 2014, S. 249) beschreiben Einflussgrössen auf das Leseverständnis. In der Vorschule sind dies vorab die Vorläuferfertigkeiten (Wahrnehmungsprozesse, Wortschatz, phonologische Bewusstheit), die für die Sprachentwicklung bedeutsam sind und einen Einfluss auf das spätere Leseverstehen haben (vergl. Schneider, 2010, S. 489); ab Beginn des Lesens und mit zunehmendem Alter sind es eher spezifische Faktoren, die eine Rolle spielen. Schaffner et al. (2004; zit. nach Seuring, 2010, S. 11) beschreiben vier Einflussgruppen (vergl. Abb. 3) mit unterschiedlichem Bezug zur Textlernleistung (zu verstehen als Textverständnis) und weisen auf die Bedeutung des Modells für die Förderung von Lesekompetenz hin.

Abbildung 3: Vorhersagemodell der Textlernleistung (nach Schaffner et. al., 2004; zitiert nach Seuring, 2010, S. 11)

Nach Seuring (2010, S. 12) haben das Vorwissen, das Metakognitive Strategiewissen, die Lesemotivation sowie Kontroll- und Elaborationsstrategien grossen Einfluss auf die Textlernleistung und bieten sich «(überwiegend) auch als Ansatzpunkte für Interventionen» (ebd.) an.

Metastudien: Neben Bedingungsmodellen konnte die Bedeutung von Lesestrategien für das Leseverstehen in zahlreichen Studien (u.a. Philipp, 2012b; Pressley & Afflerbach, 1995; Schaffner, Schiefele & Schneider, 2004) nachgewiesen werden. Dies liegt u.a. daran, dass es sich bei Lesestrategien «im Gegensatz zu anderen zentralen Einflussgrössen der Lesekompetenz wie etwa kognitiven Grundfähigkeiten - um vergleichsweise gut veränderbare beziehungsweise trainierbare Faktoren handelt» (Artelt, Naumann & Schneider, 2010, S. 75).

Lesestrategien bei Leseschwierigkeiten

Gemäss vorerwähnten Metaanalysen von Philipp & Schilcher (2012a, S. 62) stellt die Lesestrategieförderung im Kontext weiterer Massnahmen (wie etwa kooperative Verfahren) eine wichtige Schaltstelle für das Leseverstehen dar, dies generell für alle Lernenden wie auch für SuS mit Leseschwierigkeiten, bei denen zusätzliche Unterstützungsaspekte zu berücksichtigen sind. Von den Autoren der PISA-Studie wird der Aufbau von Strategien zur Informationsverarbeitung für schwache Leser mit genügender Leseflüssigkeit, die jedoch Schwierigkeiten beim Verstehen haben, empfohlen (Artelt, Stanat, Schneider & Schiefele, 2001, S. 131ff.).

Tabelle 2: Metaanalysen zu Massnahmen Textverstehen für SuS mit/ ohne Leseschwierigkeiten (nach Philipp & Schilcher, 2012a, S. 62)

alle SuS	SuS mit Leseschwierigkeiten (zusätzliche Förderelemente)
Trainings basaler Lesefertigkeiten wie Förderung der Leseflüssigkeit durch Lautlesetandems erhöhen das Textverstehen (Rosebrock, Rieckmann, Nix & Gold, 2010).	wiederholtes Lautlesen (Therrien 2004; zit. nach Philipp & Schilcher, 2012a, S. 64) mit grossen Transfereffekten
Lesestrategieförderung erhöht die «Anwendung von und das Wissen über Lesestrategien als auch das Textverstehen» (Philipp & Schilcher, 2012a, S. 62).	Lesestrategien in Verbindung mit Förderung der Selbstregulation Strategiehinweise, Erinnerungen (Souvignier & Antoniou, 2007) sorgfältige Anpassung der Aufgaben (ebd.) individuelle Unterstützung durch LP (ebd.) strukturierte Dialoge (i.S. Scaffolding) Modeling durch Lehrperson (Lautes Denken)
Interessante, durch die SuS selbst ausgewählte Texte fördern die Lesefreude und das Textverstehen.	zusätzliche Informationen zu den Texten (Erklärungen) Textanreicherungen (Bilder, Lesehilfen) einfache Sprache
Peer Assisted Learning (PAL) erhöht Lesemotivation, Lesestrategieeinsatz und Textverstehen.	Peer Tutoring (Souvignier & Antoniou, 2007) Reziprokes Lesen
Die Förderung des Schreibens hat Wirkung auf das Textverständnis.	Arbeitsheft (Monitoring) und Arbeitsrückblick (Evaluation) (Guldimann, 1996)
Langfristig angelegte und verschiedene Elemente und damit Förderdimensionen umfassende Massnahmen (z.B. verschiedene Lesestrategien, komplexere Förderprogramme) sind am effektivsten.	insbesondere Lesestrategien 'Zusammenfassen', 'Selbstüberwachung', 'Themenidentifikation', 'Metakognitives Training' (Souvignier & Antoniou, 2007)

3.2 Lesestrategien

3.2.1 Lernstrategien - Lesestrategien

Der Lesestrategiebegriff ist ein vielschichtiges Konstrukt, dessen Verständnis wichtig ist für die Entwicklung von didaktischen Massnahmen. Lesestrategien sind vor dem theoretischen Hintergrund von Konzepten zur Lernstrategie zu verstehen.

Lernstrategien werden von Mandl und Friedrich (1992, S. 6) beschrieben als «Sequenz von Handlungen, mit der ein bestimmtes Ziel erreicht werden soll. Lernstrategien sind demnach Handlungssequenzen zur Erreichung eines Lernziels». Deren Anwendung in Form von Einzelhandlungen (Sequenzen) bedeutet ein selbständiges, mehr oder weniger bewusstes und geplantes Vorgehen während des Lernens mit dem Ziel, Wissenserwerb, -verarbeitung, -speicherung und -abruf möglichst effizient zu gestalten. Häufig werden Primär- und Stützstrategien unterschieden: Primärstrategien (wie etwa Organisations-, Elaborations- und Memorierstrategien) dienen dazu, die Informationsverarbeitung zu optimieren und setzen entsprechend bei den kognitiven und metakognitiven Prozessen an, während Stütz- oder Ressourcenstrategien (etwa Motivations-, Aufmerksamkeits- oder Zeitmanagementstrategien), nicht Gegenstand dieser Arbeit, den Lernprozess anstossen, steuern und aufrechterhalten sollen.

Lesestrategien sind spezifische Formen von Lernstrategien, die sich auf den Leseprozess beziehen. Primär dienen sie einem kontrollierten Umgang mit Texten als Texterschliessungswerkzeuge (Bertschi-Kaufmann et al., 2008, S. 15). Es handelt sich dabei um mehr oder weniger automatisierte Sequenzen mentaler Lesehandlungen, deren einzelne Schritte zur Herstellung eines Zusammenhangs zwischen den Textaussagen flexibel (Götz, 2006, S. 25) «ausgewählt, kombiniert und koordiniert werden» müssen (Rosebrock & Nix, 2017, S. 73). Es sind «prinzipiell *bewusstseinsfähige* ... Handlungsfolgen, um Leseziele zu erreichen» (ebd.; *Hervorhebung im Original*). Bewusstseinsfähig - im Gegensatz zu bewusstseinspflichtig - bedeutet, dass Lesestrategien nicht in jedem Fall bewusst, sondern auch intuitiv-unbewusst und mehr oder weniger erfolgreich habitualisiert angewendet, doch bei Verstehensschwierigkeiten oder konkreten Problemen mit kognitiven Barrieren über metakognitive Prozesse erkannt und bewusst eingesetzt werden (Artelt, 2000a).

3.2.2 Formen von Lesestrategien im Rahmen der Förderung

Lesestrategien finden bei der Textbegegnung auf unterschiedlichen kognitiven Ebenen Anwendung. Kompetente Leser können sich durch den flexiblen Einsatz kognitiver Lesestrategien vor, während und nach dem Lesen mit dem Text auseinandersetzen. Auf einer zweiten Ebene der Metakognition planen, überwachen und regulieren sie ihren Leseprozess. Strategiekompetenz stützt sich auf beide Ebenen ab: Erst durch die Problematisierung der Lesesituation (Leser, Text, Anforderungen) und durch selbstregulierte Anwendung werden die einzelnen Lesestrategien zu einer umfassenden Lesestrategiekompetenz (vergl. Bräuer, 2010). Im Folgenden sollen kognitive und metakognitive Lesestrategien beschrieben werden (vergl. auch Übersicht Anhang IV).

3.2.2.1 Kognitive Lesestrategien

Klassifizierung kognitiver Lesestrategien

Verstehensstrategien lassen sich nach Pressley & Afflerbach (1995; zit. nach Munser-Kiefer, 2014, S. 129) in vier Untergruppen gliedern (vergl. Tab. 3).

Tabelle 3: Ausgewählte kognitive Lesestrategien (nach Pressley & Afflerbach, 1995; zit. nach Munser-Kiefer, 2014, S. 129)

	Wiederholungsstrategien	Organisationsstrategien	Elaborationsstrategien	Wertungsstrategien
Leseziel	eine erneute Auseinandersetzung mit dem Text einleiten, um Verstehens- und Behaltensleistung zu vertiefen	den Text strukturieren und auf wesentliche Kernaussagen reduzieren	über den Text bewusst 'hinausgehen', um den Inhalt mit Vorwissen, Gefühlen, Meinungen, inneren Bildern des Lesers in Beziehung zu setzen	persönliche Bewertung des Textes
Kognitive Lesestrategien	<ul style="list-style-type: none"> - Textstellen, Gedanken wiederholen (im Arbeitsgedächtnis behalten) - nochmaliges Lesen (bei Nichtverstehen) - laut lesen - Merkmale der Textoberfläche identifizieren 	<ul style="list-style-type: none"> - identifizieren der Textstruktur (Abschnitte, Gliederung) - kennzeichnen wichtiger Textstellen/ Schlüsselwörter - anfertigen von Darstellungshilfen (Skizzen) - erklären von Wörtern/ Sätzen mit/ ohne Kontext - Textteile wörtlich zusammenfassen 	<ul style="list-style-type: none"> - Vorhersagen zum Textinhalt machen und begründen - aktivieren von Vorwissen (vor und während des Lesens) - bewusstes Herstellen von Zusammenhängen - Textteile paraphrasieren - bilden von Analogien, Beispielen zu bereits bekannten Zusammenhängen 	<ul style="list-style-type: none"> - ableiten von Textintentionen des Autors - persönliche Bewertung von Inhalten und Unterscheidung von Faktischem und der eigenen Interpretation - überlegen, wozu der Text später verwendet werden kann - bewerten von Fortsetzungsszenarien eines Textes

Bei *Wiederholungsstrategien* versucht der Leser primär, gelesene Textinhalte zu lernen bzw. zu behalten; sie werden eingesetzt, um auf Verstehensprobleme niederschwellig zu reagieren. Es handelt sich um Strategien, die sich auf die Textoberfläche beziehen und kaum zu einem vertieften Textverständnis beitragen.

Im Falle der *Organisationsstrategien* geht es um Lernaktivitäten, die mithelfen, die Textinformationen zu strukturieren und aufeinander zu beziehen, damit ihre Zusammenhänge verstanden werden können. In aller Regel werden dadurch die Inhalte verknüpft.

Elaborationsstrategien unterstützen eine verständnisorientierte Verarbeitung von Textinhalten, indem sie «zentrale Propositionen mit dem Vorwissen verknüpfen und durch Beispiele, Bilder und Analogien anreichern» (Munser-Kiefer, 2014, S. 138). Sie dienen dazu, Informationen dauerhaft abzuspeichern, sodass sie Teil des eigenen Wissens werden.

Wertungsstrategien unterstützen den emotionalen Bezug des Lesers zum Gelesenen und meinen einen wertenden Abgleich zwischen Inhalt und persönlichen Zugangsweisen während oder nach dem Lesen.

Auswahl kognitiver Lesestrategien

Angeht die Breite von möglichen kognitiven Lesestrategien stellt sich mit Blick auf die Strategieförderung die Frage, welche für ein überschaubares Repertoire übernommen werden können. Das Erlernen einer Lernstrategie ist sehr aufwändig, und es fällt SuS der Grundstufe bereits schwer, einen Überblick über den Lerngegenstand zu behalten (Munser-Kiefer, 2014, S. 49). Wenn zusätzlich zum Lerngegenstand noch ein umfangreiches Strategierepertoire zu überblicken ist, wird eine sinnvolle und zielgerichtete Auswahl unwahrscheinlich und ist ein Overload kaum zu vermeiden.

Bei der Auswahl von kognitiven Lesestrategien kann auf die Forschungen zu deren Wirksamkeit zurückgegriffen werden. Hierbei wird überprüft, ob die Intervention (Strategievermittlung) tatsächlich das Leseverstehen verbessert; es gibt zahlreiche Metaanalysen zu dieser Frage. In Hatties Metaanalyse (Hattie, Beywl & Zierer, 2015) lag die durchschnittliche Effektstärke d von Lesestrategietrainings mit 0.58 im Bereich der erwünschten Effekte. Die hier dargestellten Effektstärken sind der von Hattie (Hattie, Zierer & Beywl, 2018) in mehreren Versionen veröffentlichten Liste und derjenigen von Philipp (2012b, S. 42) entnommen.

Tabelle 4: Effektstärken ausgewählter kognitiver Lesestrategien (Lernen/ Lehren)

Aspekt Lernen (Hattie et al., 2018)		Aspekt Lehren	
Strategien Vorwissen	0.93	Explizite Strategievermittlung (Philipp, 2012b)	1.23
Transfer Strategien	0.86	Programme zur Vermittlung verschiedener Strategien (Philipp, 2012b)	0.76
Zusammenfassung erstellen	0.76	Lautes Denken (Hattie et al., 2018)	0.64
Mnemotechniken	0.79		
Ausarbeiten und Organisieren	0.75		

Es fällt auf, dass die wirksamsten Strategien weitgehend jenen des Trainingsprogramms Reziprokes Lesen (Palincsar & Brown, 1988) entsprechen. Das Programm wurde vielfach evaluiert und führt nachgewiesenermassen zu einer Optimierung der Anwendung von Strategien sowie des Leseverständnisses, auch langfristig (Müller, 2014, S. 34). Die Strategien haben den Vorteil, dass sie teilweise variabel vor, während und nach dem Lesen eingesetzt werden können und somit kombinierbar sind (Frey, 2010, S. 89); des Weiteren integrieren sie verständnisüberwachende und -fördernde Elemente (Seuring, 2010, S. 34). Die hier ausgewählten und folgend beschriebenen fünf Strategien orientieren sich folglich daran.

Da die Textvorbereitung (Vorwissen einbinden) in verschiedenen Studien (vergl. Tab. 4) einen hohen Effekt zeigt, wird diese in Abweichung zum klassischen Programm des Reziproken Lesens als Strategie 'Text vorbereiten' an den Anfang gestellt und am Schluss einer Textbearbeitungsphase ergänzend eine Bewertungsstrategie hinzugenommen.

Text vorbereiten

Bei der Textvorbereitung werden Kognitionen verbalisiert, die beim Leser während des summarischen Erfassens von Inhalt, Titel oder Bildern ausgelöst werden. Nach Demmrich & Brunstein (2004, S. 282) kann hierzu die Strategie des 'Vorwissen aktivieren' eingesetzt werden, bei der SuS ihre Assoziationen äussern sowie über ihre Erfahrungen und ihr bereits vorhandenes Weltwissen berichten. Auf dieser Grundlage, oder auf der Basis des bereits gelesenen Textabschnittes, formulieren sie antizipierend Vorhersagen zum möglichen weiteren Verlauf. Die regelmässig gebildeten Hypothesen werden beim Lesen permanent überprüft und mit dem Text abgeglichen. «Die so entwickelte individuelle Leseerwartung trägt dann auch dazu bei, nachfolgende Verstehensprozesse zu entlasten» (Pangh, 2009, S. 15).

Klären

Eine Voraussetzung für einen gelungenen Verstehensprozess ist, dass verstandene Passagen aufgenommen und schwierige Wörter sowie Textstellen isoliert werden können, die dann einer Klärung zugeführt werden. Erklärungen von Peers unterstützen den Verstehensprozess wesentlich (Guldemann,

1996, S. 135). Gegebenenfalls können weitere Informationsquellen (Lexika, Internet) eingesetzt werden. - Es besteht die Gefahr, dass SuS sich zu stark auf 'Nichtverstandenes' konzentrieren. Hier setzt die Teilstrategie 'Nichtverstandenes aus dem Kontext erklären' an, bei der über sog. Verstehensinseln (bereits Verstandenes) eine Annäherung an nichtverstandene Stellen erfolgt. Lernende sollen merken, «dass sie diese oft selber mithilfe des Textes oder einer Abbildung lösen können» (Kruse, Riss & Sommer, 2015, S. 33).

Fragen an den Text stellen

Bei dieser Strategie nehmen Schüler eine Metaperspektive ein, indem sie versuchen, verständnisorientierte Fragen wie eine LP zu formulieren, ihre Aufmerksamkeit auf bedeutsame Textausschnitte zu richten und Kohärenzbezüge zwischen den Textteilen herzustellen (vergl. Demmrich & Brunstein, 2004, S. 282). Pangh unterscheidet in diesem Zusammenhang zwei Fragentypen: «die reinen 'Informationsfragen', deren Antwort an einzelnen Stellen direkt im Text zu lokalisieren ist, und die 'inferentiellen Nachdenkfragen', deren Antwort eher 'zwischen den Zeilen' steht oder gar über den eigentlichen Text hinaus geht» (Pangh, 2009, S. 16).

Zusammenfassen

Die Strategie Zusammenfassen weist eine hohe Effektstärke auf (Hattie et al., 2018; Philipp, 2012b), denn «insbesondere bei der Formulierung einer Zusammenfassung muss ein Textabschnitt auf seine Kernaussagen reduziert werden. Es wird angenommen, dass diese Konzentration auf die wichtigsten Aspekte eines Textes die aktive Konstruktionsleistung ... unterstützt» (Seuring, 2010, S. 55) und somit zu einem tieferen Textverstehen führt. Weniger geübte Leser brauchen hierzu konkrete und strukturierte Anleitung als Hilfestellung (Munser-Kiefer, 2014, S. 187); z.B. Text über W-Fragen auf relevante Schlüsselstellen reduzieren und diese auf deren Bedeutung für das Gesamtverständnis hin gewichten.

Text bewerten und sich weiterführende Gedanken machen

Eine überprüfende Nachbearbeitung des Textes schliesst den Leseprozess ab. Dazu gehört das Einordnen des Gelesenen in die gedankliche Konstruktion des Lesers, das Nachdenken über die eigene Haltung zum Text und das Klären der Frage, wie und wozu die Inhalte für weitere Aufgaben genutzt werden können. Didaktisch kann dieser Prozess der 'weiterführenden Gedanken' mit einer persönlichen Empfehlung an einen anderen Leser gestaltet werden. Die hier erforderlichen Kompetenzen bilden eine inhaltsbezogene Metaperspektive und können damit die metakognitive Perspektive (Nachdenken über die angewendeten Strategien) gut einleiten.

Die fünf hier beschriebenen Strategien bilden ein überschaubares, auf ihre Wirksamkeit hin überprüftes Kernrepertoire für die Förderung und können je nach Bedarf (Lernstand) differenziert und erweitert werden.

3.2.2.2 Metakognitive Lesestrategien

Begriff Metakognition

Der Begriff Metakognition ist ein «Sammelbegriff für eine Reihe von Phänomenen, Aktivitäten und Erfahrungen, die mit dem Wissen und der Kontrolle über eigene kognitive Funktionen (z.B. Lernen, Gedächtnis, Verstehen, Denken) zu tun haben» (Hasselhorn, 2001, S. 466). Weber (2012, S. 20) definiert den Begriff folgendermassen: «Kognition bezeichnet die geistig-mentalen Vorgänge, also im weitesten

Sinn das Denken. Die Metakognition macht das Lernen und Denken und die dabei ablaufenden Prozesse selbst zum Thema (Denken über das Lernen und Denken)». Sie ist demnach immer ein aktiver und bewusster Vorgang und setzt in der Regel bei nicht gelingenden Lernprozessen als bewusste Zäsur ein. Dies meint beispielsweise, dass durch Benennen und Nachfragen Gedankengänge präzisiert und auf das konkrete Lernen bezogen werden. Metakognitive Vorgänge werden erst zu einem Lerngegenstand, wenn sie mit Begriffen verbunden und in Worte gefasst werden.

Die zentralen Theorien zur Metakognition unterscheiden zwei grundlegende Komponenten: das Metakognitive Wissen und exekutive Steuerungskompetenzen.

Metakognitives Wissen

Nach Pintrich et al., aufbauend auf Flavell & Paris et al. (zit. nach Munser-Kiefer, 2014, S. 43), wird beim metakognitiven Wissensaspekt unterschieden zwischen deklarativem, prozeduralem und konditionalem Lesestrategiewissen (vergl. Tab. 5).

Tabelle 5: Komponenten Metakognitiven Wissens (nach Munser-Kiefer, 2014, S. 43)

Komponenten des Metakognitiven Wissens	Beschreibung
deklaratives Lesestrategiewissen	Aufgabenwissen: Der Schüler kann die Leseaufgabenschwierigkeit einschätzen.
	Personenwissen: Der Schüler kennt seine eigenen Denkprozesse (z.B. Text behalten) beim Lesen.
	Strategiewissen: Der Schüler ist sich seines Lesestrategierepertoires bewusst.
prozedurales Lesestrategiewissen	Wissen um Strategieanwendung: Der Schüler weiss, wie er die gewählte Lesestrategie genau anwenden kann.
konditionales Lesestrategiewissen	Wissen um variablen Einsatz von Lesestrategien: Der Schüler weiss, «in welcher Situation, welche Strategie, zu welchem Zweck eingesetzt werden sollte» (Munser-Kiefer, 2014, S. 44).

Trotz der Verfügbarkeit von metakognitivem Lesestrategiewissen kann dieses in konkreten Anforderungssituationen oft nicht genutzt werden. Damit es nicht ungenutztes Wissen bleibt, muss es nach Kaiser (2003) in Steuerungsprozessen praktisch verwendet werden.

Metakognitive Steuerung

Nach Rosebrock & Nix (2017, S. 76) wird strategisches Vorgehen durch Metakognition gesteuert. Eine Lesestrategie, die im deklarativen Strategiewissen verfügbar ist, wird «überhaupt erst durch die metakognitive Problematisierung der Lesesituation ... und durch selbstregulative Anwendung ... zu einer Lesestrategie» (vergl. Bräuer, 2010; zitiert ebd.). Die Steuerungsprozesse werden denn auch als Selbstkontrollstrategien bezeichnet (Schreblowski & Hasselhorn, 2006) und meist in vier Teilgruppen eingeteilt.

Planungsstrategien bestehen aus Vorgehensweisen, in denen jemand bewusst Anforderungen von Leseaufträgen und Texten bestimmt, einen Leseplan erstellt und die passende, den eigenen Fähigkeiten angemessene Strategie auswählt. Planung bezieht sich auf den Entwurf zukünftiger, zielgerichteter Tä-

tigkeiten auf den Ebenen Lerngegenstand (Text), Lernsituation (z.B. Aufgabenstellung) oder auf individuellen Kompetenzen (z.B. Aufmerksamkeit). Nach Schiefele & Pekrun (1996) führt Planung dazu, dass das Vorwissen in der Art aktiviert ist, dass eine Verbindung zum neuen Lerninhalt hergestellt wird.

Der Schüler überlegt sich, wie er vorgeht:

- Leseziele festlegen
- Anforderungen des Textes erkennen
- festlegen, mit welcher Lesestrategie der Text bearbeitet wird
- planen des Leseprozesses (Zeit, Inhalt, Ablauf)

Überwachungsstrategien (Monitoring): Darunter fallen all jene für das Verstehen bedeutsamen Prozesse, in denen eine lesende Person selbstbeobachtend kontrolliert, ob sie den Text verstanden hat und/ oder beim Lesen noch bei der Sache ist. Der Vorgang auf der Sach- oder Prozessebene des Lesens wird unterbrochen, um über die eingeschlagene Lesestrategie nachzudenken (Guldimann, 1996, S. 139), was zu einer Neuorganisation oder zur Fortsetzung führt. Ein Monitoring im Sinne einer präzisen Selbstevaluation des Leseverständnisses verbessert die eigene Kompetenz (Neuenhaus, 2011, S. 60). Insofern hat sich Überwachung als zentrale Strategie vor allem in Hinsicht auf mögliche Regulationsinterventionen erwiesen.

Der Schüler schätzt sein aktuelles Leseverstehen ein:

- überprüfen, ob der Text verstanden ist und entscheiden, ob weitere Schritte nötig sind, um den Inhalt zu verstehen
- sich selbst Fragen stellen bzw. testen zu den Inhalten des Textes
- überwachen, ob nach Plan gearbeitet wird

Regulationsprozesse gehen von den Ergebnissen des Monitorings aus. Sie steuern die Optimierung identifizierter ungünstiger Leseverläufe (Verständnisprobleme) durch den bewussten Einsatz alternativer Organisations- oder Elaborationsstrategien, die mehr Erfolg versprechen (Mandl & Friedrich, 2006). Sie sollten im Idealfall nur bei tatsächlichem Bedarf eingesetzt werden, da durch die Aktivierung von neuen kognitiven Mustern Kapazität verloren geht, die für den Leseprozess nötig wäre.

Der Schüler setzt allenfalls alternative Strategien ein, z.B.:

- Entscheidung, nur Abschnitte zu lesen, von denen angenommen wird, dass sie zentrale Informationen enthalten
- Entscheidung, langsamer und genauer zu lesen
- Entscheidung, Kontextinformationen für die Erklärung schwieriger Textstellen zu nutzen

Bewertungsstrategien: Schiefele & Pekrun (1996, S. 250) erweitern in ihrem Konzept zum Selbstregulierten Lernen das klassische Modell metakognitiver Steuerung mit der Komponente 'Bewertung'. Diese umfasst eine abschliessende diagnostische Sichtung des erreichten Leseergebnisses im Vergleich zum individuell gesetzten Ziel. Dazu gehören das Bewerten von Leistungen, die realistische Selbstbeurteilung der eingesetzten Lesestrategien und das Entwickeln von weiterführenden Fragestellungen.

Der Schüler überprüft die Zielerreichung und bewertet das Vorgehen:

- Hat er das Leseziel erreicht?
- Versteht er nun das Gelesene?
- Waren die ausgewählten Strategien hilfreich?

Effekte metakognitiver Lesestrategien auf das Leseverstehen

Metakognitive Lesestrategien weisen generell eine hohe Effektstärke auf (vergl. Tab. 6). Dies gilt auf Seite des Lernens insbesondere für Selbstüberwachungs- (Monitoring) und Selbstbewertungsprozesse, auf Seite der Lehraspekte für die explizite Strategievermittlung, für die Vermittlung verschiedener Strategien und metakognitives Training (Philipp, 2012b, S. 43). Lesestrategien führen also durch Überwachungs- und Regulationsprozesse zu besseren Leistungen beim Leseverstehen.

Tabelle 6: Effektstärken metakognitiver Lesestrategien

Aspekt Lernen		Aspekt Lehren (Philipp, 2012b)	
Selbstüberwachung (Philipp, 2012b)	1.55	explizite Strategievermittlung	1.23
Selbstbewertung u. Reflexion (Hattie et al., 2018)	0.75	Programme zur Vermittlung verschiedener Strategien	0.76
metakognitive Strategien (Hattie et al., 2018)	0.60	metakognitives Training	0.70
Selbstassessment Strat. (Hattie et al., 2018)	0.58		
Selbstreg.strategien (Hattie et al., 2018)	0.52		

Metakognitive Lesestrategien - SuS mit Leseschwierigkeiten

Aus der Leseexpertisen-Forschung (Pressley & Afflerbach, 1995; zit. nach Munser-Kiefer, 2014, S. 121) ist bekannt, dass kompetente Leser permanent aktiv kognitive und metakognitive Strategien einsetzen, auf ein grösseres Strategiewissen zurückgreifen können und ihr Textverständnis laufend überwachen. An schwierigen Stellen unterbrechen sie ihren Lesevorgang reflektierend und prüfen, inwieweit durch den Einsatz von passenden, alternativen Strategien der Verstehensprozess optimiert werden kann (z.B. durch Zusammenfassen des Gelesenen). Schwache Leser vermögen hingegen den Schwierigkeitsgrad eines Textes kaum einzuschätzen, haben Mühe nichtverstandene Textstellen zu bemerken und setzen daher entsprechend selten Regulationsstrategien ein.

Schröder (2007, S. 273) weist denn auch darauf hin, dass SuS mit Lern-/ Leseschwierigkeiten im Vergleich zu guten Lesern beim Einsatz von Steuerungsstrategien (Planung, Überwachung) «eklatante Schwächen» (ebd.) aufweisen, wenngleich im Einzelfall unterschiedliche Ausprägungen zu konstatieren sind, die individualdiagnostisch erfasst werden müssen. So sind in der Regel beim Metakognitiven Wissen über die eigenen Kognitionen geringere Kenntnisse vorhanden und die erforderliche Analyse der Problemstellung einer Aufgabe erschwert. Es ist für sie generell anspruchsvoll, sich der getätigten Lernprozesse bewusst zu werden und den Lernstand zu kontrollieren.

Die Schwächen dürfen jedoch «nicht zu einer globalen negativen Qualifizierung der Problemlöse- oder Lernfähigkeit Lernbehinderter führen ..., sondern im Gegenteil erlauben, die im Einzelnen und differenziert bezeichneten Defizite als sonderpädagogische Förderungsbedürfnisse zu interpretieren und zu versuchen, sie durch eine entsprechende fördernde Intervention anzugehen» (ebd., S. 274), vergl. Tab. 2, rechte Spalte und Kapitel 3.3.

3.2.3 Zusammenwirken kognitiver und metakognitiver Lesestrategien

Für eine umfassende Lesestrategieförderung ist es wichtig, die vielfältigen Wirkungszusammenhänge zwischen kognitiven und metakognitiven Lesestrategien sowie zwischen den Komponenten metakognitiver Prozesse zu kennen.

3.2.3.1 Kognitive und metakognitive Prozesse beim Lesen

Das Zusammenwirken der Ebenen kann nach Munser-Kiefer (2014, S. 70f.) modellhaft am Lesestrategieinsatz bei einer Leseaufgabe gezeigt werden. Die Teilprozesse werden mit möglichen Fragen bzw. Gedanken der Lerner erweitert (*Klammeraussagen*):

Metakognitives Wissen

Zu Beginn einer Aufgabenstellung werden beim Leser verschiedene metakognitive Wissenskomponenten aktiviert: inhaltliches Vorwissen (*Das weiss ich schon*), Aufgabenwissen (*Das verlangt die Aufgabenstellung von mir*), Personenwissen und Selbstwirksamkeitserwartungen (*Bei derartigen Aufgaben habe ich mit diesen Strategien gute Erfahrungen gemacht*). Ebenso werden die im persönlichen Repertoire zur Verfügung stehenden Strategien (*Diese Strategien gibt es dafür ...*), die dazu nötigen Anwendungserfordernisse (*... und so liesse sich diese anwenden*) und das Wissen um die für diese Aufgabe aus Erfahrung sinnvollen Strategien (*Deshalb könnte ich diese Strategie anwenden*) aktiviert.

Metakognitive Steuerung

Die Planung wird eingeleitet (*Wie gehe ich nun konkret vor*). Die Erfahrungen während des Leseprozesses lösen Monitoringimpulse aus, die die Analyse der Strategieanwendung (*Ist die Anwendung zielführend*) und des Lesezwischenergebnisses (*Habe ich das nun verstanden*) initiiert. Die Ergebnisse des Monitorings werden bewertet (Selbstbewertung: *Habe ich mein Ziel erreicht*) und lösen allenfalls ein Diskrepanzerleben aus, welches den Ausgangspunkt für weitere Planungs- und Regulationsprozesse bildet. Der Bewertungsprozess wiederholt sich am Schluss bezogen auf die Gesamtzielsetzung.

3.2.3.2 Prozessebenen für die metakognitive Reflexion

Auf den Förderprozess übertragen bedeutet dies, dass sich Reflexionen auf den Gesamtprozess der Aneignung und Anwendung kognitiver Lesestrategien **A**, metakognitiver Steuerung **B** sowie auf das Metakognitive Wissen **C** beziehen können. In Vereinfachung des Mehrebenenmodells von Götz (2006, S. 17) ergeben sich folgende Prozessebenen (vergl. Abb. 4).

Abbildung 4: Zusammenfassendes Modell: Zusammenwirken kognitiver und metakognitiver Lesestrategien

A: Reflexion über die Aneignung und Anwendung kognitiver Lesestrategien

In der Phase der Vermittlung kognitiver Lesestrategien und deren Anwendung im Leseprozess werden SuS angeleitet, möglichst selbständig über Lernwege, Vorgehensweisen, Möglichkeiten und Schwierigkeiten und die Wirksamkeit bestimmter Strategien nachzudenken. Die Reflexion über kognitive Lesestrategien bezieht sich hauptsächlich auf das Wissen und das Können einer Strategie, weshalb eine enge Verbindung zu den Komponenten Metakognitiven Wissens besteht.

B: Reflexion über die Metakognitive Steuerung

Ziegler & Stöger (2005, S. 30) erweitern das Modell der Steuerung von Schiefele & Pekrun (1996, S. 250) mit den für die Praxis der Lernförderung relevanten Phasen der Selbsteinschätzung und der Zielsetzung vor dem Leseprozess. Die Reflexion der Steuerung bezieht sich auf den Gesamtprozess mit den einzelnen Komponenten.

C: Reflexion über das Metakognitive Wissen

Das Metakognitive Wissen bildet sich durch Erfahrungen mit kognitiven und metakognitiven Strategieanwendungen; die Selbsteinschätzung darüber erfolgt auf den Ebenen des deklarativen, prozeduralen und konditionalen Strategiewissens. Während der Aneignung von Lesestrategien wird insbesondere das deklarative Strategiewissen aufgebaut. Je besser SuS die Aufgabenstellung verstehen, sich selbst als Lerner kennen und differenzierte Aussagen über das eigene Strategiewissen machen können, umso eher gelingt die Planung, Überwachung, Steuerung und Strategiebewertung im Anwendungsprozess (vergl. Anhang VII, Selbsteinschätzungsbogen).

Nach Munser-Kiefer (2014, S. 49) sollte der Akzent bei der Vermittlung bzw. Reflexion des Metakognitiven Wissens im Grundschulalter eher auf dem deklarativen (Wissen) und prozeduralen (Handlungsschritte) Strategiewissen liegen, das konditionale jedoch nicht gänzlich weggelassen werden.

3.3 Förderung von Lesestrategien bei SuS mit Leseschwierigkeiten

Das folgende Kapitel konkretisiert die Leitlinien einer Förderung von SuS mit Leseschwierigkeiten (vergl. Kap. 3.1) auf den Themenbereich Diagnostik und Förderung von Lesestrategien.

3.3.1 Allgemeindidaktische Aspekte der Lesestrategieförderung

Strategieförderung als zentrales Unterrichtsprinzip

«Der Erwerb der fachlichen Kompetenzen ... geht [in der Schule] einher mit der Ausbildung überfachlicher Kompetenzen» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017); überfachliche Kompetenzen sind folglich integraler Bestandteil des Lernens und nehmen einen zentralen Stellenwert im Unterricht ein. Damit gemeint sind u.a. Reflexion, Problemlösefähigkeiten und adäquater Umgang mit Informationen, im weiteren Sinne kognitive und metakognitive Strategien. Kaiser & Kaiser (2018) betont, dass innerhalb einer Neuen Didaktik die Metakognition ein Schlüsselkonzept darstellt: «Das impliziert, *metakognitive Strategien und Techniken permanent* in das Lehr-/Lerndesign einzubeziehen» (ebd., S. 22; *Hervorhebungen im Original*). Strategieorientierter Leseunterricht würde sich demnach auf alle Phasen des Leseprozesses beziehen und mit SuS vor, während und nach einem Leseprozess möglichst häufig in das Denken unterstützender Weise durchgeführt werden (Bsp. Situative Lesestrategieförderung, vergl. Anhang V). - Strategieförderung sollte allerdings nicht zu einem eigenständigen Unterrichtsgegenstand gemacht werden.

Strategieförderung im Spannungsfeld von Vermittlung und Selbstreguliertem Lesen

Der Begriff Vermittlung wird häufig im Zusammenhang mit dem Aufbau von Lesestrategien genannt und bedarf einer präzisierenden Erläuterung. In Abgrenzung zur traditionellen Konzeption des Frontalunterrichts kann auf den Begriff der Direkten Instruktion von Hattie (Hattie et al., 2015) zurückgegriffen werden; darunter wird eine «hochstrukturierte, lehrergesteuerte, lernerzentrierte, schrittweise, feedback- und redundanzreiche Förderung verstanden, in der die zu lernenden Fähigkeiten vom Lehrer präsentiert, in Anleitung mit dem Schüler modelliert und letztendlich so lange einschleifend geübt werden, bis sich ein hoher Automatisierungsgrad zeigt» (Grosche, 2011, S. 148). Offenere didaktische Konzeptionen betonen demgegenüber die Bedeutung des selbstgesteuerten und -organisierten Lernens. Auf das Lesen übertragen: Wenn Leser ihr Leseverständnis aktiv überwachen und bei Notwendigkeit über alternative Lesestrategien regulierend eingreifen sollen, sind Kompetenzen der Selbstregulation ebenso zentral (zum Konzept des Selbstregulierten Lesens und dessen Bezug zur Metakognition vergl. Philipp & Schilcher, 2012a, S. 50). Studien belegen, dass Metakognitionen nicht direkt instruierbar sind (Hasselhorn, 2001; Mandl & Friedrich, 1992), sondern über Selbsterfahrung und Betrachtung des eigenen Lernens sowie der eigenen Lern-/ Leseprozesse aufgebaut werden (Guldimann, 1996).

Studien weisen zudem darauf hin, dass eine Steuerung durch LPs zwar wichtig ist, sie sich jedoch im Verlaufe des Prozesses zurücknehmen müssten, vergl. Ansatz des Cognitive Apprenticeship (Collins et al., 1987; zit. nach Guldimann, 1996, S. 127 ; vergl. Abb. 5). Heute wird davon ausgegangen, dass grundsätzlich mehrere Arten der Vermittlung möglich sind und i.S. eines strategischen Wechsels je nach Situation eingesetzt werden (vergl. Rolus-Borgward, 2002, S. 68). Unterrichtsziel bei der Vermittlung von Lesestrategien ist die Anleitung von SuS zum reflektierten Lesen unter aktiver Anwendung von passenden Strategien, die von der LP durch eine Veränderung der eigenen Einstellung hin zu einer offenen, kognitiv-konstruktivistischen Haltung unterstützt werden kann (Souvignier, 2014, S. 172).

Abbildung 5: Cognitive Apprenticeship: Zunehmende Selbständigkeit (nach Reusser, 1994)

Direkte (explizite) Vermittlung: Über Demonstration von strategischem Lernhandeln durch die LP (Modeling) oder über schriftlich fixierte Leitfäden können geeignete Strategien zur Bearbeitung der Aufgabe vermittelt werden.

Scaffolding/ Coaching: Schüler sollen individuell oder in Gruppen Varianten des strategischen Vorgehens mit minimaler Unterstützung (z.B. Gerüst geben beim Scaffolding und im sokratischen Dialog; offene Fragen im Coaching) möglichst selbst entdecken und in ihrem Lernprozess durch entsprechend offene Impulse unterstützt werden. Scaffolding/ Coaching ist aus individueller Förderperspektive ein wichtiger Zugang.

Selbständiges Anwenden: Dieses Verfahren sieht keinerlei Anleitung der Lernenden vor. Über eine offene Problemstellung in Lernumgebungen sollen sie sich die Gesetzmässigkeiten einer Strategie selbst erarbeiten.

3.3.2 Integrativedidaktische Aspekte der Lesestrategie-Diagnostik

3.3.2.1 Diagnostisches Gesamtsystem

Die nachfolgend beschriebenen diagnostischen Instrumente (Tests, Metakognitive Dialoge, Beobachtungen und Selbsteinschätzungsbögen) ordnen sich in ein förderdiagnostisches Gesamtsystem (vergl. Abb. 6, Kapitel 3.1.2.1 und Anhang II) ein. Dieses bezieht sich auf die Ebenen der Förderung und der Erfassung der anvisierten Effekte und bildet damit die Grundlagen für den Förderprozess.

Abbildung 6: Gesamtdiagnostisches System Leseverständnis/ Lesestrategien

3.3.2.2 Erfassung Leseverständnis

Lesestrategien sollen das Leseverstehen fördern. Über standardisierte Testverfahren können diagnostische Informationen darüber erhoben werden, inwieweit die Fördermassnahme 'Lesestrategien' die Entwicklung des Leseverstehens gefördert hat. Dazu liegen einige Gruppentests vor, die jedoch mehr oder weniger aktuell sind und z.T. recht unterschiedlich grosse Normierungsstichproben aufweisen, weshalb im Allgemeinen der ELFE-Test II 1-7 vorgeschlagen wird.

ELFE II 1-7 (Lenhard, Lenhard & Schneider, 2018)

ELFE ist ein Leseverständnistest auf Wort-, Satz- und Textebene für SuS von der 1. Klasse bis zu Beginn der 7. Klasse. Die Unterbereiche umfassen die wesentlichen Komponenten des Leseverstehens: Wortverständnis (Dekodieren, Synthese), Satzverständnis (sinnentnehmendes Lesen, syntaktische Fähigkeiten), Textverständnis (Auffinden von Informationen, satzübergreifendes Lesen, schlussfolgerndes Denken) sowie die Lesegeschwindigkeit (nicht von Relevanz für diese Arbeit) (ebd.). Dieser Test kann vor und nach der Durchführung der Förderung eingesetzt werden. Die Erfassung pro Subskalen kann wie folgt skizziert werden:

Wortverständnis: Jedes Item umfasst ein Bild, zu dem aus einer Wortliste der korrekte Begriff markiert werden soll (vergl. Abb. 7).

Abbildung 7: Beispielaufgabe aus dem Wortverständnistest von ELFE II 1-7 (Lenhard et al., 2018)

Satzverständnis: Dem Schüler wird ein Satz vorgegeben, bei dem ein Satzteil (z.B. Adjektiv, Verb) fehlt. Es stehen ihm fünf Vorschläge zur Satzvervollständigung zur Auswahl.

Textverständnis: Die einzelnen Aufgaben beinhalten eine kürzere Textsequenz, SuS müssen aus einem Angebot die passende/n Schlussfolgerung/en ankreuzen. - Munser-Kiefer (2014, S. 253) empfiehlt für die Erhebung des Textverständnisses ein Heft der Testbatterie von IGLU 2001, welche vier Verstehensleistungen auf Textebene abbildet (vergl. Anhang III).

3.3.2.3 Erfassung des Lesestrategiewissens und der Lesestrategiesteuerung

Mit den folgend beschriebenen Verfahren kann der Lernstand in der Entwicklung der Lesestrategiekompetenz erfasst werden mit dem Ziel einer individuellen Anpassung der Förderung.

On-/ offline Verfahren

Generell sind Lern- und Lesestrategien schwierig zu erfassen, da sie oft nur unter speziellen Bedingungen zum Einsatz kommen (z.B. bei Problemen), nicht direkt, sondern allenfalls nur aus anderen 'Produkten' ableitbar sind und sich auf einen sehr komplexen Wissens- und Anwendungsbereich beziehen. Kommt hinzu, dass es für Lernende anspruchsvoll ist, über zutreffende Einschätzungen mentaler Prozesse beim Lesen zu berichten.

Marks et al. (2018, S. 27) unterscheiden bei der Diagnostik von Lesestrategien zwischen off- und online-Verfahren.

Offline-Verfahren bewegen sich auf der Metaebene nach erfolgter Strategieverwendung und werden z.B. über nachträgliche Befragung oder (Selbsteinschätzungs-)Fragebögen (vergl. Anhang VII) erfasst. Sie haben den Vorteil der leichten und schnellen Handhabung ohne Störung des Leseprozesses und den Nachteil möglicher falscher Erinnerung, Antworten sozialer Erwünschtheit und der Voraussetzung sprachlicher und reflexiver Kompetenzen.

Online-Verfahren erfassen Lesestrategieanwendungen direkt über Beobachtungen, z.B. Protokollierung des Lauten Denkens, und damit das tatsächliche Leseverhalten; dies mit dem Nachteil fehlender Vollständigkeit (Innenperspektive) und möglichem Stören des Leseprozesses.

Hellmich (2015) weist mit Bezug auf Studien im späten Grundschulalter auf signifikante Unterschiede zwischen Ergebnissen in Fragebögen und Beobachtungen v.a. bei leistungsschwächeren Lesern hin: diese gaben mehr Strategieeinsatz an, als über Beobachtung erkennbar war. Das legt den Schluss nahe, dass die Erfassung möglichst handlungsnah, also während bzw. direkt nach dem Lesen und über kombinierte on-/ offline Verfahren mehrdimensional erfolgen sollte.

Diagnostik des Lesestrategiewissens

Der *Würzburger Lesestrategie-Wissenstest für die Klassen 7-12 (WLST)* (Schlagmüller & Schneider, 2007) dient als normierter Test zur Erfassung des Lesestrategiewissens (Wissen über Strategien) von Schülern der Klassenstufen 7 bis 12. SuS werden sechs Lernsituationen präsentiert, zu diesen sollen sie fünf Herangehensweisen zur Lernzielerreichung (Qualität und Nutzen) beurteilen.

Ein weiterer Test zur Diagnose des Lesestrategiewissens wurde im Rahmen des Förderprogramms *Das Leseprofi-Training* (Munser-Kiefer & Kirschhock, 2012) entwickelt. Er erhebt das deklarative Strategiewissen sowie das Strategieanwendungswissen (prozedurales Strategiewissen). Damit umfasst er die wesentlichen Dimensionen des Strategiewissens (vergl. Anhang VI) der zentralen Lesestrategien (Wörter klären, Fragen stellen und beantworten, zusammenfassen und vorhersagen). Das deklarative Strategiewissen wird zuerst über offene Aufgaben, Format A, erfasst und anschliessend durch ein geschlossenes Antwortformat B ergänzt (vergl. Abb. 8).

<i>Art der Frage</i>	<i>Anweisung</i>	<i>Beispielantwort</i>
.Aufgabenformat A: offene Fragestellung	Stelle dir vor, du liest eine Geschichte und verstehst ein Wort nicht. Was kannst du tun, um das Wort zu klären? Schreibe alle Möglichkeiten auf, die dir einfallen!	„Ich kann meinen Opa fragen, denn der weiß alles! Und wenn er nichts weiß, dann frage ich in der Bibliothek.“
Aufgabenformat B: geschlossene Fragestellung (Multiple-Choice)	Vielleicht sind dir vorher nicht so viele Möglichkeiten eingefallen, wie man ein Wort klären kann. Kreuze auf dieser Seite alle Möglichkeiten an, mit denen du ziemlich sicher das Wort klären kannst!	a) Ich lese jedes unbekannte Wort mehrmals. b) Ich frage jemanden, was das Wort bedeutet. ...

Abbildung 8: Beispiel offene und geschlossene Fragestellungen zur Erfassung des deklarativen Strategiewissens (Munser-Kiefer & Kirschhock, 2012)

Die Erfassung der prozeduralen Kompetenz erfolgt über ein Geschichtenheft mit Sachtexten. SuS sollen einen Text lesen und anschliessend die Anwendung der erlernten Strategien beschreiben.

Diagnostik der Lesestrategiesteuerung

Für die qualitative Erfassung prozeduraler metakognitiver Kompetenzen (Planung, Überwachung und Steuerung) kann der sog. Metakognitive Dialog (Rauber, 2018) eingesetzt werden. Diese Diagnose- und zugleich Lernmethode stützt sich auf Prinzipien der Dialogischen Förderdiagnostik, auf das Verfahren des Metakognitiven Interviews (Brunsting-Müller, 1997, S. 106ff.; Matthes, 2009, S. 158f.), des Flexiblen Interviews (Meyer, 2007) sowie auf das auf den Lernprozess adaptierte Verfahren dialogischer Validierung (Markowitz, 1998) ab. Der Dialog hat zum Ziel, die während und nach der Anwendung von Strategieförderprozessen gemachten Erfahrungen im Austausch metakognitiv zu reflektieren, über aktives Zuhören die gegenseitigen Wirklichkeitskonstruktionen zu verstehen, zu einer gemeinsamen Sichtweise zu gelangen und dadurch neue Lernimpulse zu initiieren (vergl. Anhang VIII, IX). Dieses Instrument stellt demnach eine kombinierte Diagnose- und Fördermöglichkeit dar.

Hilfsmittel: Diagnostische Beobachtungs- und Selbsteinschätzungsbögen

Der diagnostische Prozess stützt sich im Rahmen der Anwendung im Leseteam und in Teilen des Metakognitiven Dialogs auf eine systematische, kriteriengeleitete und teilnehmende Beobachtung (vergl. Eckert, 2017) ab. Diese wird mit Hilfe eines Beobachtungsrasters, der die gleiche Struktur wie die Selbsteinschätzungsbögen (vergl. Anhang VII) aufweist, protokolliert. In letzteren beurteilen sich die Lernenden in Bezug auf ihre Aufgaben und beschreiben, wie gut sie die Teilziele erreicht haben. Die Fragestruktur der Selbsteinschätzungsbögen bezieht sich schwerpunktmässig auf folgende Aspekte:

- generelle Selbsteinschätzung der kognitive Strategiekompetenz (Bezug zu individ. Zielen)
- Begründung der Kompetenzeinschätzung (kognitive Strategien)
- Beschreibung des persönlichen Nutzens der Strategie (metakognitive Strategien)
- Erfahrungen mit der Strategie/ anderen SuS einen Tipp geben (metakognitive Strategien)

Erfahrungen aus Förderprozessen (Rauber, 2018) zeigen, dass die Selbsteinschätzung der Schüler vor allem zu Beginn einer Fördereinheit sowohl betreffend Umfang und Qualität der Aussagen kaum auswertbar und die Fragestellungen der Schülersprache anzupassen sind. So musste etwa die Frage *Welche Erfahrungen hast du mit dieser Strategie gemacht?* in eine aktivierende Form versprachlicht werden: *Gib deinem Lernpartner einen Tipp zur angewendeten Strategie.* Selbsteinschätzungen werden über Dialogformen (individueller Dialog, Handy-Interview, Nachdenken im Tandem, Gruppenconferencing) substantieller und aussagekräftiger.

3.3.3 Integrativedidaktische Aspekte der Lesestrategie-Förderung

3.3.3.1 Individualisierung bei der Förderung von Lesestrategien

Individualisierung/ Differenzierung

Individualisierung bei der Lesestrategieförderung hat das Ziel, die individuellen Voraussetzungen der einzelnen Schüler betreffs Strategiekompetenz zu berücksichtigen und entsprechend verschiedene Lernwege zu ermöglichen (Walt, 2014). Mittel dazu sind verschiedene binnendifferenzierende, didaktische Massnahmen bezüglich Aufgabenschwierigkeit, Umfang des Übungspensums, zeitlicher Strukturierung, Angebot unterschiedlicher Lernwege und Hilfestellungen sowie adressatenbezogener, formativer Rückmeldungen.

Tabelle 7: Individualisierungsformen bei der Strategievermittlung; eigene Darstellung auf der Grundlage von Walt (2014)

	Aufgabencharakter	Individualisierungsformen
Aspekte individualisierenden Förderunterrichts	Strategiewissen, das mit verschiedenartigen Aufgaben von unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad individuell aufgebaut und vertieft werden kann.	1. Differenzierte Aufgabenstellungen zur Wahl bei der Förderung von Lesestrategien mit folgenden Differenzierungsintentionen: <ul style="list-style-type: none"> - Schwierigkeitsgrad - Lerntempo/ Lernumfang - Aneignungsmethoden - Sozialform: Partner-/ Eigenarbeit
	unterschiedliche Zugänge (z.B. Lernstil), Lernwege und Verarbeitungsmöglichkeiten	2. Zugeteilte, individualisierte Aufgabenstellungen für einzelne SuS gemäss Förderbedarf, ermittelt im Metakognitiven Dialog.
	individuelle Reflexion des Kompetenzzuwachses	

Aspekte selbstdifferenzierender Aufgabenstellung	Aufgaben, die von allen SuS auf unterschiedlichem Niveau bearbeitet werden können (selbstdifferenzierende Aufgaben) unter Beachtung des Lernens am gemeinsamen Gegenstand (Feuser, 1998)	<ul style="list-style-type: none"> - Werkstattunterricht zur Aneignung von Lesestrategien - Coaching, Scaffolding, Modeling, Fading während der individuellen Arbeit - Metakognitive Dialoge - Strategiehandlungen an realen Aufgabenstellungen (Lesetexte) reflektieren
	Aufgaben, die problemlösendes Denken erfordern	
	Themen, die handelndes Lernen ermöglichen.	

Aus Sicht der einzusetzenden Lehr- und Lernformen kann Differenzierung einerseits über einen individualisierenden Förderunterricht (Lernstandserfassung zur Strategiekompetenz/ Zuteilung von individualisierten, jedoch im Kontext des gemeinsamen Lerngegenstands stehenden Aufgabenstellungen) und andererseits über offene, sich selbst differenzierende Aufgabenstellungen mit situativ eingesetzten Coachingimpulsen erreicht werden (ebd.), vergl. Tab. 7.

Orientierung der Förderung an Kompetenzstufen

In einer Integrativen Didaktik, die sich als Entwicklungsdidaktik zur individuellen Förderung versteht, stellt sich aus inhaltlicher Sicht die Frage, wie der Lerngegenstand (Lesestrategien) in einer Weise gegliedert werden kann, dass SuS über eine curriculare Struktur, welche die Zonen der nächsten Entwicklungen repräsentieren, begleitet werden können. Hier bieten sich auf der Grundlage des kompetenzorientierten Lernens sog. Kompetenzraster an (vergl. Kapitel 3.3.5.3; Anhang I, X).

Lesestrategieförderung zwischen Individualisierung und sozialem Austausch

Integrativdidaktische Massnahmen stehen im Spannungsfeld von individualisierender Unterstützung durch die LP und gemeinsamer Tätigkeit in der Lerngruppe. Als Grundlage für die Planung kann auf Feuser (1998) zurückgegriffen werden, der die Individualisierung und den sozialen Austausch (in heterogenen Gruppen) als zentrale Elemente seines didaktischen Modells bezeichnet (Lernen am gemeinsamen Gegenstand). In der Lesestrategieförderung sollen die Chancen unterschiedlicher kooperativer und individueller Settings wie folgt genutzt werden (vergl. Tab. 8):

Tabelle 8: Kooperative und individuelle Fördersettings

Gruppenunterricht	Einzelförderung
<ul style="list-style-type: none"> - modellieren einer neuen Strategie - Austausch von Erfahrungen zum Strategieerwerb - Peer Coaching (Lernpartnerschaften) - Diskussion über Texte und Strategiegebrauch mit standardisierten Strategien (z.B. Reziprokes Lesen) 	<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung des Strategiegebrauchs - Exploration individueller, bisher verwendeter Strategien - individuelle Zielsetzung und Förderung des Strategiegebrauchs bei Aneignungsschwierigkeiten

3.3.3.2 Individueller Aufbau

Die Umsetzung der beiden Konzepte zur Didaktik der Lesestrategievermittlung (Direkte Instruktion/Selbststeuerung, vergl. Kap. 3.3.1) soll im Folgenden vor dem Hintergrund relevanter Theorieannahmen aus der Lesestrategieforschung in Form von Lernphasen modellhaft auf Individualisierungsaspekte hin spezifiziert werden.

Die Bedeutung individueller Originärstrategien

Bestehende Wissenskonzepte gelten aus der Sicht des Konstruktivismus als leitend für die Interpretation neuer Lerninhalte (Hasselhorn & Mähler, 1998), das Neue wird auf der Grundlage der bisherigen kognitiven Struktur interpretiert und implementiert. Dies spielt bezüglich des Lesestrategieerwerbs eine wichtige Rolle. SuS verfügen über ein individuell ausgestattetes Grundrepertoire an (Originär-)Strategien, die sich im Laufe der Auseinandersetzung mit zu bewältigenden Aufgabenstellungen zwischen SuS und deren Umwelt eingeschliffen haben und oft habitualisiert eingesetzt werden. Es handelt sich hierbei um mehr oder weniger günstige Vorgehensweisen.

Strategiewechsel

Soll nun eine nicht effiziente Strategie optimiert oder ersetzt werden, kann von einem Strategiewechsel gesprochen werden. Nach Munser-Kiefer (2014, S. 173) gibt es verschiedene Bedingungen und Anlässe für einen Strategiekonzeptwechsel: Unzufriedenheit über eine nicht effiziente Strategie (immer von vorne im Text beginnen) oder etwa Nutzenplausibilität (ein Text kann schneller verstanden werden - Arbeitserleichterung). Mit Blick auf die Förderung gilt es, neben der Bewusstmachung und Bewertung bisheriger Strategien zeitnah Erfolge in der Anwendung modifizierter oder neuer Strategien zu ermöglichen und damit deren Vorteil plausibel zu machen.

Aufbauphasen bei der Lesestrategieförderung

Der Aufbau von Lesestrategien vollzieht sich idealtypisch in folgenden Lehr- und Lernphasen (nach Büchel & Büchel, 1997; Munser-Kiefer, 2014, S. 175ff.).

Aktivierung des Vorwissens und Bewusstwerden praktizierter Strategien

Mit der Aktivierung des Vorwissens (Sprach-, Welt-, Strategiewissen) stellt der Leser den Bezug zu vorhandenen Wissenskonzepten her und schafft damit eine Brücke zum Text und zu Vorgehensweisen. Nach Munser-Kiefer (ebd.) sollten die Lernenden an konkreten Aufgaben unmittelbarer Textarbeit ihre bisherigen Strategien anwenden und die Erfahrungen damit in einem zweiten Schritt über Reflexion dem Bewusstsein zuführen. Nun wird überprüft, ob die gewählte Strategie zielführend war. Lernen bedeutet in diesem Zusammenhang, dass eine (erkannte) nicht sehr erfolgreiche Strategie optimiert oder allenfalls durch eine effizientere ersetzt werden sollte.

Kompetenzaufbau

Der Kompetenzaufbau selbst erfolgt beim Strategielernen über den Cognitive Apprenticeship-Ansatz (vergl. Kap. 3.3.1). Dazu modelliert (modeling) die LP das angestrebte Vorgehen, der Schüler imitiert es und wird hierin unterstützt (coaching). Die Hilfestellungen (scaffolding) werden immer stärker reduziert (fading). Die SuS werden angeleitet, den Lernprozess laufend zu verbalisieren (articulation; Lautes Denken) und zu reflektieren (reflection) mit dem Ziel der selbständigen Anwendung der erlernten Kompetenz (exploration).

Einüben und Automatisieren

In der Phase nach dem Aufbau des neuen Strategiewissens bzw. günstiger Lesestrategien erfolgt das Einüben und die Automatisierung. Letztere stellt sich oft erst dann ein, wenn ein gewisser Automatisierungsgrad erreicht ist (Bedeutung des Übens) und sich die neue Strategie im Lernalltag bspw. in Prüfungen anwenden lässt (Bedeutung des Transfers).

Nicht immer verläuft ein Strategiewechsel beim Aufbau und in der Automatisierung reibungslos. So greifen Schüler etwa bei der vorgesehenen, erstmaligen Anwendung der neuen/ veränderten Strategie auf ihre habitualisierten zurück. Oftmals können neu erlernte Strategien aufgrund begrenzter kognitiver Fähigkeiten (Mediationsdefizit) oder wegen zu starker Bindung der kognitiven Ressourcen an noch nicht gefestigte Strategien (Produktionsdefizit) nicht angewendet werden, was das neue Vorgehen für Lernende anstrengend, wenig lustvoll und wenig effizient erscheinen lässt (Hasselhorn & Gold, 2013). Auch durch Interferenzen im Übergang zwischen der alten und der neuen/ veränderten Strategie kann sich vorübergehend ein «Motivationstal der Nutzungseffizienz» (Hasselhorn, 2010, S. 17) einstellen, bei dem die Lernleistung sinken kann.

Munser-Kiefer (2014) schlägt deshalb vor, für die Automatisierung das Reziproke Lesen einzusetzen, welches neben der erforschten Wirksamkeit auch für die Motivation von SuS mit Leseschwierigkeiten durch seine kooperativen, handlungsorientierten Elemente eine geeignete Methode darstellt.

Selbstregulativer Umgang mit Lesestrategien

Der selbstregulierte und strategisch-flexible Umgang mit Lesestrategien zum besseren Leseverstehen ist das Ziel der Förderung. SuS sollen erkennen, in welcher Lesesituation welche Strategie sinnvoll eingesetzt und/ oder allenfalls durch eine andere ersetzt werden kann. In einer reflektierten Anwendung sollen sie ihren Leseprozess kontrollieren und nicht verstandene Textstellen identifizieren und zur Klärung führen (Rosebrock & Nix, 2017, S. 89). Der selbstregulierte Umgang kann unterstützt werden, indem erarbeitete einzelne Strategien oder Strategieprogramme an aktuellen Texten in den Fachbereichen und fachübergreifend angewendet werden (ebd.).

Transfer in verschiedene Kontexte

In der Literatur wird darauf hingewiesen, dass die angeeignete Strategiekompetenz oft kaum längerfristig Anwendung findet und der spontane Transfer nur sehr selten eintritt (u.a. Guldemann, 1996, S. 41; Friedrich & Mandl, 1992, S. 21). Während der Aufbauphase wird die erworbene Strategie genutzt, in anderen Situationen (Lesetexte in anderen Fächern oder bei neuartigen Aufgabenstellungen) jedoch nicht mehr. Dies betrifft vor allem jüngere und im Lernen beeinträchtigte Kinder. Nach Artelt (2006, S. 345) setzt Transfer auf andere Inhaltsbereiche relativ spät ein und bedarf oft der äusseren Unterstützung. Munser-Kiefer (2014, S. 177) geht davon aus, dass eine «gezielte Dekontextualisierung der Lernstrategieanwendung» Voraussetzung für einen erfolgreichen Transfer ist. Dieser soll durch Transferübungen in ähnlichen Lernsituationen «bei anderen Aufgaben und in anderen Fachbereichen» (ebd.) initiiert werden unter systematischer Variation von Aufgaben und Inhalten.

Rolus-Borgward (2002, S. 146) führt die Transferproblematik auf die ihrer Meinung nach zu stark auf Instruktion bezogene Vermittlung zurück und betont die Bedeutung der «Förderung einer Lernhaltung der 'Reflexivität' als übergeordnetes Ziel der pädagogischen Intervention» (ebd., S.156), die als übergreifende Kompetenz einen Transfer ermöglichen soll.

3.3.4 Übergeordnete Bedeutung der Förderung metakognitiver Reflexion

Im Folgenden soll die grundlegende Bedeutung der Reflexion im Lernprozess dargelegt und abschliessend die Leitlinien einer metakognitiven Förderung im Leseprozess aufgezeigt werden.

3.3.4.1 Bedeutung der Reflexion für das Lernen

In den aktuellen didaktisch-methodischen Unterrichtskonzepten nimmt die Reflexionsfähigkeit einen grossen Stellenwert ein. Diese überfachliche Kompetenz ist denn auch eine wichtige Dimension des Lehrplans 21 (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017). Mit der Verlagerung der Lernverantwortung hin zu den SuS selbst wird das Bewusstwerden des eigenen Lernprozesses und die Einordnung des Wissens in die individuellen Kognitionen bedeutungsvoll.

Zur Definition des Begriffs der Reflexion kann der konstruktivistische Ansatz des selbstgesteuerten, subjektorientierten Lernens beigezogen werden. Siebert (1999; zit. nach Hilzensauer, 2008, S. 8) bezeichnet Reflexion als «Fähigkeit des Menschen, Bedingungen und Wirkungen eigenen Denkens und Handelns zu durchschauen» damit die eigene Tätigkeit bewertet und ggf. neu ausgerichtet werden kann. Beim Lernen kommt der Fähigkeit zur Analyse der eigenen Stärken und Schwächen, das Nachdenken über Lernschwierigkeiten (i.S. einer Diskrepanzerfahrung) eine besondere Bedeutung zu.

Der Einsatz entsprechender Lernmethoden führt jedoch nicht automatisch zu reflexivem Lernen (Hilzensauer, 2008, S. 2), sondern sollte durch tutorielle Begleitung auf der Basis theoriegeleiteter Konzepte (ebd., S. 8) unterstützt werden.

3.3.4.2 Förderung metakognitiver Reflexionsstrategien

Stöger, Sontag & Ziegler (2009) weisen darauf hin, dass die isolierte Förderung einzelner Elemente wegen der vielfältigen Wechselwirkungen zwischen den Phasen eher ungünstig ist. Aus Sicht des Lernens für SuS (mit Leseschwierigkeiten) ist es aus didaktischer Sicht i.S. der Reduktion der Komplexität (Overload) jedoch sinnvoll, vorerst einzelne Komponenten des Lernzyklus gezielt zu fördern, bevor die einzelnen Stufen im Verbund trainiert und variabel angewendet werden. Folgende Reflexionsinstrumente können Grundlage für die Förderung darstellen:

- Fragen zum metakognitiven Wissen (vergl. Anhang VIII)
- Fragen zu metakognitiven Steuerungsstrategien (vergl. Anhang IX, Tab. 9)
- Beobachtungs-/ Reflexionsbogen metakognitiver Lesestrategien (vergl. Anhang X)
- Merk- und Arbeitsblätter für SuS (vergl. Anhang XI)

Die Komponenten der Metakognitiven Steuerung mit Hinweisen zu Förderzielen, dazu passenden Fragen und Methodenhinweisen, werden folgend beschrieben (vergl. Tab. 9).

Tabelle 9: Förderung der Metakognitiven Steuerung

	Förderziele	Metakognitive Fragen	Methodenhinweise
Selbsteinschätzung	<ul style="list-style-type: none"> - SuS überlegen sich, welche Inhalte des Textes und welche Lesestrategien sie bereits beherrschen, bzw. wo sie noch Förderbedarf haben. - aktivieren von Vorwissen (u.a. Metakognitives Wissen) - zurückgreifen auf frühere Leseerfahrungen 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Welche Erfahrungen habe ich beim Lesen des letzten Textes gemacht?</i> - <i>Worum geht es im Text? Was weiss ich schon? Was weiss ich noch nicht? In welchem Zusammenhang habe ich schon davon gehört?</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Selbsteinschätzungsskala - metakognitiver Dialog im Rahmen des Strategiecoachings zur Optimierung einer realistischen Selbsteinschätzung - Kompetenzraster 'Strategien'

Leseziel	<ul style="list-style-type: none"> - Motivation, den Bedeutungsgehalt eines Textes zu verstehen/ Förderung des reflektierten Umgangs mit Texten - ableiten des Leseziels und möglicher Strategieziele aus der Selbsteinschätzung 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>An welchen Lesezielen arbeite ich derzeit?</i> - <i>Wozu muss/ will ich das lesen? Was will ich wissen?</i> - <i>Welche Strategien möchte ich noch verbessern?</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - zielsetzende Fragen zum Text - Zielmatrix für SuS - Kriterien 'Smart-Ziele'
Strategieplanung	<ul style="list-style-type: none"> - Anforderungen des Textes erkennen - festlegen passender Lesestrategien für den Text - planen des Leseprozesses (Zeit, Ablauf) 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Welches sind die besonderen Anforderungen des Textes? Was kann ich nach einer ersten Leseprobe sagen?</i> - <i>Welche der mir bekannten Lesestrategien passen zum Text?</i> - <i>Wieviel Zeit brauche ich für das genaue Lesen?</i> - <i>Wie gehe ich genau vor?</i> - <i>Wie kontrolliere ich das Verständnis?</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Bestimmung möglicher Schwierigkeiten des Textes aufgrund von Textbildern, einer Leseprobe - Strategiefächer als Übersicht - Zeitstrahl - Leseplan
Strategie monitoring	<ul style="list-style-type: none"> - einschätzen der aktuellen Verstehensprozesse - sich selbst Fragen stellen zu den Inhalten - überprüfen, ob der Text verstanden ist - entscheiden, ob weitere Schritte nötig sind, um den Inhalt zu verstehen - überwachen, ob nach Plan gearbeitet wird 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Verstehe ich die Textstellen?</i> - <i>Welche Begriffe, Kerngedanken sind wichtig?</i> - <i>Kann ich das Gelesene in eigenen Sätzen zusammenfassen?</i> - <i>Muss ich eine neue Strategie ins Auge fassen?</i> - <i>Arbeite ich noch nach Plan? Reicht die Zeit? Kann ich so weiterfahren?</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Lerntagebuch - Leitfragen zur Verständnisüberprüfung - Übungen zur Verständnisüberprüfung (vergl. Stolperwörter-Test; Metzke, 2009) - einem Peer den bisherigen Inhalt zusammenfassen - Strategien des Reziproken Lesens
Strategieanpassung	<ul style="list-style-type: none"> - gezielter Einsatz, Koordination, Wechsel von Lesestrategien, u.a. <ul style="list-style-type: none"> - nur Abschnitte lesen, von denen angenommen wird, dass sie zentrale Informationen enthalten - entscheiden, langsamer und genauer zu lesen 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Was muss ich ändern?</i> - <i>Welche andere Strategie, die ich kenne, könnte allenfalls nützlich sein?</i> - <i>Welches wäre der mögliche Nutzen einer anderen Strategie?</i> - <i>Was hat mir schon geholfen?</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der bekannten, möglichen Alternativstrategien - Metakognitiver Dialog - Peer Coaching
Bewerten Ergebnisse	<ul style="list-style-type: none"> - überprüfen, ob das Leseziel erreicht ist - überprüfen, ob das Gelesene als Ganzes verstanden wird - bewerten der Nützlichkeit der gewählten Strategien 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Habe ich mein Leseziel erreicht?</i> - <i>Verstehe ich nun das Gelesene? Kann ich den Kerngedanken des Textes nennen?</i> - <i>Hat sich das geplante Vorgehen bewährt?</i> - <i>Waren die ausgewählten Strategien hilfreich? Was hat geholfen, was kann ich noch verbessern?</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Conferencing - Metakognitiver Dialog - Zusammenfassung mündlich/ schriftlich - eigene Darstellung (Bild, Geschichte) - Portfolio - jemandem berichten: eine Textempfehlung/ Kritik abgeben

3.3.4.3 Metakognitive Förderung bei SuS mit Leseschwierigkeiten

Der Aufbau metakognitiver Strategien bei SuS mit Leseschwierigkeiten erweist sich in der Praxis als anspruchsvoll (Rauber, 2018, S. 52), trotzdem bleibt sie nötig und führt zur Frage, wie diese Lernenden in ihrer Reflexionskompetenz unterstützt werden können und welche spezifischen Gesichtspunkte für

die Förderung der Reflexionsfähigkeit beachtet werden sollen. Die in der Literatur rezipierten Interventionen weisen allerdings meist, trotz Erheben des Anspruchs auf sonderpädagogische Vorgehensmöglichkeiten, eine recht allgemeine und punktuell orientierte Ausrichtung auf:

- De Beni (1999; zit. nach Schröder, 2007, S. 275) weist im Zusammenhang mit Lernproblemen darauf hin, dass LPs i.S. einer grundlegenden metakognitionsorientierten Einstellung, ihre Aufmerksamkeit ständig auf Möglichkeiten des Einsatzes von Lernprozessüberlegungen richten sollten. Generell wird auf die Funktion der LP als Modell (Mastery Model) für metakognitives Reflektieren hingewiesen (Lauth, 1998). LPs können Schüler dabei auf die Bedeutung steuernder Herangehensweisen sowie auf das Vertrauen in die eigene Anstrengung aufmerksam machen.
- Lernende sollen nach Guldemann (2017, S. 23) situativ, methodisch vielfältig, kontinuierlich und individuell angepasst gefördert werden.
- Bei der Gestaltung von Lernumgebungen können Lesesituationen so arrangiert werden, dass SuS ein Verständnis der strategischen Vorgaben und zu leistenden Lernprozesse erhalten (indirekte Förderung), diese sollen durch die LP erläutert werden (Begründung der Arbeitsschritte, Transparenz der Ziele mit Bezug zu Strategien).
- Die Aufgabenschwierigkeit soll dem Leistungsvermögen angepasst und transparent vermittelt werden. Überforderung durch die Aufgabenstellung kann Druck erzeugen und damit den Freiraum für metakognitives Nachdenken einschränken, Unterforderung hingegen schränkt die Motivation zur besonderen Anstrengung ein (Matthes, Hofmann & Emmer, 1999).
- Metakognitionen sollten nicht bei Routineaktivitäten (Automatisierungen, Üben) eingesetzt werden, da diese dort den Lernprozess unnötig verzögern können (Schröder, 2007, S. 275); neuartige Situationen fördern hingegen die Bereitschaft zur Auseinandersetzung.
- Fragen nach dem eigenen Vorgehen sind für SuS mit Leseschwierigkeiten und jüngere Lernende oft schwer zu beantworten. Wichtig ist daher, dass sie bereits auf entsprechendes Vorwissen (Inhalt des Textes und Strategiewissen) zurückgreifen können (Munser-Kiefer, 2014, S. 179f.).
- Nachdenken braucht Zeit und Freiraum, entsprechend sollten diese zur Verfügung stehen. Dies ist umso mehr, als SuS mit Lernschwierigkeiten (und andere) oft wenig Zeit für die Lösung von Aufgaben einsetzen resp. zu rasch ein Resultat präsentieren (Neukäter & Schröder, 1991) oder passiv abwarten. Sie sollen im Rahmen der Planung eine Vorstellung für die erforderliche Zeit entwickeln.
- Zur Aktivierung von passiven Schüler werden Karten zur Selbstbefragung mit Blick auf die Teilprozesse (Planen, Überwachen, Regulieren, Bewerten) vorgeschlagen (Bönnighausen & Winter, 2012; Gold, 2010), etwa *Was mache ich zuerst? Bin ich auf dem richtigen Weg?*
- Insbesondere SuS mit bisher geringem Lernerfolg benötigen Ermutigung, sich auf metakognitive Prozesse einzulassen (günstige Erfolgsorientierung).

3.3.5 Verfahren und Methoden metakognitiver Lesestrategieförderung

Die nachfolgend vorgestellten Verfahren beschreiben zwei zentrale Vorgehensweisen bei der metakognitiven Förderung, das kooperative Verfahren des Peer Assisted Learning (PAL) und die Beratungsform des Lesestrategiecoachings. Das Unterkapitel Instrumente und Methoden zeigt auf, wie Strategien vermittelt werden können, damit sie bei den Schülern einen nachhaltigen Lerneffekt erzielen.

3.3.5.1 Kooperative Verfahren: Peer Assisted Learning

Begriff

Die Bedeutung von kooperativen Lernverfahren lässt sich mit Vygotskys sozialer Lerntheorie (1974) erklären. Diese geht davon aus, dass Lerner erst durch die Interaktion mit andern SuS fähig werden, Aufgaben zu lösen, wozu sie allein nicht in der Lage wären (Guldimann, 1996, S. 136). Beim PAL handelt es sich «um die Entwicklung von Wissen und Fertigkeiten durch die aktive Hilfe und Unterstützung zwischen gleichrangigen bzw. zueinander passenden Personen (Peers)» (Philipp, 2010b, S. 4).

Formen

Mit Blick auf Lesestrategieförderung sind nach Philipp (2010, S. 4) und Guldimann (1996) folgende Formen zentral: Peer Modeling mit Demonstrieren der Strategie durch Lautes Denken; Peer Tutoring/ Peer Coaching mit wechselnden Rollen Lehrende/ Lernende; Peer Monitoring zur gemeinsamen Überwachung des Leseprozesses und Peer Assessment für die gegenseitige Evaluation von Leistungen. Diese Formen eignen sich besonders für einen flexiblen Einsatz im Reziproken Lesen (Palincsar & Brown, 1988).

Okilwa & Shelby (2010; zit. nach Büttner, Warwas & Adl-Amini, 2012) weisen darauf hin, dass kooperative Lernsettings (im Gegensatz zu den offenen Formen des Kooperativen Lernens), insbesondere im integrativen Unterricht, auf die Bedürfnisse der Schüler hin klar zu strukturieren und eher für die Phase der Automatisierung und weniger für die des Wissensaufbaus einzusetzen sind.

Wirksamkeit

Einzelne Metaanalysen zeigen nach Philipp (2010, S. 5) folgende positiven Befunde: Erhöhung der Lesemotivation; Verbesserung des Leseverstehens beim Reziproken Lesen; hohe Effekte beim strukturierten Arbeiten in Tandems und besonderer Profit für schwache Leser und Risikogruppen durch Kooperation sowie explizite Strategieinstruktion.

Für die Lernwirksamkeit ist nach Renkl & Mandl (1995) der kognitive Konflikt entscheidend; die Heterogenität der Gruppe macht das gegenseitige Klären und Aushandeln nötig. Der Leistungsunterschied kann für das beidseitige Lernen genutzt werden, sollte jedoch nicht zu gross sein und eine mittlere Leistungsdifferenz ausweisen, damit stärkere und schwächere SuS gleichermaßen, in unterschiedlicher Art, profitieren können (Borchert, 2007, S. 31).

Initiierung der Reflexion in Teams

Souvignier (2009, S. 190) beschreibt, dass beim PAL eine indirekte Strategieförderung erfolgen kann. So tätigt der Tutor etwa beim Peer Coaching permanent mehr oder weniger unbewusst strategische Überlegungen: wie kann der Textinhalt für den Lernpartner zusammengefasst und wie erkannt werden, dass der Lernpartner die Zusammenfassung versteht? Dieser Ansatz entspricht eher traditionellen Strategievermittlungskonzepten, die darauf bauen, dass sich Reflexion quasi automatisch aus dem Prozess heraus einstellt und daher auf ausdrückliche, strukturierende Vorgaben verzichtet.

Strategielernen mit expliziter, strukturell angelegter Reflexion

Im Leseteam von Munser-Kiefer (2014) wird demgegenüber eine explizite, strukturell angelegte Reflexion von Lesestrategien implementiert. Sie setzt dafür Austauschrunden im Leseteam nach dem Lesen ein und verstärkt die Reflexion damit (ebd., S. 190). Dieses Vorgehen geht von der Prämisse aus, dass erst das bewusste, gemeinsame Überwachen und Regulieren des Leseprozesses das Leseverständnis

steigern und die Metakognitionen der Gruppenmitglieder auf die Bewusstseinssebene heben kann (ebd., S. 41).

Metakognitive Reflexionen im sog. Reflektierenden Team

Erfahrungen bei der Anwendung des Verfahrens des Leseteams von Munser-Kiefer (2014) haben die Autorin veranlasst, parallel zum Leseteam ein sog. Reflektierendes Team zu installieren. Dieses übernimmt die Aufgabe der Initiation, Überwachung, Regulierung und Erkenntnissicherung deklarativen und/oder prozeduralen Wissens, meist im Anschluss an eine Lese-Phase. Die unterschiedlichen Rollen resp. Aufgaben sollen so für die Beteiligten transparent gemacht werden (Leseteam: Anwendung Strategien des Reziproken Lesens; Reflektierendes Team: Metakognitive Reflexion der Aussagen des Leseteams). In der Aufbauphase übernimmt die LP die Leitung des Reflektierenden Teams, Grundlage dafür bilden Leitfäden (vergl. Anhang V, VIII, IX und X). In beiden Teams werden vielfältige kooperative und individuelle Reflexionsprozesse initiiert (vergl. Tab. 10).

Tabelle 10: Kooperative und individuelle metakognitive Reflexionen mit dem Reflektierenden Team

Phasen	Kooperat. Aspekt	Individueller Aspekt	Aufgaben LP
Aufbau der Strategien	gemeinsamer Aufbau der Strategien	individuelle Ziel setzen u. Planung	- Strukturierung des Strat.aufbaus - Individualisierung des Lernens
Anwendung und Üben der Strategien	durchführen im Leseteam	Umsetzung individueller Zielsetzung	- Beobachtung - Feedback betr. Strategieanwendungs-kompetenz
Metakognitiver Dialog geleitet durch LP oder Reflektierendes Team	Reflektierendes Team stellt metakognitive Fragen mittels Anwendg. Lauten Denkens	Umsetzung individueller Zielsetzung	- zu Beginn: Leitung des Reflektierenden Teams nach Textsequenz - Beobachtung - Feedback - Gruppencoaching
als Abschluss: Metakognitiver Dialog mit Schüler	evtl. Gruppe als Beobachter	individueller Metakognitiver Dialog: - Selbstreflexion Strategieanwendung - Metakognitives Reflektieren mit LP - dialogische Validierung mit LP - Anpassung der individuellen Ziele	individueller Metakognitiver Dialog: (LP/ Schüler) - Aktives Zuhören - metakognitives Fragen/ Protokoll - dialogische Validierung mit Schüler - neue Anregungen, Zielperspektiven

3.3.5.2 Verfahren des Lesestrategiecoaching

Begriff

Das Lesestrategiecoaching ist eine Form des Lerncoachings, bei dem eine individuelle und gruppenbezogene Unterstützung von SuS im Umgang (Aufbau, Anwendung und Reflexion) mit Lesestrategien im Mittelpunkt steht (nach Pallasch & Hameyer, 2008). Die Qualität von individualisiertem Einzel- oder Gruppencoaching hat nach Munser-Kiefer (2014, S. 162) einen zentralen Einfluss auf die Strategielearn-effekte, dies zeigt sich bei Untersuchungen zum Reziproken Lesen.

Individuelles Lesestrategiecoaching strebt die Passung in den didaktischen Dimensionen Lesende, Text, Lesesituation und -arrangement an. Aus Sicht des Lesers stellt sich die Frage, wie ein Repertoire

an sog. Masterstrategien derart vermittelt werden kann, dass die lesebiografische Situation (die gekennzeichnet ist durch spezifische individuelle Konstruktionen) berücksichtigt wird. LPs sollen immer wieder versuchen,

die Welten in den Köpfen der Kinder, ihre *Theorien und Konstrukte* zu ergründen. Dadurch können sie ihre Lernangebote laufend auf ihre Anschlussfähigkeit überprüfen und diese, falls notwendig, verändert anbieten. ... Zum Lehren gehört deshalb auch das Beobachten und Kontrollieren der *individuellen Lernprozesse*, um, je nach Bedarf, weitere Lehrmassnahmen zu ergreifen - dies ist Lerncoaching. (Eschelmüller, 2008, S. 18; *Hervorhebungen im Original*)

Kontinuum zwischen unterstützender Vermittlung und Coaching

Coaching im Rahmen von Lesestrategieförderung strebt die Kombination von zwei unterschiedlichen Arten von Begleitung an: unterstützende Vermittlung (z.B. beim Aufbau von Lesestrategiewissen) und begleitender Coachingdialog (z.B. bei der Reflexion von Lesestrategieanwendung). Letzterer soll immer stärker in den Vordergrund rücken und verbindet auf diese Weise begleitende Vermittlung durch die LP mit Konstruktionsarbeit der SuS (nach Eschelmüller, 2006).

Dieses Verfahren orientiert sich primär am Beratungsprinzip Hilfe zur Selbsthilfe und subsidiär an der Bereitstellung von Expertise durch den Lehrenden/ Lesecoach. So sollen Lernende ihren Weg zur Selbststeuerung möglichst eigenständig finden, auch dann, wenn dieser nicht geradlinig verläuft.

Coachingablauf

Der Coachingablauf richtet sich an den grundlegenden Phasen der klassischen Beratung (nach Culley, 2015, S. 11) aus. Lesestrategiecoaching möchte in einem ersten Schritt (vergl. Tab. 11). durch Exploration die erworbenen Strategien dem subjektiven Bewusstsein zugänglich machen und damit eine zentrale Voraussetzung für die Weiterentwicklung schaffen, in dessen Zentrum eine Neubewertung bisheriger Anwendungen steht. Von Bedeutung sind in solchen Phasen etwa lösungsorientierte Verfahren, die auf das Coaching übertragen werden, so die Frage nach den Ausnahmen: *Wann ist es dir gelungen, diese Strategie anzuwenden/ Was hast du dann genau gemacht* (nach Radatz, 2002, S. 160). In der Abschlussphase sollen auf der Basis der neuen Einsichten der Transfer auf die kommenden Lesesituationen gemacht und eine antizipierende Implementierung vorgenommen werden: *Wie gehst du dann neu vor?*

Tabelle 11: Phasen im Lesestrategiecoaching (nach Culley, 2015)

Phasen	Ziele	Methoden
Exploration (Benennung, Klärung der Fragestellung)	<ul style="list-style-type: none"> - explorieren der gewählten Lesestrategie - zentrale Entwicklungsaspekte identifizieren - bewerten angewendeter Lesestrategien 	<ul style="list-style-type: none"> - explorieren, zuhören, paraphrasieren - reflektieren (reflection)
Neubewertung	<ul style="list-style-type: none"> - suchen von Ausnahmen: Wo funktionieren die Lesestrategien schon/ Prototypen von Lösungen - entwickeln und bewerten unterschiedlicher Strategieperspektiven - Umdeutungen 	<ul style="list-style-type: none"> - sondieren - offenes Fragen/ scaffolding - herausfordern
Abschluss	<ul style="list-style-type: none"> - angepasste Lesestrategie beschreiben - definieren, welche Veränderungen möglich sind und welche Resultate sich zeigen sollen - transferieren in neue Lesesituationen 	<ul style="list-style-type: none"> - Ziele setzen - Handlungsvorbereitung durch Modeling - evaluieren

Coachingfragen zur Unterstützung der Reflexion

Grundsätzlich sind alle gängigen Coachingmethoden für die Lesestrategieförderung geeignet. Die Herausforderung stellt sich bei der Übersetzung von einzelnen eher für den Beratungskontext vorgesehenen Methoden auf die Phasen der Lesestrategiebegleitung. Ziel eines Lesestrategiecoachings ist es, im Wesentlichen über Fragen und Impulse Umdeutungsprozesse bei den Lernenden auszulösen, die ihnen einen neuen Zugang zu habitualisierten oder blockierten Strategieanwendungsprozessen ermöglichen sollen.

Offene Reflexionsfragen (Exploration, Neubewertung)

Offene Fragen haben das Ziel, bei SuS neue Strategiedenkprozesse auszulösen und dadurch massgeschneiderte Lösungen zu finden. Schüler sollen in ihrem Suchprozess nach Optimierung bisher angewendeter Lesestrategien durch prozess- und antwortoffene Fragen (in Abgrenzung zu geschlossenen oder suggerierenden) unterstützt werden (vergl. Radatz, 2002, S. 170f.). Guldemann (1996, S. 95) hat unter Bezugnahme auf Friedrich, Fischer & Mandl mögliche offene (und teiloffene) Fragen für die begleitende, situativ eingesetzte Lesestrategieunterstützung zusammengestellt (vergl. Anhang X).

Teiloffene Fragen - Scaffolding (Neubewertung, Aufbau von Lesestrategien)

Scaffolding (engl. Gerüst) ist eine Form vorübergehender, sprachlicher Unterstützung (Gibbons, 2002; zit. nach Skerra, 2018), die bei SuS knapp über deren aktuellem Entwicklungsstand liegt und die die Weiterentwicklung in die sog. Zone der nächsten Entwicklung anregen soll. Scaffolding ist keine unmittelbare Hilfe, sondern ein System von Unterstützungsimpulsen, welches über sprachliche Denkanstöße fachliches Lernen (hier: Lesestrategieaufbau) zu ermöglichen beabsichtigt. Sie können durch die LP für unterschiedliche Zielsetzungen (vergl. Tab. 12) verwendet werden:

Tabelle 12: Scaffolding im Lesestrategiecoaching (erweitert nach Dubs, 2009, S. 143)

Erkennen von Problemen	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Wo liegen die Schwierigkeiten, wenn du es so machst?</i> - <i>Wo liegen die Unterschiede beim Anwenden dieser Strategie in diesen beiden Texten?</i>
Bezug zu Vorwissen	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Erinnerst du dich an eine Strategie, die früher erfolgreich war bei diesem Problem?</i> - <i>Welcher bekannte Zusammenhang wird hier wieder sichtbar?</i>
Aufmerksamkeitsfokussierung	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Wie würde das aussehen, wenn wir Strategie xx anwenden würden?</i>
weiterführen von Gedanken	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Warum schliessest du dies aus deinen Erfahrungen?</i> - <i>Überlege dir mögliche Konsequenzen, wenn du diese Strategie anwendest.</i>
Reflexion Vorgehen	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Wie bist du genau vorgegangen beim Anwenden der Strategie?</i> - <i>Welche Überlegungen hast du dir dabei gemacht?</i>
angeleitetes Üben	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Wie könntest du diese Strategie üben? Entwirf ein eigenes Vorgehen.</i>
Evaluation	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Wie könntest du herausfinden, ob deine Strategie erfolgreich ist?</i> - <i>Schätze ab, ob diese Lösung richtig sein kann.</i>

3.3.5.3 Instrumente und Methoden zur Förderung metakognitiver Lesestrategien

Im Folgenden sollen die didaktischen Aspekte zum Lehren und Lernen von metakognitiven Lesestrategien (Inhalte, Ziele) auf die konkrete Umsetzung hin (methodische Formen; das *Wie*) erweitert werden.

Die Auswahl der Methoden beschränkt sich auf solche, die in der Literatur im Schnittbereich Lesestrategien/ SuS mit Leseschwierigkeiten hauptsächlich beschrieben werden. Nach Beck, Guldemann & Zuttavern (1991) verfolgen diese Instrumente zwei Ziele: Einerseits sollen Lernende durch die Anwendung eigene Lernstrategien entwickeln und sich andererseits ihrer eigenen Lernprozesse bewusst werden. Damit kann eine Lernsituation geschaffen werden, die Selbstbeobachtung, -steuerung und -evaluation evoziert.

Bedeutung dialogisch-handelnder und bildhafter Verfahren

In Kapitel 3.3.4.3 wurde darauf hingewiesen, dass für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf solche Prozesse anspruchsvoll und darum Inhalte wie Methoden entsprechend den spezifischen Voraussetzungen anzupassen sind.

Aus methodischer Sicht sollen die folgenden, vorgeschlagenen Instrumente Lernende zum Handeln motivieren. Handeln wird hier übergreifend verstanden, bei dem SuS Probleme aktiv, interaktiv-dialogisch lösen und den Lernprozess möglichst selbständig organisieren. Es handelt sich um einen schüleraktiven Unterricht «in dem die zwischen dem Lehrer/der Lehrerin und den SchülerInnen vereinbarten Handlungsprodukte die Gestaltung des Unterrichtsprozesses leiten, so dass Kopf- und Handarbeit der SchülerInnen in ein ausgewogenes Verhältnis zueinander gebracht werden können» (Jank & Meyer, 2002).

Zeichnerische und bildhafte Darstellungen von Vorstellungen, die Schüler sich zu Texten machen, unterstützen das Verständnis. «Werden Textinformationen transformiert und extern visuell repräsentiert, so unterstützt dieser Prozess generell die Textverarbeitung» (Hartmann, 2006, S. 105). Das bildhafte Vorstellen kann auch für den Lesestrategiegebrauch genutzt werden. Hartmann (ebd., S. 114f.) geht davon aus, dass die Vermittlung von Visualisierungsstrategien im Zusammenhang mit den Strategieförderprogrammen IEPC (Imagine, Elaborate, Predict and Confirm) und SAIL (Students Achieving Independent Learning, Pressley et al. 1994; zit. ebd.), ein mit dem Reziproken Lesen vergleichbares Programm, die Entwicklung des Textverstehens mit metakognitiver Reflexion in positiver Weise beeinflusst (vergl. auch Unterrichtsmaterialien Anhang XI).

Instrumente und Methoden

Kompetenzraster 'Lesestrategiekompetenz' zur Handlungsplanung, Reflexion

Kompetenzraster stellen eine übergreifende Strukturierungsmethode für das Lernen dar. Sie sollen SuS bewusst machen, welche Lesestrategiekompetenzen sie über einen bestimmten Zeitraum hinweg erwerben sollen und wo sie aktuell in ihren Leistungen stehen. Die Matrix bildet Grundlage zur Selbsteinschätzung und ist Ausgangspunkt für gemeinsame Reflexionen zwischen Schüler und LP in Coachinggesprächen mit dem Ziel der Formulierung der nächsten Lernstufe. In der Vertikalen werden meist die Teilkompetenzen von Lernbereichen, in der Horizontalen verschiedene Niveaustufen des Lernens und die dafür notwendige Anforderung in Form von *Ich kann...*-Sätzen beschrieben (vergl. Abb. 9).

M104b Kompetenzraster: Metakognitive Strategien				
Planen und Überwachen	A	B	C	D
Ziele bestimmen	Kann keine eigenen Ziele für Unterrichtsabschnitte bestimmen, sondern ist auf Zielvorgaben des Lehrers angewiesen	kann teilweise eigene Arbeitsziele nennen, ist aber in der Regel auf eine detaillierte Vorgabe angewiesen	Kann seine Arbeitsziele nach vorgegebenen Anforderungen beschreiben	kar län Ant eig ver ang über Le
Lernschritte planen	Kann eine Aufgabe schrittweise zusammen mit dem Lehrer bearbeiten	Kann für überschaubare Aufgaben Lernschritte nach Vorgabe planen	Kann die Bearbeitung einer komplexeren Aufgabe selbstständig planen und dabei Hilfen nutzen	Kar Prc auf hin pla
überwachen	Kann die einzelnen Lernschritte zusammen mit dem Lehrer überprüfen	kann alle geplanten Lernschritte auf Einhaltung überprüfen	Kann den Arbeitsstand an den verabredeten Erfolgskriterien kontinuierlich überprüfen	kar kor Prc ide pla
regulieren	Kann, auf Fehler aufmerksam gemacht, seinen Lernschritt / sein Teilergebnis überprüfen	Kann, auf Fehler aufmerksam gemacht, seine Arbeitsschritte selbstständig überprüfen	Kann Arbeitsprozess und -ergebnisse nach eigenen Ansprüchen und vorgegebenen Standards überprüfen und in die Ergebnisse in die Überarbeitung einfließen lassen	kar Auf sell Sci ana find

Abbildung 9: Bsp. Ausschnitt Kompetenzraster metakognitive Strategien (Zöllner, 2008)

Lesetagebuch

Im Lesetagebuch werden Überlegungen während des Leseprozesses festgehalten, die das Monitoring unterstützen. Dadurch findet ein Unterbruch im Lese- bzw. Strategieranwendungsvorgang statt, der zum Nachdenken über das Strategiewissen und zu einer Neuorganisation (Regulation) führen kann.

In einer Arbeitsrückschau wird nach Aebli (1983, S. 368f.) der durchlaufene Arbeitsprozess evaluiert. Dies kann auf der Inhalts- (Wissenszuwachs) oder primär auf Lernprozessebene in der Retrospektive erfolgen. Der Arbeitsrückblick wird i.d.R. durch schriftlich gestellte Leitfragen gesteuert (nach Guldimann & Lauth, 2004, S. 183):

- Was gelang dir beim Lernen besonders gut? (Selbsteinschätzung)
- Welche Ziele hast du dir zu Beginn vorgenommen? (Zielsetzung)
- Wobei hattest du Schwierigkeiten? (Monitoring)
- Welche Fehler hast du gemacht? (Monitoring)
- Wie bist du mit Schwierigkeiten und Fehlern umgegangen? (Regulation)
- Was kannst du jetzt besser als früher? (Bewertung)
- Wo kannst du dich in Zukunft noch weiter verbessern? (Bewertung/ Planung)
- Welche Vorsätze hast du für die kommenden Arbeiten? (Bewertung/ Planung)

Arbeitsrückblick (Evaluation) in der Lernpartnerschaft

Lernpartner tauschen sich über Lernerfahrungen, Probleme und Fragen zur Lesestrategieanwendung aus (z.B. auf Basis Lesetagebuch). Sie entscheiden, welche Erfahrungen oder Schwierigkeiten sie im Plenum vorstellen und allenfalls diskutieren möchten.

Conferencing - Lesekonferenz

Die Leseerfahrungen werden periodisch in Gruppen unter der Moderation der LP ausgetauscht mit dem Ziel, dass SuS voneinander lernen. Die individuellen Lesestrategieziele werden, abgestützt auf Kompetenzraster/ Lesetagebücher/ Selbsteinschätzungsbögen, vorgestellt und deren Anwendung gemeinsam resümiert. Zentral ist, dass die Zugangsweisen und unterschiedlichen Erfahrungen der Einzelnen konstruktiv genutzt werden. Entsprechend können folgende Fragen (nach Spilker, 2011, S. 82) eingesetzt werden:

- Was war das Ziel der Lektion? Welches Ziel habt ihr für euch definiert?
- Was war der Inhalt des Textes?
- Welche Schritte hast du unternommen? Kannst du diese der Lerngruppe erklären?
- Wer kann in eigenen Worten beschreiben, was er/ sie gemacht hat?
- Hat jemand einen anderen Lösungsweg gewählt?
- Wie bist du bei Schwierigkeiten vorgegangen? War dein neuer Lösungsweg nützlich?
- Kannst du anderen einen Tipp geben, wie sie sinnvoll vorgehen können?

Metakognitive Reflexion mit Hilfe visueller Repräsentationen

Bilderfolge

A Lass dir die Geschichte von Eddie wie in einem Film noch einmal durch den Kopf gehen. Zeichne dann eine Bilderfolge (zum Beispiel mit vier Bildern), die den Inhalt gut zusammenfasst.

B Diskutiert eure Bilderfolgen: Welche Szenen habt ihr ausgewählt und gezeichnet? Warum?

Zeichnerische Darstellungen von Vorstellungen zum Textinhalt (hier: Zusammenfassung einer Penaltyszene; vergl. Abb. 10) und die Gedanken zur Anwendung der Visualisierungsstrategien sind Anlass für gemeinsame Reflexionen:

1. Ebene Textverstehen: *Was hast du verstanden? Was habe ich verstanden? Wie könnte es noch anders verstanden werden?*

2. Metaebene: *Wie bist du vorgegangen beim Lesen und beim Zeichnen? Inwiefern hat dir das Zeichnen geholfen, den Text besser zu verstehen?*

Abbildung 10: Zeichnerische Darstellungen zu Textzusammenfassungen (Rauber, 2018)

Metakognitives Interview mit dem Handy

Im Anschluss an eine Strategieanwendung wird ein Schüler durch einen Peer bezüglich Vorgehen und Erfahrungen befragt. Das auf Handy aufgezeichnete Interview wird anschliessend zusammen oder im Klassenconferencing ausgewertet. Durch das gegenseitige Befragen werden die Kompetenzen beider gefördert.

Metakognitiver Dialog

Der Lernerfolg (bei der Anwendung von Lesestrategien) wird wesentlich durch eine nachträgliche, möglichst zeitnahe und kontextuell eng an die Lernsituation festgemachte Einschätzung verbessert - oft weichen Selbstaussagen stark von gezeigten Vorgehensweisen ab (Artelt, 2000b). Der Dialog führt dazu, dass die Selbstwahrnehmungen präzisiert bzw. validiert werden und damit für die weitere Lernentwicklung genutzt werden können. Als Vorteil erweist sich aus Motivationssicht die soziale Interaktion zwischen Peers, LP und SuS oder LP und Schüler. Ein Leitfaden befindet sich im Anhang IX.

Modeling - Lautes Denken (Handlungsvorbereitung)

Durch Modeling der LP werden Lesestrategien für SuS sichtbar, erfahrbar und damit lernbar gemacht. Der Lernprozess wird durch eine vergleichende Bewertung zwischen eigenen und wahrgenommenen Vorgehensweisen initiiert (Guldemann, 1996, S. 129). Lautes Denken kann sich nach Guldemann (ebd.)

auf unterschiedliche Wissenskategorien beziehen: Sachwissen, Wissen um die eigene Person, Wissen um Aufgabenstellung sowie Strategie- oder Steuerungswissen.

Zunächst demonstriert die LP als Mastery Model das förderliche Strategieverhalten, indem sie ihre Gedanken beim Anwenden einer Strategie laut ausspricht (Lautes Denken; vergl. Schoenbach, Greenleaf, Cziko & Hurwitz, 2006): *Ich will einen Abschnitt zusammenfassen. Wie gehe ich hier vor? Ich überlege mir zuerst, welches die wichtigsten Schlüsselwörter dieses Abschnittes sind. Diese erkenne ich daran, dass...* Im weiteren Verlauf übernehmen die SuS (als Lesestrategienovizen) allmählich das Modeling und das Laute Denken selbst.

Der gesamte Prozess wird in fünf Schritte unterteilt (Lauth, 2004, S. 365; zit. nach Spilker, 2011, S. 78):

- Demonstration der förderlichen Lernschritte durch die LP
- externe Verhaltenssteuerung: Das Kind handelt nach den Anweisungen der LP
- offene Selbstinstruktion: Das Kind lenkt sein Verhalten durch eigene Selbstanweisungen
- ausgeblendete Selbstinstruktion: Das Kind lenkt sein Vorgehen durch geflüsterte Selbstanweisungen
- verdeckte Selbstinstruktion: Die Handlungssteuerung geschieht über verinnerlichte Selbstverbalisierung

Generell lernen SuS auf diese Weise nicht nur, dass ein guter Leser ein strategischer Leser ist, der seinen eigenen Leseprozess aktiv überwacht, sondern vor allem, dass die LP als Lesemeister den Text nicht passiv aufnimmt, sondern lesebegleitend Fragen an den Text stellt und um die Textbedeutung ringt (vergl. Rosebrock & Nix, 2017, S. 85).

Aus dem Bereich der Sonderpädagogik liegen verschiedene Forschungsergebnisse zum Modeling vor. So führen Peer Models im Vergleich zu Mastery Models bei lernschwachen SuS aufgrund stärkerer Identifikation zu grösseren Leistungssteigerungen (Schunk & Hanson, 1985; zit. nach Guldemann, 1996, S. 131). Nach Duffy & Roehler (1989; zit. ebd.) nimmt das Strategiewissen durch Modeling bei lernschwachen SuS deutlich zu.

Metakognitive Reflexion mit Hilfe von Compad-Materialien

Compad wird verstanden als Kommunikations-Plattform. Mit Hilfe der Compad-Materialien (u.a. Klötzchen, Figuren) können Handlungen (Inhalte von Lesetexten) und Gedanken darüber individuell oder gemeinsam modellhaft dargestellt werden und ermöglichen so Distanzierung. Der Handlungen werden auf der enaktiven, ikonischen und symbolischen Repräsentationsebene (Kürschner & Schnotz, 2007), sicht- und begreifbar gemacht. Ein Schüler fasst mit den Materialien den Text als Geschichte zusammen; in einem zweiten Schritt denkt er laut über seine angewendeten Lesestrategien nach (mit/ ohne Materialien oder Zeichnung). Die LP stellt im Coaching ergänzend reflektierende Fragen (z.B. gemäss metakognitivem Dialog) oder/ und verändert die dargestellte Szenerie für weitere Reflexionen.

3.3.6 Konzeptionelle Überlegungen zur Lesestrategieförderung

Auf Planungsebene stellt sich die Frage nach einsetzbaren, individualisierten Förderprogrammen sowie nach der Gestaltung von Unterrichtsabläufen, die den in dieser Arbeit beschriebenen Kriterien einer nachweislichen Lesestrategieförderung im Rahmen sonderpädagogischer Förderung entsprechen (erweitert nach Philipp & Schilcher, 2012a, S. 205).

3.3.6.1 Vergleichende Analyse förderorientierter Lesestrategieprogramme

Exemplarisch werden im Folgenden vier Förderprogramme umrissen, in denen metakognitive Prozesse bedeutsam sind und die eine integrativdidaktische Ausrichtung aufweisen. Die anschließende, vergleichende Analyse hat zum Ziel, die unterschiedlichen Förderschwerpunkte darzustellen und damit passende Programmelemente für die Praxis zu definieren.

Kurzbeschreibung der Programme

Lesen macht stark

Das Förderprogramm *Lesen macht stark* (Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein, 2019) ist gedacht für das 5.-7. Schuljahr und enthält folgende Förderthemen: 'Nachdenken: Metakognition und Selbststeuerung verbessern', 'Lesetipps: Entwicklung von Lesestrategien' und 'Lernplan: Dokumentation von Lernfortschritten'. Der 'Diagnostikfahrplan' (auf alle Förderthemen bezogen) besteht aus Teil 1 'Risikoschüler' feststellen, Teil 2 'Lernprozessbegleitende Diagnostik' und Teil 3 'Standardisierte Lesekompetenztests'. Er bildet die Basis für individualisierende Massnahmen der Lesekompetenzförderung. Einzelgespräche in Form von Lerndialogen mit sog. 'Risikoschülerinnen und -schülern' thematisieren die Ursachen für deren Leseverhalten, beinhalten gezielte Feedbacks, eruierten Bedürfnisse und führen zu Zielvereinbarungen (ebd.). Hinweise: Das Programm enthält aus förderdiagnostischer und lesestrategischer Sicht relevante Förderthemen. Der Aufbau in Themenhefte erschwert (möglicherweise) eine Zusammenführung von kognitiven und metakognitiven Lesestrategien und damit zielorientiertes Arbeiten.

Leseprofi im Leseteam

Das Training *Leseprofi im Leseteam* (Munser-Kiefer & Kirschhock, 2012) beinhaltet zwei Förderelemente, basale Lesefertigkeit und Lesestrategien. Lernende erarbeiten einen Text zusammen, wobei sie die Abschnitte in wechselnden Rollen angehen: Jeweils ein Schüler nimmt die Lehrerrolle ein und hat neben organisatorischen Aufgaben für das korrekte Anwenden der erlernten Strategien (ähnlich dem Reziproken Lesen) zu sorgen, das Leseverstehen der Mitschüler zu überwachen und bei Bedarf regelnd einzugreifen. Hinweis: Der Schwerpunkt liegt bei der Textarbeit bei der kooperativen und weniger bei der individualisierenden Form.

Wir werden Lesedetektive

Das Förderprogramm *Wir werden Lesedetektive* (Rühl & Souvignier, 2006) ist die für leistungsschwächere Schüler (geringerer Wortschatz, niedrigerere Lesegeschwindigkeit) angepasste Form des Programms *Textdetektive* (Gold, Mokhlesgerami, Rühl, Schreblowski & Souvignier, 2004) für die Klassenstufen 5.-8. Im Vergleich zum Basisprogramm wird eine reduzierte Anzahl von Strategien vermittelt, das Vorgehen ist kleinschrittiger und für die Automatisierung wird mehr Zeit eingesetzt. Bei der Auswahl der Texte wurde auf das Leistungsniveau der SuS geachtet. Die Berücksichtigung der Lernvoraussetzungen beruht auf einer Einschätzung des Kompetenzstandes hinsichtlich der Buchstaben- und Worterkennung; sind diese noch nicht automatisiert, soll das Programm später eingesetzt werden. Hinweis: Eine weitergehende Individualisierung auf Basis diagnostischer Merkmale erfolgt nicht.

Lese-Sportler

Schulte & Souvignier (2013) haben mit *Lese-Sportler* ein diagnosebasiertes, individualisiertes Leseförderprogramm entwickelt. Es umfasst die beiden Methoden Repeated Reading (wiederholtes Lautes Lesen zur Förderung der Lesegeschwindigkeit) und das Lesetandem (Förderung von Lesestrategien). Die SuS wechseln sich in den Tandemrollen ab und machen so die Erfahrung in der Anwendung und Überwachung der Strategien, in Anlehnung an das Reziproke Lesen. Das Übungsmaterial ist differenziert in drei Niveaustufen. Nach einer Instruktionsphase wird in individuellen Trainingsgesprächen auf der Grundlage einer internetbasierten Lernverlaufdiagnostik (quop) gemeinsam entschieden, auf welchem Niveau und mit welchem Trainingspartner die Arbeit fortgeführt wird. Hinweis: Mit diesen Elementen besteht Raum für ein angemessenes Lesestrategiecoaching.

Analyse der Programme

Generell ist anzumerken, dass es nur wenige individualisierende Förderprogramme zu Lesestrategien mit integrierter Diagnostik gibt. Die analysierten Programme berücksichtigen die meisten der in dieser Arbeit als relevant beschriebenen Kriterien (vergl. Tab. 13). Aufgrund der unterschiedlichen Stärkenprofile kann je nach indiziertem Förderschwerpunkt das entsprechende Element ausgewählt werden.

Metakognitive Steuerungsprozesse werden unterschiedlich berücksichtigt: zum Teil bleiben sie unerwähnt, zum Teil wird von einer sich automatisch einstellenden metakognitiven Reflexion ausgegangen (wie bei der traditionellen Form des Reziproken Lesens) und nur zum Teil werden metakognitive Reflexionen als Mittel zur expliziten Strategieförderung genutzt. Die Bereiche deklaratives, prozedurales und konditionales Lesestrategiewissen sind meist nicht abgedeckt und werden kaum auf theoretische Grundlagen abgestützt. Zudem wird Lesestrategiecoaching selten als Lernzugang berücksichtigt.

Tabelle 13: Analyse von individualisierenden Förderprogrammen

Kriterien Lesestrategieförderung	Lesen macht stark	Lese-team	Lese-detektive	Lese-Sportler
zentrale Kognitive Lesestrategien (vergl. Kap. 3.2.2)				
<i>Inhaltlich sollen ausgewählte, erprobte Lesestrategien zum Zuge kommen, vergl. Reziprokes Lesen.</i>				
Vorwissen aktivieren	x	x	x	x
Wörter erklären		x	x	x
Fragen stellen an Text	x	x	x	x
Text zusammenfassen		x	x	x
Text bewerten/ Vorherschau		x		
kombinierte kognitive-metakognitive Strategien (vergl. 3.2.3)				
<i>Förderprogramme müssen ein klar erkennbares Konzept für die Vermittlung von kognitiven in Verbindung mit metakognitiven Lesestrategien vorweisen.</i>				
Einbezug Metakognitives Wissen		x		
Metakognitive Steuerung: Planen		x		x
Metakognitive Steuerung: Überwachen Strategieeinsatz	(x)	x		x
Metakognitive Steuerung: Überwachen Textverstehen		x		
Integrativdidaktische Einbindung (vergl. Kap. 3.3.1 - 3.3.5)				
<i>Aus Sicht einer Integrativen Didaktik sollten Lesestrategieförderprogramme diagnostische Elemente mit daraus ableitbaren, individualisierten Massnahmen beinhalten.</i>				
Diagnostik und Förderplanung	x		(x)	x
Dialog. Lernen: hohe Interaktionsdichte/ individ. Gespräche	x		x	x
Impulse für Lesestrategiecoaching (LP)		x		x
Strategiemodeling durch LP und Peers				
Kooperative Verfahren (PAL)	x	x	x	x

Legende: x Element im Programm enthalten (x) Element in Ansätzen enthalten **x** besondere Stärke

innerhalb dieser Lernphase werden im gesamten Ablauf begleitend durch die LP individuell und/ oder in der Gruppe initiiert und durchgeführt. Sie sollen mithelfen, die Lernschritte auf die einzelnen SuS anzupassen. In der 3. Phase erfolgt zuerst die Einführung in das Leseteam (Anwendung der erlernten Strategien) und anschliessend in das Reflektierende Team (Analyse der Strategieanwendungen des Leseteams). Hierbei soll die Leseteamarbeit auf die Metaebene gehoben und erkannt werden, welche Textstellen und Prozesse noch unklar sind. Ziel ist es, dass die Schüler in der 4. Phase die gemeinsame Arbeit möglichst selbständig (bei Bedarf Unterstützung durch die LP) durchführen können. In einer 5. Phase soll der Transfer auf andere Lesesituationen aufgebaut werden.

4 Erörterung, Beantwortung der Fragestellung

Das folgende Kapitel erörtert zunächst in einordnender Absicht wichtige Aspekte dieser Literaturrecherche. Im Anschluss werden die Teilfragestellungen sowie darauf basierend die Ausgangsfragestellung beantwortet und mit dem Fazit ein thematischer Ausblick vorgenommen.

4.1 Erörterung

Ausgangspunkt der Arbeit war die Frage, wie SuS mit Leseschwierigkeiten im Unterricht mit Hilfe von Lesestrategien gefördert werden können. Zu diesem Themenschnittpunkt liegen nur wenige Publikationen vor. Dies erforderte, die beiden Themen in einer übergreifenden Konzeption eigenständig zusammenzuführen.

Sowohl Lesestrategieförderung wie der Umgang mit Leseschwierigkeiten orientieren sich an förderdiagnostischen Grundlagen und an individualisierenden, die Selbstregulierung unterstützenden Fördermassnahmen; dies auf didaktischer Seite in Abkehr vom traditionellen Instruktionsparadigma hin zu integrativdidaktischen Strategieförderansätzen und bezüglich Förderdiagnostik in Abkehr von traditionellen (u.a. Status- und Selektionsdiagnostik) hin zu mehrperspektivischen, prozess- und ressourcenorientierten Konzeptionen (Keiser, 2017).

Die offen ausgerichtete Konzeption der Integrativen Didaktik erforderte, den Blick nicht auf spezifische, störungsbezogene didaktische Massnahmen, sondern auf adaptive, individualisierende, förder- und entwicklungsorientierte Zugänge zu richten. Die in der Literatur beschriebenen sog. sonderpädagogischen Massnahmen entpuppten sich denn bei genauerem Hinsehen eher als allgemeindidaktische, praxeologisch und normativ abgestützte, punktuelle Interventionsmöglichkeiten für bestimmte Lernende ('weniger begabte Schüler'). In bestimmten, förderdiagnostisch erfassten Situationen können sich einzelne davon zwar als durchaus fruchtbar erweisen, sie lassen sich jedoch nicht einem Lesestörungsbild zuordnen und legitimieren somit keine darauf bezogene, spezifische Didaktik (Kobi, 1993).

Die in Fachpublikationen vorgeschlagenen Massnahmen erweisen sich oft als punktuelle Vorschläge. Simons (1992) weist darauf hin, dass Strategieförderung in eine kohärente unterrichtliche Gesamtkonzeption eines prozessorientierten, offenen und selbstregulierten Unterrichts zu integrieren sei. Die einzelnen, als sinnvoll erachteten Fördererelemente, die den Kriterien einer diagnosegestützten, individualisierenden Strategieförderung entsprechen, sollen demnach in einer stringenten Konzeption zusammen-

geführt werden (Philipp & Schilcher, 2012a, S. 206). Ein derart pädagogisch abgestütztes Lesestrategiekonzept würde damit einer zu starken Fokussierung auf Einzelfaktoren oder Generalisierungen (z.B. Metakognition als Unterrichtsfach) entgegenwirken.

Metakognitive Förderung bei SuS mit Leseschwierigkeiten bleibt trotz des hier vertretenen Teaching-individual-strategies-Ansatzes (Hartmann, 2006, S. 111) mit den Prinzipien einer Integrativen Didaktik und den beschriebenen methodischen Verfahren ein anspruchsvolles Unterfangen. Da Leseverstehen jedoch bei allen Lernenden zentral über Lesestrategien gefördert werden kann, ist aus sonderpädagogischer Sicht am Ziel und Instrument einer Lesestrategieförderung festzuhalten. Wichtig ist, dass diese differenziert auf die jeweiligen Förderbedürfnisse angepasst wird.

Zu der oben beschriebenen integralen Sichtweise gehören auch Aspekte der Motivationsförderung, die in dieser Arbeit (generell in der Literatur zur Strategieförderung kaum thematisiert) zwar nicht im Fokus standen, sich jedoch für die Leseförderung als ausgesprochen wichtig erweisen. Das Mehrebenenmodell von Rosebrock & Nix (2017, S. 15) weist mit den Elementen Beteiligung und Motivation auf der Subjektebene darauf hin, dass diese Aspekte wesentliche Voraussetzungen für die Entwicklung des Leseverstehens darstellen. Allerdings kann Lesestrategieförderung selbst durchaus motivationsfördernd gestaltet werden, wie verschiedene Metaanalysen mit Hinweis auf kooperative Verfahren oder auf selbstregulierende Förderansätze gezeigt haben (Philipp & Schilcher, 2012a, S. 203). Ebenso scheinen interessante Texte mit entdeckenden Vorgehensweisen, wie etwa das Programm *Textdetektive* (Gold et al., 2004), für die Strategieförderung motivierend zu sein.

Die LPs haben bei der Förderung von Lesestrategien im Dienst des Leseverstehens die Aufgabe, SuS in ihren kognitiven Prozessen zu begleiten:

Dies setzt voraus, dass die Lehrer und Lehrerinnen die kognitiven Prozesse beim Lesen und Textverstehen kennen und verstehen, welche Verstehensstrategien wann und wie hilfreich genutzt werden können. Lehrkräfte müssen auch wissen, wie solche Strategien erfolgreich an Schulkinder mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen vermittelt werden, und wie sie überdies zum kombinierten Gebrauch verschiedener Verstehensstrategien befähigt werden. (Hartmann, 2006, S. 122)

Da die Vermittlung von Lesestrategien ein interaktionaler Prozess darstellt, ist sie zentral auf reflexiv-dialogische Methoden angewiesen. Ein solcher Coachingansatz ist nicht als eine ausgeweitete didaktische Massnahme zu verstehen, sondern definiert sich als offene, beraterische Unterstützung in erschwerten Verstehenssituationen. Diese anspruchsvollen Kompetenzen bedürfen in der Ausbildung von LPs/ SHPs einer besonderen Akzentuierung.

Schliesslich ist aus Sicht der Schulischen Heilpädagogik auf den Aspekt einer die ganze Schule betreffenden Förderkonzeption zu Lesestrategien hinzuweisen. Entsprechende Fördermassnahmen müssten allen Lernenden, nicht nur solchen mit Leseschwierigkeiten, zugänglich sein. Es gilt folglich, Schulentwicklungsmaßnahmen zur Implementierung eines systematischen Lesecurriculums einzuleiten (vergl. z.B. Bildungsserver Berlin Brandenburg, o.D.).

4.2 Beantwortung der Fragestellungen

Die Ausgangsfragestellung lautet:

Wie können Lesestrategien im Unterricht bei SuS mit Leseschwierigkeiten gefördert werden?

Um der Fragestellung differenziert nachgehen zu können, stellten sich daraus abgeleitet folgende Teilfragen, die nachfolgend beantwortet werden.

- Welche Implikationen ergeben sich für die Diagnose und Förderung des Leseverstehens von SuS mit Leseschwierigkeiten?
- Welche Lesestrategien unterstützen in welcher Form das Leseverständnis nachweislich?
- Welche Massnahmen unterstützen den Förderprozess bei unterschiedlichen Lernvoraussetzungen?
- Welche konzeptionellen Folgerungen können für die Gestaltung von Förderprogrammen und die Planung von Unterrichtsabläufen abgeleitet werden?

4.2.1 SuS mit Leseschwierigkeiten - Implikationen für Diagnose und Förderung

In der vorliegenden Arbeit werden Leseschwierigkeiten als allgemeine Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens (Informationsverarbeitung) verstanden, die sich auf basale, hierarchieniedrige Kompetenzen des Worterkennens und auf komplexe, hierarchiehohe Deutungsprozesse (Leseverständnis) beziehen und in einem Wechselwirkungsverhältnis von Umweltfaktoren, Aktivitäten/ Partizipation, Körperfunktionen und -strukturen entstehen und aufrechterhalten werden.

Dieser ganzheitliche Ansatz bedeutet für das Diagnostizieren, dass nicht nur die einzelnen, spezifischen Aktivitätskomponenten wie Wort-, Satz- und Textverständnis beschrieben werden sollen, sondern diese in einen kontextuellen Rahmen zu stellen sind. Dadurch wird die Grundlage für eine Förderung im Schnittbereich zwischen individuellen Voraussetzungen und darauf abgestimmten Fördermassnahmen geschaffen.

Bei den Fördermassnahmen des Leseverstehens haben Lesestrategien (nebst Vorwissen, Motivation, Wortschatz und Leseflüssigkeit) aus Sicht der Forschung für SuS mit Leseschwierigkeiten eine zentrale Bedeutung, unter der Voraussetzung, dass sie u.a. diagnostisch basiert sind, direkt an den Teil-/ Fertigkeiten des Leseprozesses ansetzen sowie auf einer strukturierten Vermittlung aufbauen (Hartmann, 2016).

4.2.2 Lesestrategien, die das Leseverständnis unterstützen

Lesestrategien sind automatisierte, prinzipiell bewusstseinsfähige Sequenzen mentaler Lesehandlungen zur Erreichung des Textverstehens (Götz, 2006; Rosebrock & Nix, 2017) und werden durch den (kompetenten) Leser situations- und aufgabenadäquat ausgewählt und eingesetzt (Bräuer, 2010). Es wird unterschieden zwischen kognitiven Lesestrategien (Wiederholung, Organisation, Elaboration und Wertung) und metakognitiven Wissens- sowie Steuerungsstrategien.

Aus Fördersicht sollte die Anzahl der zu vermittelnden kognitiven Strategien begrenzt sein. Die von Hattie et al. (2018) und Philipp (2012b) erhobenen Metaanalysen lassen schlussfolgern, dass die vorwiegend im Reziproken Lesen angewendeten Lesestrategien der Textvorbereitung, des Klärens von Textstellen, des Fragenstellens an den Text, des Zusammenfassens und der Bewertung einen hohen

Wirkungsgrad aufweisen und sich damit für einen gezielten Strategieeinsatz mit langfristigem Effekt eignen.

Eine besondere Bedeutung bei der Lesestrategieförderung kommt den metakognitiven Strategien zu, die einerseits das Wissen (deklarativ, prozedural und konditional) über Strategien, andererseits die bewusste Steuerung (Planung, Überwachung, Regulierung und Bewertung) des Leseprozesses betreffen. Metakognitive Lesestrategien können als Reflexionsinstrumente insbesondere durch einen kombinierten Einsatz mit kognitiven Lesestrategien die Lernwirksamkeit auf unterschiedlichen Ebenen steigern.

4.2.3 Unterstützende Massnahmen bei unterschiedlichen Lernvoraussetzungen

Aus allgemeindidaktischer Sicht soll Strategieförderung im Unterricht ein integraler Bestandteil des Lernens darstellen und sich auf alle Phasen des Lernens und somit des Leseverstehens beziehen (Hinführung, Problemstellung, Problemlösung, Automatisierung und Transfer). Integral bedeutet zudem, dass Strategieaufbau und -anwendung eng gekoppelt mit fachlichen Problemstellungen (Inhalte von Lesetexten) erfolgen sollten.

Die direkte Vermittlung von kognitiven und metakognitiven Lesestrategien hat innerhalb der Strategieförderkonzeptionen aus historischer Sicht grosse Bedeutung. Über die Konzeption des Selbstgesteuerten Lernens (Philipp & Schilcher, 2012a) erfolgte in den letzten Jahren eine 'didaktische Auffrischung', die dazu führte, Strategieförderung als Kontinuum zwischen Vermittlung, unterstützender Begleitung und eigenständigem Lernen zu verstehen.

Der Aufbau von Lesestrategien stützt sich auf von Lernenden bereits angewendeten, diagnostisch erfassten, habitualisierten Originärstrategien ab, die bezüglich ihrer Effizienz bewertet und optimiert werden. Ziel ist ein selbstregulierter, reflektierter Umgang mit Lesestrategien in verschiedenen Kontexten und an unterschiedlichen Problemstellungen.

Kernpunkt der Förderung von Lesestrategien bei SuS mit Leseschwierigkeiten bilden integrativedidaktische Ansätze. Diese beinhalten diagnosegestützte und individualisierende Fördermassnahmen.

Die Diagnose bezieht sich auf Wechselwirkungsphänomene des Leseverstehens sowie die präzise Analyse der Strategiekompetenz mittels standardisierter, in Verbindung mit prozessorientierten-dialogischen, Verfahren. Gemeinsame Diagnostik von LP und Schüler/ SuS wird so zu einem wichtigen Lernanlass und entspricht weitgehend einem kompetenzorientierten Lern- und Beurteilungsverständnis, das spätestens seit der Einführung des Lehrplans 21 in der Regelschule eine wichtige Rolle spielt. Allerdings scheint die Umsetzung von professioneller Diagnose und Förderung in den Regelschulen und in der Schulischen Heilpädagogik (Artelt et al., 2001, S. 119; Sdogé, 2010, S. 28) herausfordernd zu sein.

Ein bio-psycho-sozial orientierter Zugang bedingt auf Förderebene einen Unterricht, der die Vielfalt unterschiedlicher Konstruktionsprozesse zulässt, somit die Heterogenität der Lerngruppe als Normalfall akzeptiert und durch individualisierende und differenzierende Massnahmen unterstützt. Letztere stehen in einem Spannungsverhältnis zum sozialen Austausch. Diese Antinomie kann aufgeweicht werden durch Lernformen, die das individuelle Lernen am gemeinsamen Gegenstand produktiv nutzen, beispielsweise bei Conferencings oder bei gemeinsamen Reflexionen über Lesetagebücher.

Beim Leseverstehen ist die Auseinandersetzung mit dem eigenen Leselernprozess zentral. Diese bedarf einer individuellen Begleitung durch die LP (Spörer & Brunstein, 2005, S. 44), welche die Lernenden durch ein offenes, situatives und auf die jeweilige Schwierigkeit hin adaptiertes Lesestrategiecoaching unterstützt und ihnen über lösungsorientierte Verfahren neue Zugänge zu erschwerten Strategieanwendungsprozessen ermöglicht.

SuS können in ihren Metakognitionen nicht nur durch Lernprozessbegleitung ihrer LP unterstützt werden, sondern auch durch kooperative Lernformate (PAL). Es zeigt sich, dass der direkte Dialog im didaktischen Dreieck von Inhalt (Strategielernen), der Person (individuelle Fragen) und der Gruppe (conferencing) entscheidend ist für eine wirksame Lesestrategieförderung. Reflexionen können sich im Austausch spontan oder gezielt über strukturell angelegte Vorgaben einstellen.

Methoden der Lesestrategieförderung unterstützen das metakognitive Bewusstsein eigener Leseprozesse und leiten damit die Weiter-/ Entwicklung der verwendeten Strategien ein. Im Zentrum stehen dabei meistens Leitfragen, die individuell oder kooperativ beantwortet werden, sowie handelnde, die Kommunikation aktivierende Verfahren.

4.2.4 Konzeptionelle Aspekte der Lesestrategieförderung

Eine vergleichende Analyse von vier diagnosegestützten, individualisierenden Lesestrategieprogrammen zeigt, dass die Programme die in der Arbeit als förderrelevant beschriebenen Kriterien mehrheitlich berücksichtigen, jedoch unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Für die Gestaltung eigener Programme bedeutet das, dass je nach indiziertem Förderbedarf die als geeignet klassifizierten Elemente daraus ausgewählt werden können.

Eine unterrichtliche Ablaufplanung sollte die idealtypischen Aufbauelemente (Einstiegsdiagnostik, Aufbau von Lesestrategien, Automatisierung, selbständige Anwendung und Transfer) mit einem spezifischen Schwerpunkt bei individuellen und kooperativen Reflexionsverfahren beinhalten.

Die Ausgangsfragestellung **Wie können Lesestrategien im Unterricht bei SuS mit Leseschwierigkeiten gefördert werden?** kann demnach wie folgt beantwortet werden:

Lesestrategien stellen für SuS mit Leseschwierigkeiten dann wirkungsvolle Instrumente zur Förderung des Leseverständnisses dar, wenn sie auf diagnostische Verfahren abgestützt, individuell aufgebaut, metakognitiv begleitet und mit kooperativen, handelnden, dialogischen Methoden umgesetzt werden.

4.3 Fazit, Ausblick

«Die Effektivität von Leseunterricht liegt nicht in einem einzelnen Programm oder einer einzelnen Methode, sondern hängt von der Lehrkraft ab, die bedacht und analytisch verschiedene Programme, Materialien und Methoden situationsgerecht kombiniert» (Duffy & Hoffman, 1999, S. 11; zit. nach Philipp & Schilcher, 2012a, S. 226).

Der Anspruch an LPs im Zusammenhang mit Lesestrategieförderung ist hoch. Ein Blick auf die Leseförderpraxis (IGLU-Untersuchungen, 2006; Lankes & Carstensen, 2007) zeigt, dass die Hälfte aller LPs

nach eigener Einschätzung einen eng geführten, lehrerzentrierten und kaum individualisierenden Leseunterricht praktiziert. Dies hat vor allem für Lernende mit Leseschwierigkeiten Folgen.

Mit der Fragestellung 'Lesestrategieförderung bei SuS mit Leseschwierigkeiten' hat sich für mich ein äusserst interessantes und anspruchsvolles Themenfeld eröffnet, das mich auch künftig noch begleiten wird: einerseits dadurch, dass die beschriebenen metakognitiven Fördererlemente in der Praxis (basierend auf einer durch diese Arbeit erweiterten Theoriebasis) i.S. der Aktionsforschung (Altrichter & Posch, 2006) ausprobiert werden sollen, andererseits aber auch dadurch, dass durch die vorliegende Literaturrecherche neue theoretische Fragestellungen für die unterrichtliche Weiterentwicklung entstanden sind.

So stellt sich für mich die Frage, wie das Verfahren Lesestrategiecoaching konzeptionell aufgebaut, sinnvoll unter Wahrung beraterischer Prämissen (z.B. Lösungsorientierung) in einen förderorientierten Unterricht integriert und insbesondere durch persönliche Coachingkompetenzen professionell umgesetzt werden kann. - Im Bewusstsein, dass LPs und SHPs mit der eigenen reflexiven Haltung einen wesentlichen Beitrag zur Strategieförderung leisten können.

Aus integrativedidaktischer Sicht erweist sich der diagnosebasierte quop-Ansatz von Schulte & Souvignier (2013; o.D.) als interessante Grundlage für eine Weiterentwicklung von Lernstandserfassungen. Hier stellt sich die Frage, wie solche in kooperativ-reflexive Diskurssettings (Gruppen, Klasse) überführt werden können, denn vor allem über einen Austausch mit Peers gelingt es Schülern, Metaperspektiven effizient aufzubauen.

Weiter wäre der Frage nachzugehen, wie motivationsfördernde Aspekte verstärkt in die Arbeit mit Lesestrategien eingebaut werden können, bilden diese doch einen wesentlichen Einflussfaktor der Textlernleistung (vergl. Schaffner et al., 2004). Dies kann etwa über Texte, wie sie z.B. die Förderprogramme *Textdetektive* (Gold et al., 2004) oder z.T. *Lesen. Das Training* (Kruse et al., 2015) verwenden, realisiert werden. Konsequente Individualisierung würde jedoch bedeuten, dass Texte auf die Interessen der SuS hin ausgewählt würden bzw. auf den Lebenskontext (gesellschaftliche Teilhabe) Bezug nehmen; Texte, die man verstehen will, motivieren, entsprechende Instrumente gezielt einzusetzen.

Bleibt die Frage (die allerdings eine grundsätzliche ist), wie schulsystemtauglich derartige auf Individualisierung und Differenzierung aufgebaute Förderung ist. Wenn es gelingt, das Regelsystem vom Nutzen solcher Bemühungen zu überzeugen (und dies gelingt am besten über wirksame Förderprogramme für *alle* Lernenden), präsentiert sich mit der Lesestrategieförderung ein effizientes Instrument, das die sich derzeit anbahnende kompetenzorientierte Schule wirkungsvoll und nachhaltig unterstützen kann.

*

Ich möchte mich an dieser Stelle für die Unterstützung bei der Masterarbeit bedanken: Zuerst gebührt mein Dank Frau Jana Schreckenbach, die meine Masterarbeit betreut und begleitet sowie hilfreiche Anregungen und konstruktive Kritik gegeben hat. Im Weiteren gilt mein Dank nicht namentlich genannten Personen für die motivierenden und unterstützenden Inputs sowie das Korrekturlesen meiner Masterarbeit.

5 Literaturverzeichnis

Aebli, H. (1983). *12 Grundformen des Lernens. Eine allgemeine Didaktik auf psychologischer Grundlage*. Stuttgart: Klett.

Altrichter, H. & Posch, P. (2006). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Artelt, C., Stanat, P., Schneider, W. & Schiefele, U. (2001). Lesekompetenz: Testkonzeption und Ergebnisse. In Deutsches PISA-Konsortium (Hrsg.), *PISA 2000 - Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich* (S. 119f.). Opladen: Leske und Budrich.

Artelt, C. (2000a). *Strategisches Lernen*. Münster: Waxmann.

Artelt, C. (2000b). Wie prädikativ sind retrospektive Selbstberichte für den Gebrauch von Lernstrategien für strategisches Lernen? *Zeitschrift für pädagogische Psychologie*, 14 (2/3), 72-84.

Artelt, C. (2006). Lernstrategien in der Schule. In: H. Mandl & H. Friedrich (Hrsg.), *Handbuch Lernstrategien*. Göttingen: Hogrefe.

Artelt, C., Naumann, J. & Schneider, W. (2010). Lesemotivation und Lernstrategien. In E. Klieme, C. Artelt, J. Hartig, N. Jude, O. Köller, M. Prenzel, W. Schneider & P. Stanat (Hrsg.), *PISA 2009. Bilanz nach einem Jahrzehnt* (S. 73-112). Münster: Waxmann.

Beck, E., Guldemann, T. & Zutavern M. (1991). Eigenständig lernende Schülerinnen und Schüler - Bericht über ein empirisches Forschungsprojekt. *Zeitschrift für Pädagogik*, 37 (5), 735-768.

Becker, M. (o.D.). *Hinweis zur Fertigung eines Literaturreviews*. Verfügbar unter <http://www.cater-dev.de/wp-content/uploads/2013/04/reviews.pdf>

Bertschi-Kaufmann, A. (2007). Heterogenität und Differenz. Basisartikel. *Unterricht konkret* 5, 4-6.

Bertschi-Kaufmann, A., Hagendorf, P., Kruse, G., Rank, K., Riss, M. & Sommer, T. (2008). *Lesen. Das Training. Lesefertigkeiten, Lesegeläufigkeit, Lesestrategien*. Buchs: Lehrmittelverlag des Kantons Aargau.

Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2017). *Lehrplan Volksschule Kanton Zürich. Überfachliche Kompetenzen*. Verfügbar unter <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e%7C200%7C3>

Bildungsserver Berlin Brandenburg. (o.D.). *Lesecurriculum. Angebote für ein Konzept der systematischen Entwicklung der Lesekompetenz*. Verfügbar unter: <https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/themen/sprachbildung/lesecurriculum/?L=0>

Bönnighausen, M. & Winter, K. (2012). *Lesend lernen*. Böttrop: Henselowsky Boschmann.

Borchert, J. (Hrsg.) (2007). *Einführung in die Sonderpädagogik*. Berlin: Gruyter, de Oldenbourg.

Bos, W., Lankes, E.-M., Prenzel, M., Schwippert, K., Walther, G. & Valtin, R. (Hrsg.). (2003). *Erste Ergebnisse aus IGLU. Schülerleistungen am Ende der vierten Jahrgangsstufe im internationalen Vergleich*. Münster: Waxmann.

Bräuer, C. (2010). Lesetechniken erlernen, Lesestrategien entwickeln im Unterricht. In M. Kämper-von den Boogaart & K.H. Spinner (Hrsg.), *Lesen- und Literaturunterricht*. Teil 3 (S. 153-196). Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.

Brügelmann, H. (2001). *Heterogenität, Integration, Differenzierung. Befunde der Forschung. Perspektiven der Pädagogik*. Einführungsvortrag zur Jahrestagung der Kommission Grundschulforschung und Pädagogik der Primarstufe in der DgE, Universität Halle-Wittenberg, 27.9. (Internetfassung)

Brunsting-Müller, M. (1997). *Wie Kinder denken oder denken, sie denken. Ein metakognitiver Interventionsansatz*. Luzern: Edition SZH/SPC.

- Büchel, F. & Büchel, P. (1997). *Das eigene Lernen verstehen. DELV: ein Programm zur Förderung des Lernens für Jugendliche und Erwachsene*. Aarau: Sauerländer.
- Büttner, G., Warwas, J. & Adl-Amini, K. (2012). Kooperatives Lernen und Peer Tutoring im inklusiven Unterricht. *Zeitschrift für Inklusion*, 1 (2012). Verfügbar unter <https://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/61/61>
- Culley, S. (2015). *Beratung als Prozess. Lehrbuch kommunikativer Fertigkeiten*. Basel: Beltz.
- Demmer, M. (2008). Risikoschüler in einem risikoreichen Schulsystem. Lesekompetenz im Spiegel von PISA und IGLU. In J. Knobloch (Hrsg.), *Kinder- und Jugendliteratur für Risikoschülerinnen und Risikoschüler? Aspekte der Leseförderung* (S. 17-34). München: Kopaed.
- Demmrich, A. & Brunstein, J.C. (2004). Förderung des sinnverstehenden Lesens durch «Reziprokes Lehren». In G.W. Lauth, M. Grünke & J.C. Brunstein (Hrsg.), *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (S. 279-291). Göttingen: Hogrefe.
- Dubs, R. (2009). *Lehrerverhalten. Ein Beitrag zur Interaktion von Lehrenden und Lernenden im Unterricht*. Stuttgart: Steiner Franz Verlag.
- Eckert, A. (2017). *Workshop zur Masterarbeit. P13.63, Vorbereitung/ Durchführung: Theorie und Literaturarbeiten*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- educa.ch (2014). *Pisa. Lesen*. Verfügbar unter <https://pisa.educa.ch/de/lesen>
- Eschelmüller, M. (2006). *Lerncoaching: Vom Wissensvermittler zum Lernbegleiter. Grundlagen und Praxishilfen*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Eschelmüller, M. (2008). *Lerncoaching im Unterricht*. Bern: Schulverlag.
- Feuser, G. (1982). Integration = die gemeinsame Tätigkeit (Spielen/Lernen/Arbeiten) am gemeinsamen Gegenstand/Produkt in Kooperation von behinderten und nichtbehinderten Menschen. *Behindertenpädagogik*, 21, 86-105.
- Feuser, G. & Meyer, H. (1987). *Integrativer Unterricht in der Grundschule. Ein Zwischenbericht*. Solms-Oberbiel: Jarick Oberbiel.
- Feuser, G. (1998). Gemeinsames Lernen am gemeinsamen Gegenstand. Didaktisches Fundamentum einer Allgemeinen (integrativen) Pädagogik. In A. Hildes Schmidt & I. Schnell (Hrsg.), *Integrationspädagogik. Auf dem Weg zu einer Schule für alle* (S. 19-35). Weinheim: Juventa.
- Frey, H. (2010). *Lesekompetenz verbessern? Lesestrategien und Bewusstmachungsverfahren nutzen!* Münster: Waxmann.
- Gasteiger-Klicpera, B. & Fischer, U. (2008). Förderung bei Lese-Rechtschreibschwierigkeiten. In M. Fingerle & S. Ellinger (Hrsg.), *Sonderpädagogische Förderprogramme im Vergleich. Orientierungshilfen für die Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Gold, A., Mokhesgerami, J., Rühl, K., Schreblowski, S. & Souvignier, E. (2004). *Wir werden Textdetektive - Lehrermanual und Arbeitsheft*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Gold, A. (2010). *Lesen kann man lernen. Lesestrategien für das 5. und 6. Schuljahr*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Götz, T. (2006). *Selbstreguliertes Lernen. Förderung metakognitiver Kompetenzen im Unterricht der Sekundarstufe*. Donauwörth: Auer Verlag.
- Grosche, M. (2011). Effekte einer direkt-instruktiven Förderung der Lesegenauigkeit. *Empirische Sonderpädagogik*, 2, 147-161.

- Guldimann, T. (1996). *Eigenständiger Lernen durch metakognitive Bewusstheit und Erweiterung des kognitiven und metakognitiven Strategierepertoires*. Bern: Haupt.
- Guldimann, T. & Lauth, G.W. (2004). Förderung von Metakognition und strategischem Lernen. In G. W. Lauth, M. Grünke & J. Brunstein (Hrsg.), *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (S. 176-186). Göttingen: Hogrefe.
- Guldimann, T. (2017). *Personalisiertes Lernen und seine Herausforderungen. Fachbeitrag am Kongress der Mosaik-Sekundarschulen Wädenswil*. Verfügbar unter https://www.eduzis.ch/einblicke/un-sere-schule/einblicke-mosaik-kongress_2017/
- Hartmann, E. (2006). *In Bildern denken - Texte besser verstehen. Lesekompetenz strategisch stärken*. Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Hartmann, E. (2016). Prävention und Therapie der LRS - Was wirkt? *SAL-Bulletin* 161, 19-29.
- Hasselhorn, M. & Mähler, C. (1998). Wissen, das auf Wissen baut: Entwicklungspsychologische Erkenntnisse zum Wissenserwerb und zum Erschliessen von Wirklichkeit im Grundschulalter. In J. Kahler (Hrsg.), *Wissenserwerb in der Grundschule* (S. 73-89). Bad Heilbronn: Klinkhardt.
- Hasselhorn, M. (2001). Metakognition. In D.H. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 466-471). Weinheim: Beltz Psychologie Verlags Union.
- Hasselhorn, M. (2010). *Metakognitive Lernkompetenzen und ihre Förderung. Vortrag auf der Tagung «Lerncoaching im Unterricht» an der PH FHNW in Brugg*. Verfügbar unter https://www.schulin.ch/myUploadData/intranet_redaktion/Tagung-Lerncoaching_2010/Unterlagen/hasselhorn_referat.pdf
- Hasselhorn, M. & Gold, A. (2013). *Pädagogische Psychologie: Erfolgreiches Lernen und Lehren*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hattie, J., Beywl, W. & Zierer, K. (2015). *Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen: Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von «Visible Learning for Teachers»*. Übersetzt von W. Beywl und K. Zierer. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Hattie, J., Zierer, K. & Beywl, W. (2018). *Die 250+ Faktorenliste (Stand: Mai 2018)*. Augsburg und Windisch: Universität Augsburg und Pädagogische Hochschule FHNW.
- Heimlich, U. & Wember, F. B. (Hrsg.). (2016). *Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt Lernen. Ein Handbuch für Studium und Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Helmke, A. & Weinert, F.E. (1997). Bedingungsfaktoren schulischer Leistung. In F.E. Weinert (Hrsg.), *Psychologie des Unterrichts und der Schule. Enzyklopädie der Psychologie, Themenbereich D, Serie I, Bd. 3* (S.71-176). Göttingen: Hogrefe.
- Hellmich, F. (2015). Lesestrategien und Leseerfolg bei Kindern im vierten Grundschuljahr - Analysen mit Fragebogen- und Beobachtungsverfahren. In A. Kaiser (Hrsg.), *Innovative Erhebungsmethoden* (S. 84-98). Baltmannsweiler: Schneider Verlage Hohengehren.
- Hilzensauer, W. (2008). Theoretische Zugänge und Methoden zur Reflexion des Lernens. Ein Diskussionsbeitrag. *Bildungsforschung*, 5(2). Verfügbar unter https://www.pedocs.de/volltexte/2014/4597/pdf/bf_2008_2_Hilzensauer_Theoretische_Zugaenge.pdf
- Hussmann, A., Wendt, H., Bos, W., Bremerich-Vos, A., Kasper, D., Lankes, E.-M., McElvany, N., Stubbe, T. C. & Valtin, R. (Hrsg.). (2017). *IGLU 2016. Lesekompetenzen von Grundschulkindern in Deutschland im internationalen Vergleich*. Münster: Waxmann.
- Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (2019). *Lesen macht stark. Grundschule. Beschreibung des Diagnose- und Förderheftes*. Verfügbar unter <https://nzi.lernnetz.de/index.php/materialien/articles/material.html>

- Jank, W. & Meyer, H. (2002). *Didaktische Modelle*. Berlin: Cornelsen.
- Kaiser, A. (2003). *Selbstlernkompetenz. Metakognitive Grundlagen selbstregulierten Lernens und ihre praktische Umsetzung*. München: Luchterhand.
- Kaiser, A. & Kaiser R. (2018). Die Neue Didaktik. In A. Kaiser, R. Kaiser, A. Lambert & K. Hohenstein (Hrsg.), *Metakognition: Die Neue Didaktik. Metakognitiv fundiertes Lehren und Lernen ist Grundbildung* (S. 21-36). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Keiser, Ch. (2017). *Einführung in die Förderdiagnostik und Förderplanung*. Unveröffentlichtes Manuskript Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Klicpera, C., Schabmann, A., Gasteiger-Klicpera, B. & Schmidt, B. (2017). *Legasthenie - LRS. Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Kobi, E.E. (1993). *Grundfragen der Heilpädagogik. Eine Einführung in heilpädagogisches Denken*. Bern: Haupt.
- Konsortium PISA.ch (2014). *PISA 2012: Vertiefende Analysen*. Bern und Neuchâtel: SBF/ EDK und Konsortium PISA.ch
- Krathwohl, D. R. & Bloom, B. S. (Hrsg.). (1978). *Taxonomie von Lernzielen im kognitiven Bereich*. Weinheim: Beltz.
- Kruse, G., Riss, M. & Sommer, T. (2015). *Lesen. Das Training. Fertigkeiten, Geläufigkeit, Strategien*. Stuttgart: Klett.
- Kullmann, H., Lütje-Klose, B. & Textor, A. (2014). *Eine Allgemeine Didaktik für inklusive Lerngruppen - fünf Leitprinzipien als Grundlage eines Bielefelder Ansatzes der inklusiven Didaktik*. Verfügbar unter <https://www.fachportal-paedagogik.de/literatur/vollanzeige.html?FId=1035320#vollanzeige>
- Kürschner, Ch. & Schnotz, W. (2007). Konstruktion mentaler Repräsentationen bei der Verarbeitung von Text und Bildern. *Unterrichtswissenschaft*, 35(1). Verfügbar unter <https://core.ac.uk/download/pdf/33978889.pdf>
- Lankes, E.-M. & Carstensen, C. (2007). Der Leseunterricht aus der Sicht der Lehrkräfte. In W. Bos, S. Hornberg, K.-H. Arnold, G. Faust, L. Fried, E.-M. Lankes, K. Schwippert & R. Valtin (Hrsg.), *IGLU 2006. Lesekompetenzen von Grundschulkindern in Deutschland im internationalen Vergleich* (S. 161-223). Münster: Waxmann.
- Lauth, G. W. (1998). Lernstörungen - Bedingungsmomente und Interventionsperspektiven. *Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin*, 19, 207-225.
- Lauth, G.W. (2004). Selbstinstruktionstraining. In G.W. Lauth, M. Grünke & J. C. Brunstein (Hrsg.), *Interventionen bei Lernstörungen* (S. 360-370). Göttingen: Hogrefe.
- Lenhard, W. & Artelt, C. (2009). Komponenten des Leseverständnisses. In W. Lenhard & W. Schneider (Hrsg.), *Diagnostik und Förderung des Leseverständnisses* (S. 1-17). Göttingen: Hogrefe.
- Lenhard, W. (2013). *Leseverständnis und Lesekompetenz. Grundlagen - Diagnostik - Förderung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Lenhard, W., Lenhard, A. & Schneider, W. (2018). *ELFE II. Ein Leseverständnistest für Erst-bis Siebtklässler - Version II*. Manual. Göttingen: Hogrefe.
- Lienhard, P., Joller, K. & Mettauer, B. (2015). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt.
- Mandl. H. & Friedrich, H.F. (Hrsg.). (1992). *Lern- und Denkstrategien. Analyse und Intervention*. Göttingen: Verlag für Psychologie.

- Mandl, H. & Friedrich, H.F. (Hrsg.). (2006). *Handbuch Lernstrategien*. Göttingen: Hogrefe.
- Markowetz, R. (1998). *Dialogische Validierung identitätsrelevanter Erfahrungen. Ein Konzept zur Entstigmatisierung von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen als Gegenstand und Ziel einer integrativen Pädagogik*. Verfügbar unter <http://bidok.uibk.ac.at/library/markowetz-validierung.html>
- Markowetz, R. (2000). Identität, soziale Integration und Entstigmatisierung. *Gemeinsam leben. Zeitschrift für integrative Erziehung*, 3(00), 112-120.
- Marks, D., Mayer, A. & Schönauer, W. (2018). Förderung des Textverständnisses durch die Vermittlung von Verstehensstrategien. In T. Jungmann, B. Gierschner, M. Meindl & S. Sallat (Hrsg.), *Sprach- und Bildungshorizonte: Wahrnehmen - Beschreiben - Erweitern* (S. 41-52). Idstein: Schulz-Kirchner-Verlag.
- Matthes, G., Hofmann, B. & Emmer, A. (1999). Lerntraining mit lernbeeinträchtigten Schülern. *Sonderpädagogik*, 29, 138-147.
- Matthes, G. (2009). *Individuelle Lernförderung bei Lernstörungen. Verknüpfung von Diagnostik, Förderplanung und Unterstützung des Lernens*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Metze, W. (2009). *Stolperwörtertest*. Verfügbar unter <http://www.wilfriedmetze.de/html/stolper.html>
- Meyer, S. (2007). *Das Flexible Interview. Kreative Forschungsmethode - Dialogische Bildung*. Verfügbar unter <http://www.interview.hfh.ch/>
- Müller, B. (2014). *Förderung des Leseverständnisses durch Lesestrategien: Eine Interventionsstudie in der Grundschule. Dissertation*. Verfügbar unter <https://kobra.bibliothek.uni-kassel.de/bitstream/urn:nbn:de:hebis:34-2015012347267/5/DissertationBettinaMueller.pdf>
- Munser-Kiefer, M. (2012). Lesen im Leseteam trainieren. In M. Philipp & A. Schilcher (Hrsg.), *Selbstreguliertes Lesen. Ein Überblick über wirksame Leseförderansätze* (S. 100-115). Seelze: Klett.
- Munser-Kiefer, M. & Kirschhock, E.-M. (2012). *Lesen im Leseteam trainieren. Trainingsmanual*. Donauwörth: Auer Verlag.
- Munser-Kiefer, M. (2014). *Leseförderung im Leseteam in der Grundschule. Eine Interventionsstudie zur Förderung von basaler Lesefertigkeit und (meta-)kognitiven Lesestrategien*. Münster: Waxmann.
- Neuenhaus, N. (2011). *Metakognition und Leistung. Eine Längsschnittuntersuchung in den Bereichen Lesen und Englisch bei Schülerinnen und Schülern der fünften und sechsten Jahrgangsstufe*. Bamberg: Inauguraldissertation.
- Neukäter, H. & Schröder, U. (1991). Metakognition bei Kindern aus Schulen für Lernbehinderte und Verhaltensgestörte im Vergleich mit Grundschulkindern. *Sonderpädagogik*, 21, 12-27.
- Paleczek, L. & Seifert, S. (Hrsg.). (2019). *Inklusiver Leseunterricht. Leseentwicklung, Diagnostik und Konzepte*. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Palincsar, A. & Brown, A. L. (1988). Teaching and practicing thinking skills to promote comprehension in the context of group problem solving. *Remedial and Special Education*, 9, 53-59.
- Pallasch, W., Hameyer, U. (2008). *Lerncoaching. Theoretische Grundlagen und Praxisbeispiele zu einer didaktischen Herausforderung*. Weinheim: Juventa.
- Pangh, C. (2009). «Jetzt hab ich's!» Reciprocal Teaching: ein Förderkonzept zum selbstständigen verstehenden Lesen. *Lernchancen* 67, 14-22.
- Philipp, M. (2010). *Peer Assisted Learning in der Lesedidaktik am Beispiel Lesestrategie-Trainings. Teil 1: Definitionen, empirische Evidenz und Programmvergleich*. Verfügbar unter <https://www.leseforum.ch/sysModules/obxLeseforum/Artikel/428/Peer-Assisted-Learning-Lesestrategien-Teil.pdf>

- Philipp, M. & Schilcher, A. (2012a). *Selbstreguliertes Lesen. Ein Überblick über wirksame Leseförderansätze*. Seelze: Kallmeyer/Klett.
- Philipp, M. (2012b). Lesestrategien - wirksame Werkzeuge für das Textverstehen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 18(5/12), 40-45.
- Prenzel, A. (2006). *Pädagogik der Vielfalt. Verschiedenheit und Gleichberechtigung in Interkultureller, Feministischer und Integrativer Pädagogik*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Pressley, M. & Afflerbach, P. (1995). *Verbal protocols of reading: The nature of constructively responsive reading*. New York, NY: Lawrence Erlbaum Associates; Routledge.
- Rackwitz, R. (2012). Dialogische Förderdiagnostik am Beispiel des Schriftspracherwerbs. In J. Ludwig (Hrsg.), *Lernberatung und Diagnostik. Modelle und Handlungsempfehlungen für Grundbildung und Alphabetisierung* (S. 78-104). Bielefeld: Bertelsmann.
- Radatz, S. (2002). *Beratung ohne Ratschlag. Systemisches Coaching für Führungskräfte und BeraterInnen*. Wien: Verlag Systemisches Management.
- Rauber, C. (2018). *Kognitive und metakognitive Strategien zur Förderung des Leseverstehens*. Unveröffentlichter Projektbericht, Aktionsforschung. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Reusser, K. & Reusser-Weyeneth, M. (1994). Verstehen als psychologischer Prozess und als didaktische Aufgabe. In K. Reusser & M. Reusser-Weyeneth (Hrsg.), *Verstehen. Psychologischer Prozess und didaktische Aufgabe* (S. 9-35). Bern: Huber.
- Renkl, A. & Mandl, H. (1995). Kooperatives Lernen: Die Frage nach dem Notwendigen und dem Ersetzbaren. *Unterrichtswissenschaft*, 23, 292-300.
- Rolus-Borgward, S. (2002). *Lernen des Lernens durch die Förderung der Reflexivität - das ZOR-Konzept. Eine kritische Auseinandersetzung mit der metakognitiven Instruktionsforschung am Beispiel der Förderung des Bearbeitens von Textaufgaben. Dissertation*. Universität Oldenburg. Verfügbar unter <http://oops.uni-oldenburg.de/248/2/roller02.pdf>
- Rosebrock, C., Rieckmann, C., Nix, D. & Gold, A. (2010). Förderung der Leseflüssigkeit bei lese-schwachen Zwölfjährigen. *Didaktik Deutsch*, 28, 33-58.
- Rosebrock, C. & Nix, D. (2017). *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung*. Hohengehren: Schneider.
- Rühl, K. & Souvignier, E. (2006). *Wir werden Lesedetektive - Lehrermanual & Arbeitsheft*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Schaffner, E., Schiefele, U. & Schneider, W. (2004). Ein erweitertes Verständnis der Lesekompetenz: Die Ergebnisse der nationalen Ergänzungstests. In U. Schiefele, C. Artelt, W. Schneider & P. Stanat (Hrsg.), *Struktur, Entwicklung und Förderung von Lesekompetenz. Vertiefende Analysen im Rahmen von PISA 2000* (S. 197-242). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Schiefele, U. & Pekrun, R. (1996). Psychologische Modelle des fremdgesteuerten und selbstgesteuerten Lernens. In F.E. Weinert (Hrsg.), *Enzyklopädie der Psychologie, Bd. 2, Psychologie des Lernens und der Instruktion* (S. 249-278). Göttingen: Hogrefe.
- Schlagmüller, M. & Schneider, W. (2007). *Würzburger Lesestrategie-Wissenstest für die Klassen 7-12*. Göttingen: Hogrefe.
- Schneider, W., Brügelmann, H. & Kochan, B. (1990). Lesen und Schreibenlernen in neuer Sicht: Vier Perspektiven auf den Stand der Forschung. In: H. Brügelmann & H. Balhorn (Hrsg.), *Lesen und Schreibenlernen in neuer Sicht: Vier Perspektiven auf den Stand der Forschung* (S. 220-234). Konstanz: Faude.

- Schneider, W. (2010). Lesenlernen. In D. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 485-494). Basel: Beltz.
- Schoenbach, R., Greenleaf, C., Cziko, C. & Hurwitz, L. (2006). *Lesen macht schlau*. Berlin: Cornelsen Scriptor.
- Schreblowski, S. & Hasselhorn, M. (2006). Selbstkontrollstrategien: Planen, Überwachen, Bewerten. In H. Mandl & H.F. Friedrich (Hrsg.), *Handbuch Lernstrategien* (S. 151-162). Göttingen: Hogrefe.
- Schröder, U. (2007). Förderung der Metakognition. Teil V Interventionen. In J. Walter & F.B. Wember (Hrsg.), *Sonderpädagogik des Lernens* (S. 271-280). Göttingen: Hogrefe.
- Schulte, E. & Souvignier, E. (2013). Der Lese-Sportler. Ein Programm für individuelle Leseförderung. *Die Grundschulzeitschrift*, 27 (7/2013), 58-61.
- Seuring, V. A. (2010). *Förderung des Leseverständnisses mit Methoden des Reziproken Lehrens. Effekte unterrichtsintegrierter Trainings für Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse*. Verfügbar unter http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2010/7925/pdf/SeuringVanessa_2010_12_16.pdf
- Sigel, R. (2010). Förderung von leseschwachen Schülern mit und ohne Migrationshintergrund. In Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus / Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (Hrsg.), *Auf dem Weg zur Leseschule - Leseförderung in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern*. Donauwörth: Auer.
- Simons, P.R.J. (1992). Lernen, selbständig zu lernen - ein Rahmenmodell. In H. Mandl & H.F. Friedrich (Hrsg.), *Handbuch Lernstrategien* (S. 251-263). Göttingen: Hogrefe.
- Skerra, A. (2018). Scaffolding - Erfolgreich Sprache bilden und Fördern im inklusiven Unterricht. *Fachportal Wissenschaft - Praxis (Potsdamer Zentrum für empirische Inklusionsforschung, ZEIF)*, 06, 1-11.
- Sodogé, A. (2010). «Förderung ist Detektivarbeit». Was schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen über die Förderung von Schülerinnen mit LRS denken. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 16(4/10), 21-28.
- Sodogé, A. (2012). Wirksame Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten im integrativen Unterricht. In A. Lanfranchi & J. Steppacher (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln* (S. 243-252). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Souvignier, E. & Antoniou, F. (2007). Förderung des Leseverständnisses bei Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten - eine Metaanalyse. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 76(1), 46-62.
- Souvignier, E. (2009). Kooperatives Lernen in der Grundschule. In F. Hellmich & S. Wernke (Hrsg.), *Lernstrategien im Grundschulalter. Konzepte, Befunde und praktische Implikationen* (S. 186-203). Stuttgart: Kohlhammer.
- Souvignier, E. (2014). Lesestrategien zur Förderung des Leseverständnisses und der Ansatz einer diagnosebasierten, individualisierten Leseförderung. In R. Valtin & I. Tarelli (Hrsg.), *Lesekompetenz nachhaltig stärken. Evidenzbasierte Massnahmen und Programme* (S. 167-182). Berlin: Deutsche Gesellschaft für Lesen und Schreiben.
- Souvignier, E. (o.D.). «quop» - *Internetbasierte Lernverlaufdiagnostik in Lesen und Mathematik für die Klassenstufen 1-6*. Verfügbar unter https://www.emse-netzwerk.de/uploads/Main/19E_Souvignier_EMSE_19_quop.pdf und unter <https://www.quop.de/de/start/>
- Spilker, M. (2011). *Mehr als nur ein Experiment. sLz.smile. Ein metakognitives Strategietraining zur Förderung der Lesekompetenz*. Dissertation Universität Köln. Verfügbar unter https://kups.ub.uni-koeln.de/4694/1/Diss_01-09-11-Bd_1.pdf

- Spörer, N. & Brunstein, J.C. (2005). Diagnostik von selbstgesteuertem Lernen. In C. Artelt & B. Moschner (Hrsg.), *Lernstrategien und Metakognition. Implikation für Forschung und Praxis* (S. 41-63). Münster: Waxmann.
- Spörer, N. & Glaser, C. (2010). Förderung selbstregulierten Lernens im schulischen Kontext. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 3, 171-175.
- Stanat, P. & Schneider, W. (2004). Schwache Leser unter 15-jährigen Schülerinnen und Schülern in Deutschland: Beschreibung einer Risikogruppe. In U. Schiefele, C. Artelt, W. Schneider & P. Stanat (Hrsg.), *Struktur, Entwicklung und Förderung von Lesekompetenz. Vertiefende Analysen im Rahmen von PISA 2000* (S. 243-273). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Stappacher, J. (2004). Förderdiagnostik in der Schulischen Heilpädagogik. Eine kooperative und interdisziplinäre Aufgabe. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 10, 18-23.
- Stappacher, J. (2009). *Ausgewählte, sonderpädagogisch relevante Beobachtungskriterien nach WHO*. Unveröffentlichtes Manuskript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Stöger, H., Sontag, C & Ziegler, A. (2009). Selbstreguliertes Lernen in der Grundschule. In F. Hellmich & S. Wernke (Hrsg.), *Lernstrategien im Grundschulalter, Konzepte, Befunde und praktische Implikationen* (S. 102-115). Stuttgart: Kohlhammer.
- Valtin, R. (2001). Von der klassischen Legasthenie zur LRS - notwendige Klarstellungen. In I. Naegele & R. Valtin (Hrsg.), *LRS - Legasthenie in den Klassen 1-10. Handbuch der Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten. Band 2: Schulische Förderung und ausserschulische Therapien* (S. 16-35). Weinheim: Beltz.
- Valtin, R., Bos, W., Buddeberg, I., Goy, M. & Potthoff, B. (2008). Lesekompetenzen von Schülerinnen und Schülern am Ende der vierten Jahrgangsstufe im nationalen und internationalen Vergleich. In W. Bos, S. Hornberg, K.H. Arnold, G. Faust, L. Fried, E.M. Lankes, K. Schwippert & R. Valtin (Hrsg.), *IGLU-E 2006. Die Länder der Bundesrepublik Deutschland im nationalen und internationalen Vergleich* (S. 51-102). Münster: Waxmann.
- Valtin, R., Hornberg, S., Buddeberg, M., Voss, A., Kowoll, M. & Potthoff, B. (2010). Schülerinnen und Schüler mit Leseproblemen - eine ökosystemische Betrachtungsweise. In W. Bos, S. Hornberg, K.H. Arnold, G. Faust, L. Fried, E.M. Lankes, K. Schwippert, I. Tarelli & R. Valtin (Hrsg.), *IGLU 2006 - Die Grundschule auf dem Prüfstand. Vertiefende Analysen zu Rahmenbedingungen schulischen Lernens* (S. 43-90). Münster: Waxmann
- Valtin, R., Voss, A. & Bos, W. (2015). Zur Diagnose von isolierten und kombinierten Leseproblemen: Definitionen, Operationalisierungen und Vorkommenshäufigkeiten. *Didaktik Deutsch*, 38, 40-59.
- Vygotsky, L. S. (1974). *Denken und Sprechen*. Frankfurt/M.: Fischer.
- Walt, M. (2014). *Individualisierung und Binnendifferenzierung - aber wie?* Winterthur: Peter Gehring.
- Walt, M. (2018). *Individualisierung und Differenzierung im Unterricht*. Unveröffentlichtes Manuskript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Walter, J. (2007). Sinnverstehendes Lesen und (meta-)kognitiv orientierte Förderansätze. In J. Walter & F. B. Wember (Hrsg.), *Sonderpädagogik des Lernens. Band 2, Handbuch Sonderpädagogik* (S. 527-537). Bern: Hogrefe.
- Weber, K. (2012). *Denkbilder. Mit Kindern das Lernen reflektieren. Vorschulstufe und Primarstufe*. Bern: Schulverlag plus AG.
- WHO (2011). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Huber.

Ziegler, A. & Stöger, H. (2005). *Trainingshandbuch selbstreguliertes Lernen I. Lernökologische Strategien für Schüler der 4. Jahrgangsstufe Grundschule zur Verbesserung mathematischer Kompetenzen*. Lengerich: Verlag Pabst Science.

Zöllner, H. (2008). *Kompetenzraster: Metakognitive Strategien*. Verfügbar unter <https://www.yumpu.com/de/document/read/20671974/kompetenzraster-lernstrategien-lernen-fur-den-ganzttag>

6 Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Anforderungsniveaus auf den Kompetenzstufen im Vergleich (nach Demmer, 2008, S. 23)	8
Tabelle 2: Metaanalysen zu Massnahmen Textverstehen für SuS mit/ ohne Leseschwierigkeiten (nach Philipp & Schilcher, 2012a, S. 62).....	21
Tabelle 3: Ausgewählte kognitive Lesestrategien (nach Pressley & Afflerbach, 1995; zit. nach Munser-Kiefer, 2014, S. 129)	23
Tabelle 4: Effektstärken ausgewählter kognitiver Lesestrategien (Lernen/ Lehren)	24
Tabelle 5: Komponenten Metakognitiven Wissens (nach Munser-Kiefer, 2014, S. 43).....	26
Tabelle 6: Effektstärken metakognitiver Lesestrategien	28
Tabelle 7: Individualisierungsformen bei der Strategievermittlung; eigene Darstellung auf der Grundlage von Walt (2014)	35
Tabelle 8: Kooperative und individuelle Fördersettings	36
Tabelle 9: Förderung der Metakognitiven Steuerung	39
Tabelle 10: Kooperative und individuelle metakognitive Reflexionen mit dem Reflektierenden Team .	43
Tabelle 11: Phasen im Lesestrategiecoaching (nach Culley, 2015)	44
Tabelle 12: Scaffolding im Lesestrategiecoaching (erweitert nach Dubs, 2009, S. 143).....	45
Tabelle 13: Analyse von individualisierenden Förderprogrammen	51

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Mehrebenenmodell des Lesens (Rosebrock & Nix, 2017, S. 15)	9
Abbildung 2: ICF-CY-Analyse-Raster; Wirkungen und Wechselwirkungen im Förderbereich Lesen in Verbindung mit Einflussfaktoren für die Lesekompetenz (nach Artelt et al., 2005; zitiert nach Philipp & Schilcher, 2012a, S. 40; Steppacher, 2009)	17
Abbildung 3: Vorhersagemodell der Textlernleistung (nach Schaffner et. al., 2004; zitiert nach Seuring, 2010, S. 11)	20
Abbildung 4: Zusammenfassendes Modell: Zusammenwirken kognitiver und metakognitiver Lesestrategien	29
Abbildung 5: Cognitive Apprenticeship: Zunehmende Selbständigkeit (nach Reusser, 1994)	31
Abbildung 6: Gesamtdiagnostisches System Leseverständnis/ Lesestrategien	32
Abbildung 7: Beispielaufgabe aus dem Wortverständnistest von ELFE II 1-7 (Lenhard et al., 2018)	33
Abbildung 8: Beispiel offene und geschlossene Fragestellungen zur Erfassung des deklarativen Strategiewissens (Munser-Kiefer & Kirschhock, 2012)	34
Abbildung 9: Bsp. Ausschnitt Kompetenzraster metakognitive Strategien (Zöllner, 2008)	47
Abbildung 10: Zeichnerische Darstellungen zu Textzusammenfassungen (Rauber, 2018)	48
Abbildung 11: Ablauf Lesestrategieförderung	52

7 Anhang

Anhang I: Beobachtungsbogen Kompetenzstufen Leseverstehen

Kompetenzstufe 1	Die Schülerin/ der Schüler... liest altersgemäss flüssig. 1)	ja	teilw.	nein	Anmerkungen
	kann einfache Sachverhalte, die sich vorwiegend nur innerhalb eines Satzes darstellen, im Text verstehen. 2)				
	kann Fragen auf explizit im Text vorkommende Inhalte - bezogen auf eine einfach zu verstehende Textstelle - beantworten. 3)				
	kann manchmal Vorwissen zum Text aktivieren. 4)				
	kann Wörter im Wörterbuch - teilweise noch mit Hilfestellungen - selbständig nachschlagen. 5)				
Kompetenzstufe 2	Die Schülerin/ der Schüler... kann lesetechnisch flüssig und richtig betont vorlesen. 6)	ja	teilw.	nein	Anmerkungen
	kann angegebene Sachverhalte aus einer kurzen Textpassage (1-5 Sätze) durch einfache Schlussfolgerungen erschliessen. 7)				
	kann einen Sachzusammenhang in einer inhaltlich übersichtlichen Textpassage weiterdenken. 8)				
	kann einfach nachvollziehbare Informationen aus verschiedenen Sätzen verknüpfen. (9)				
	kann unbekannte Wörter und Begriffe mit dem Wörterbuch und dem Lexikon erschliessen. 10)				
	kann in Ansätzen Schlüsselwörter erschliessen, benennen und etwas begründen. 11)				
	kann in einfachen Texten zu Absätzen Zwischenüberschriften formulieren. 13)				
Kompetenzstufe 3	Die Schülerin/ der Schüler... kann nicht direkt im Text enthaltene Sachverhalte auf Grund des Kontextes erschliessen. 13)	ja	teilw.	nein	Anmerkungen
	kann bei Verstehensproblemen adäquat reagieren, das Lesetempo verringern und schwierige Textstellen durch mehrfaches Lesen oder durch bewusst eingeholte Hilfe klären. 14)				
	kann Sachverhalte in verschiedenen Textpassagen miteinander kombinieren und mit zusätzlichem umfangreichen Weltwissen verbinden. 15)				
	kann selbständig aus Texten komplexe Informationen entnehmen. 16)				
	kann sich selbständig aus dem Internet oder aus Lexika bereichsspezifische Informationen besorgen. 17)				
	kann sich begründet eine eigene Meinung bilden. 18)				
Kompetenzstufe 4	Die Schülerin/ der Schüler... kann die Absicht des Autors erkennen und bewerten. 19)	ja	teilw.	nein	Anmerkungen
	kann die Gestaltungsmerkmale eines Textes erkennen. 20)				
	kann Sprache, Inhalt und Textelemente nach Kriterien prüfen und selbständig bewerten. 21)				
	kann eine Geschichte auf Wahrheitsgehalt und Glaubwürdigkeit prüfen. 22)				
	kann die zentrale Aussage eines Textes erkennen. 23)				

(nach Bos et al., 2004; zit. nach Sigel, 2010)

Anhang II: Übersicht Diagnostik Leseverständnis - Lesestrategien

grün: Diagnostische Verfahren

Messung Effekte Leseverständnis pre/post		Permanente Lernstandsdiagnostik Lesestrategien																							
Dekodieren	Wortverständnis Satzverständnis	Metakognitives Wissen		Metakognitive Steuerung																					
ELFE II		Metakognitives Wissen (offline-Komponente) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Komponenten</th> <th>Umschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deklaratives Lesestrategie-wissen</td> <td>Aufgabenwissen (fachlich und strategiebezogen) Personenwissen (fachlich und strategiebezogen) Strategie-wissen (deklarativ)</td> </tr> <tr> <td>Prozedurales Lesestrategie-wissen</td> <td>Wissen um Strategieanwendung</td> </tr> <tr> <td>Konditionales Lesestrategie-wissen</td> <td>Wissen um variablen Einsatz von Strategien</td> </tr> </tbody> </table>		Komponenten	Umschreibung	Deklaratives Lesestrategie-wissen	Aufgabenwissen (fachlich und strategiebezogen) Personenwissen (fachlich und strategiebezogen) Strategie-wissen (deklarativ)	Prozedurales Lesestrategie-wissen	Wissen um Strategieanwendung	Konditionales Lesestrategie-wissen	Wissen um variablen Einsatz von Strategien	LESESTRATEGIE-TEST		METAKOGNITIVER DIALOG											
		Komponenten	Umschreibung																						
Deklaratives Lesestrategie-wissen	Aufgabenwissen (fachlich und strategiebezogen) Personenwissen (fachlich und strategiebezogen) Strategie-wissen (deklarativ)																								
Prozedurales Lesestrategie-wissen	Wissen um Strategieanwendung																								
Konditionales Lesestrategie-wissen	Wissen um variablen Einsatz von Strategien																								
ELFE II		WLST		Reflexion																					
ELFE II				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Strategie-planung</th> <th>Strategie-überwachung</th> <th>Strategie-steuerung</th> <th>Strategie-bewertung</th> <th>Leseprozess</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Welche Strategie eignet sich? Welche Ziele setze ich mir zu dieser Strategie? </td> <td> Wie merke ich, wenn ich nicht weiterkomme? </td> <td> Welche Strategien könnte ich allenfalls einsetzen? </td> <td> Wie finde ich heraus, ob ich die Strategie richtig eingesetzt habe? Woran merke ich es? </td> <td> vor </td> </tr> <tr> <td> Wie gehe ich vor beim Anwenden? Wie passe ich meine Planung an? </td> <td> Was finde ich schwierig? </td> <td> Wie kann ich das Problem lösen? Was ist die beste Lösung? </td> <td> Ist das Problem damit gelöst? </td> <td> während </td> </tr> <tr> <td> Wie bin ich vorgegangen? Wie hat sich meine Planung bewährt? Habe ich das Ziel erreicht? </td> <td> Wie habe ich herausgefunden, ob ich es verstanden habe oder nicht? </td> <td> Wie habe ich korrigiert, wenn ich etwas nicht verstanden habe? </td> <td> Was habe ich beim Anwenden dieser Strategie gelernt? Wo könnte ich das Gelernte sonst noch einsetzen? </td> <td> nach </td> </tr> </tbody> </table>		Strategie-planung	Strategie-überwachung	Strategie-steuerung	Strategie-bewertung	Leseprozess	Welche Strategie eignet sich? Welche Ziele setze ich mir zu dieser Strategie?	Wie merke ich, wenn ich nicht weiterkomme?	Welche Strategien könnte ich allenfalls einsetzen?	Wie finde ich heraus, ob ich die Strategie richtig eingesetzt habe? Woran merke ich es?	vor	Wie gehe ich vor beim Anwenden? Wie passe ich meine Planung an?	Was finde ich schwierig?	Wie kann ich das Problem lösen? Was ist die beste Lösung?	Ist das Problem damit gelöst?	während	Wie bin ich vorgegangen? Wie hat sich meine Planung bewährt? Habe ich das Ziel erreicht?	Wie habe ich herausgefunden, ob ich es verstanden habe oder nicht?	Wie habe ich korrigiert, wenn ich etwas nicht verstanden habe?	Was habe ich beim Anwenden dieser Strategie gelernt? Wo könnte ich das Gelernte sonst noch einsetzen?	nach
Strategie-planung	Strategie-überwachung	Strategie-steuerung	Strategie-bewertung	Leseprozess																					
Welche Strategie eignet sich? Welche Ziele setze ich mir zu dieser Strategie?	Wie merke ich, wenn ich nicht weiterkomme?	Welche Strategien könnte ich allenfalls einsetzen?	Wie finde ich heraus, ob ich die Strategie richtig eingesetzt habe? Woran merke ich es?	vor																					
Wie gehe ich vor beim Anwenden? Wie passe ich meine Planung an?	Was finde ich schwierig?	Wie kann ich das Problem lösen? Was ist die beste Lösung?	Ist das Problem damit gelöst?	während																					
Wie bin ich vorgegangen? Wie hat sich meine Planung bewährt? Habe ich das Ziel erreicht?	Wie habe ich herausgefunden, ob ich es verstanden habe oder nicht?	Wie habe ich korrigiert, wenn ich etwas nicht verstanden habe?	Was habe ich beim Anwenden dieser Strategie gelernt? Wo könnte ich das Gelernte sonst noch einsetzen?	nach																					
Textverständnis		IGLU																							

Förderung Lesestrategien

Anhang III: Erfassung Textverständnis nach den Dimensionen der IGLU-Lesekompetenz

		Aspekte der Verstehensleistungen					
		Nutzung textimmanenter Informationen [A]		Heranziehen externen Wissens [B]			
		Erkennen und Wiedergeben explizit angegebener Informationen	Einfache Schlussfolgerungen ziehen	Komplexe Schlussfolgerungen ziehen und begründen, Interpretieren des Gelesenen	Prüfen und Bewerten von Inhalt und Sprache		
Leseintentionen	Lesen literarischer Texte (Hase)	Was macht die Hauptfigur am Anfang der Geschichte?	Wie haben die Handlungsträger die Probleme bewältigt?	Was würde in der Geschichte geschehen, wenn...?	Wie gelang dem Autor dieses überraschende Ende?	Prozentsatz richtiger Lösungen: 58 %	11 Items, Cronbachs $\alpha = .77$
	Erwerb und Gebrauch von Informationen (Papagei)	Welche Konsequenzen werden in diesem Text genannt?	Warum hat die in diesem Artikel beschriebene Person...?	Was würde nach diesen Informationen passieren, wenn...?	Was kannst du mit den Informationen anfangen?	Prozentsatz richtiger Lösungen: 48 %	13 Items, Cronbachs $\alpha = .72$
		10 Items, Cronbachs $\alpha = .67$		14 Items, Cronbachs $\alpha = .77$			
		Prozentsatz richtiger Lösungen: 66 %		Prozentsatz richtiger Lösungen: 41 %			
		24 Items, Cronbachs $\alpha = .84$					

(Bos et al., 2005; zit. nach Munser-Kiefer, 2014, S. 253)

Anhang IV: Klassifikationen von Lesestrategien

Abb. 2: Klassifikationen von Lernstrategien am Beispiel Lesen mit Funktionen und Beispielen (eigene Darstellung, basierend auf Artelt et al. 2005; Friedrich u. Mandl 2006; McElvany, Kortenbruck u. Becker 2008; McElvany 2008; Pintrich 2000; Zimmerman 2000)

(Philipp & Schilcher, 2012a, S. 45)

Anhang V: Situative Lesestrategieförderung - Bsp. Textbearbeitung

Ziele	Fragen	Massnahmen
<i>Vor dem Lesen:</i>		
Vorwissen aktivieren	<i>Was weiss ich schon?</i>	Stichworte notieren
	<i>Was weiss ich nicht?</i>	
	<i>In welchem Zusammenhang habe ich schon davon gehört?</i>	Clustering
• Leseziel formulieren	<i>Was möchte ich wissen?</i>	Fragen formulieren
• Auswahl von Texten	<i>Welche Texte oder Textstellen interessieren mich?</i>	Überfliegen Suchen in Bibliothek Inhaltsverzeichnis durchgehen
	<i>Wo finde ich Informationen?</i>	Titel, Zusammenfassungen lesen; Textstellen kennzeichnen
• Abschätzen des Aufwandes unter Berücksichtigung des Ziels, der Lernzeit, des Textniveaus	<i>Wieviel Zeit habe ich?</i> <i>Wieviel Zeit brauche ich zum Lesen?</i> <i>Wie schwierig sind die Texte?</i>	Zeitplan erstellen
• Abschätzen möglicher Schwierigkeiten	<i>Wo könnten Schwierigkeiten auftreten?</i> <i>Welche Schwierigkeiten bietet der Text?</i> <i>Wer kann mir helfen?</i> <i>Welche Hilfsmittel könnten nützlich sein?</i>	Bereitstellen von Hilfsmitteln Gesprächsrunden Lernumgebungen aufsuchen und organisieren
• Planung der Lernaktivitäten	<i>Wie gehe ich genau vor?</i> <i>Was lese ich wann?</i> <i>Wie verarbeite ich?</i> <i>Wie kontrolliere ich das Verständnis?</i>	Vorgehen festlegen Pausen planen Fragen stellen Techniken festlegen
<i>Während des Lesens</i>		
• Aufmerksamkeit aufrecht erhalten	<i>Lese ich konzentriert?</i> <i>Wie kann ich mich noch besser konzentrieren?</i>	Lesepausen einlegen Individuelle Massnahmen Nach jedem Abschnitt und Kapitel Fragen stellen
• Verstehen des Textes auf der Satzebene, satzübergreifend, in grösseren Sinneinheiten	<i>Verstehe ich die Textstellen?</i> <i>Warum ist die Textstelle so schwer zu verstehen?</i> <i>Welche Strategie könnte mir helfen?</i>	Mehrmaliges Lesen Einsatz von Lernhilfen Einsatz von Strategien zum Verstehen von Sätzen Markieren von Textstellen
• Erfassen von zentralen Begriffen und Kerngedanken	<i>Welche Begriffe sind wichtig?</i>	Begriffserklärungen Begriffsnetze zeichnen Begriffe abgrenzen
• Zusammenhänge herstellen zwischen Gelesenem und Vorwissen (Elaboration)	<i>Wie verhält sich der Abschnitt zum bereits Gelesenen?</i> <i>Argumentationen verfolgen</i> <i>Stimmt das Gelesene mit dem Vorwissen überein?</i>	Anwendungsbeispiele suchen
• Überprüfen des Lernstils und des Zeitplans	<i>Kann ich so weiterfahren?</i> <i>Reicht die Zeit?</i> <i>Sind unverhoffte Schwierigkeiten auftreten?</i>	Neue Planung
• Überprüfen des eigenen Verstehens	<i>Verstehe ich den Text?</i>	Vorfragen beantworten mündliche Wiedergabe
<i>Nach dem Lesen</i>		
• Reduktive Prozesse	<i>Wie fasse ich das Gelesene zusammen?</i>	Zusammenfassungen Skizzen, Graphiken Netze zeichnen
• Überprüfen des Lernerfolgs unter Berücksichtigung des Lernziels, der Planung und der Aufgabenstellung	<i>Wurden die Ziele erreicht?</i> <i>Kann ich den Inhalt wiedergeben?</i> <i>Kann ich die zentralen Begriffe erklären und anwenden?</i> <i>Welche Zusammenhänge bereiten mir noch Schwierigkeiten?</i>	Fragen beantworten Übungsaufgaben lösen Erklärungen abgeben Textstellen studieren

(Friedrich, Fischer, Mandl & Weis, 1987; zit. nach Guldemann, 1996, S. 84f.)

Anhang VI: Subskalen des Lesestrategietests

Tabelle 36: Subskalen des Lesestrategietests und ihre Reliabilität mit Beispielen

Subskala	deklaratives Wissen Beispiele	Anz. der Items	Cron- bachs α	prozedurales Wissen Beispiele	Anz. der Items	Cron- bachs α	Cron- bachs α (gesamt)
Wörterklären	<p>Aufgabenformat A: Stelle dir vor, du liest eine Geschichte und verstehst ein Wort nicht. Was kannst du tun, um das Wort zu klären? Schreibe alle Möglichkeiten auf, die dir einfallen!</p> <p>Aufgabenformat B: <input type="checkbox"/> Ich lese jedes unbekannte Wort mehrmals. <input type="checkbox"/> Ich lese die Geschichte noch einmal von vorne. <input type="checkbox"/> Ich frage jemanden, was das Wort bedeutet <input type="checkbox"/> ...</p>	10	.64	<p>Versuche die folgenden Wörter aus Teil A in deinem Geschichtchenheft zu klären! Amphibien bedeutet: _____</p> <p>Schreibe auf, wie du das Wort geklärt hast! So habe ich herausgefunden, was es bedeutet: _____</p>	6	.81	.52
Fragen stellen und -beantworten	<p>Aufgabenformat A: Warum passt die Frage zum Text?</p> <p>Aufgabenformat B: Es gibt schwere und leichte Fragen zu einer Geschichte. Kreuze die richtigen Sätze an! <input type="checkbox"/> Wenn die Frage kurz ist, ist sie leicht zu beantworten. <input type="checkbox"/> Eine Frage ist leicht, wenn nur nach etwas aus der Geschichte gefragt wird, was ich genau nachlesen kann. <input type="checkbox"/> ...</p>	11	.67	<p>(Kurztext) Kreuze die Fragen an, die zur Geschichte passen!</p> <p>Welche Frage ist am schwersten? Kreuze an!</p> <p>Stelle eine passende Frage?</p>	9	.85	.44
Zusammenfassen	<p>Aufgabenformat A: Auf was musst du bei einer guten Zusammenfassung achten?</p> <p>Aufgabenformat B: <input type="checkbox"/> Meine Zusammenfassung sollte spannend für den Leser sein. <input type="checkbox"/> Meine Zusammenfassung sollte etwas Neues erzählen, das noch nicht in der Geschichte steht. <input type="checkbox"/> Meine Zusammenfassung sollte auch Kleinigkeiten erzählen, wenn sie in der Geschichte wichtig sein.</p>	7	.64	<p>Fasse den Teil C der Geschichte zusammen!</p>	5	.80	.62
Vorhersagen	<p>Aufgabenformat A: Was musst du dir vorher überlegen, wenn du erraten möchtest, wie eine Geschichte weitergeht?</p> <p>Aufgabenformat B: <input type="checkbox"/> Ich überlege, was ich schon über das Thema der Geschichte weiß. So bekomme ich eine Idee, wie es weitergehen könnte. <input type="checkbox"/> Ich versuche an etwas ganz anderes zu denken. Dann habe ich die besten Ideen für eine richtige Vorhersage. <input type="checkbox"/> ...</p>	13	.66	<p>Lies Teil D der Geschichte! Schreibe eine Vorhersage, wie die Geschichte weitergehen könnte!</p> <p>Passen diese Vorhersagen? Begründe deine Antwort!</p>	5	.78	.53
deklaratives Lesestrategiewissen gesamt:		42	.62	prozedurales Lesestrategiewissen gesamt:	25	.78	
Gesamttest:		67	.86				

(Munser-Kiefer, 2014, S. 260f.)

Anhang VII: Lesestrategieanwendung - Bsp. Selbsteinschätzungsbogen

Selbsteinschätzungsbogen: Begriffe und Wörter verstehen - im Duden nachschlagen

grün: kognitive Strategien / blau: metakognitive Strategien

TZ 3.1		Bemerkungen		
Wörter verstehen - Duden				
Ich erkenne, welche Wörter ich nicht verstehe und unterstreiche sie.				
Ich kann die unbekannt Wörter im Duden nachschlagen.				
Ich kann die unbekannt Wörter mit Hilfe des Dudens erklären.				
Wozu hilft dir die Strategie 'unbekannte Wörter im Duden nachschlagen'?				
Welches sind deine Erfahrungen damit?				

Selbsteinschätzungsbogen: unklare Stellen verstehen - Verstehensinseln

TZ 3.2		Bemerkungen		
unklare Stellen klären - Verstehensinseln				
Ich erkenne, welche Stellen ich nicht verstehe und unterstreiche sie.				
Ich kann unklare Stellen direkt aus dem Text heraus erklären.				
Ich kann 'Verstehensinseln' dazu anwenden.				
Wozu hilft dir die Strategie unklare Stellen mithilfe 'Verstehensinseln erklären'?				
Welches sind deine Erfahrungen damit?				

Anhang VIII: Reflexionsfragen zum Metakognitiven Wissen

	Komponenten	Umschreibung	Beispiele für metakognitive Lesestrategien
Metakognitives Wissen (offline-Komponente)	Deklaratives Lese-Strategiewissen	Aufgabenwissen (fachlich und strategiebezogen)	Wissen um mögliche Aufgabenanforderungen <i>Ich weiss, wie ich an einen solchen Text herangehen kann.</i>
		Personenwissen (fachlich und strategiebezogen)	Wissen über die eigenen Denkprozesse <i>Ich memoriere am besten, wenn ich... .</i>
		Strategiewissen (deklarativ)	Kenntnis von Lesestrategien <i>Ich kenne folgende Strategien beim Lesen... .</i>
	Prozedurales Lese-Strategiewissen	Wissen um Strategieanwendung	Wissen, wie man eine Strategie genau anwendet <i>Ich weiss, wie ich einen Text zusammenfassen kann: 1. .. 2. .. 3.</i>
	Konditionales Lese-Strategiewissen	Wissen um variablen Einsatz von Strategien	Wissen, in welcher Situation welche Strategie sinnvoll eingesetzt werden kann <i>Wenn ich ein Wort nicht verstehe, dann kann ich versuchen, es aus dem Textinhalt her zu erschliessen.</i>

(nach Munser-Kiefer, 2014, S. 43)

Anhang IX: Reflexionsfragen zu Metakognitiven Steuerungsstrategien

SuS/ LP mit SuS reflektieren die Anwendung metakognitiver Lesestrategien - vor, während und nach dem Lesen

Anwenden der Strategie				Lernprozess	
Strategieplanung	Strategieüberwachung	Strategiesteuerung	Strategiebewertung		
<i>Welche Strategie eignet sich?</i> <i>Welche Ziele setze ich mir zu dieser Strategie?</i> <i>Wie gehe ich vor beim Anwenden?</i>	<i>Wie merke ich, wenn ich nicht weiterkomme?</i>	<i>Welche Strategien könnte ich allenfalls einsetzen?</i>	<i>Wie finde ich dann heraus, ob ich die Strategie richtig eingesetzt habe?</i> <i>(Woran merke ich es?)</i>	Vor dem Lesen	Planung
<i>Wie passe ich meine Planung an?</i>	<i>Was finde ich schwierig?</i>	<i>Wie kann ich das Problem lösen?</i> <i>Was ist das ideale Vorgehen?</i>	<i>Verstehe ich jetzt das Gelesene?</i>	Während des Lesens	Monitoring Regulation
<i>Wie bin ich vorgegangen?</i> <i>Wie hat sich meine Planung bewährt?</i> <i>Habe ich das Ziel erreicht?</i>	<i>Wie habe ich herausgefunden, ob ich es verstanden habe oder nicht?</i>	<i>Wie habe ich korrigiert, wenn ich etwas nicht verstanden habe?</i>	<i>Was habe ich beim Anwenden dieser Strategie gelernt?</i> <i>Wo könnte ich das Gelernte sonst noch einsetzen?</i>	Nach dem Lesen	Evaluation

(nach Walter, 2007, S. 527-537; Guldemann, 1996)

Anhang X: Beobachtungs-/ Reflexionsbogen Metakognitive Lesestrategien

	Beobachtung	Fragestellungen
Selbsteinschätzung Vorwissen	Kompetenzen Die Schülerin/ der Schüler...	Fragen
	überlegt sich, welche Inhalte des Textes und welches Lernverhalten (Lesestrategie) sie/ er bereits beherrscht, bzw. wo er noch Förderbedarf hat.	<i>Welche Erfahrungen habe ich beim Lesen des letzten Textes gemacht?</i>
	aktiviert das Vorwissen bezgl. Inhalt	<i>Worum geht es im Text? Was weiss ich schon? Was weiss ich noch nicht? In welchem Zusammenhang habe ich davon schon gehört?</i>
	aktiviert das Vorwissen bezgl. Strategiewissen (frühere Lernerfahrungen)	<i>Welche Strategien haben sich früher bei ähnlichen Texten bewährt? Was hat sich bewährt?</i>
Ableiten eines Lernziels	Die Schülerin/ der Schüler... leitet aus der Selbsteinschätzung ein persönliches Leseziel ab	Fragen <i>Was möchte ich wissen?</i>
	leitet aus der Selbsteinschätzung mögliche Strategieziele ab	<i>Welche Strategien möchte ich noch verbessern?</i>
Planung	Die Schülerin/ der Schüler...	Fragen
	verschafft sich einen Überblick über den Text (Textmerkmale, Bilder)	<i>Welches sind die besonderen Merkmale des Textes? Was kann ich nach einer ersten Leseprobe zum Text sagen?</i>
	erkennt die Anforderungen des Textes	<i>Welche Schwierigkeiten bietet der Text? Wo könnten Schwierigkeiten auftreten? Wer, was könnte mir helfen?</i>
	legt sich passende Lesestrat. für den Text fest plant den Leseprozess (Zeit, Ablauf)	<i>Welche Lesestrategie passt zum Text? Wie viel Zeit brauche ich für das genaue Lesen? Wie gehe ich genau vor? Was lese ich wann? Wie verarbeite ich? Wie kontrolliere ich das Verständnis?</i>
Überwachung Monitoring Einschätzung der aktuellen Verstehens- und Verhaltensprozesse	Die Schülerin/ der Schüler...	Fragen
	überprüft laufend, ob der Text verstanden ist, (z.B. sich selbst Fragen stellen zu den Inhalten)	<i>Verstehe ich die Textstellen, den Text? Weshalb ist die Textstelle, der Text so schwer zu verstehen? Welche Begriffe und Kerngedanken sind wichtig? Kann ich das bisherige in einigen Sätzen zusammenfassen?</i>
	entscheidet, ob weitere Schritte nötig sind, um den Inhalt zu verstehen	<i>Muss ich allenfalls eine neue Strategie ins Auge fassen?</i>
	überwacht sich, ob nach Plan gearbeitet wird	<i>Arbeite ich noch nach Plan? Reicht die Zeit? Sind unverhoffte Schwierigkeiten aufgetreten? Kann ich so weiterfahren?</i>
	hält die Aufmerksamkeit aufrecht	<i>Lese ich konzentriert? Wie kann ich mich noch besser konzentrieren?</i>
Regulation Strategieanpassung Gezielter Einsatz, Koordination, Wechsel von Lesestrategien (Was muss ich ändern?)	Die Schülerin/ der Schüler...	Fragen
	schätzt ein, welche alternative Strategie allenfalls nützlich sein könnte.	<i>Welche anderen möglichen Strategien könnten mir helfen? Welche dieser Strategien könnten mir helfen?</i>
	liest nochmals Abschnitte, von denen angenommen wird, dass sie zentrale Informationen enthalten	<i>Welches wäre der mögliche Nutzen einer anderen Strategie?</i>
	entscheidet sich langsamer und genauer zu lesen	
	nutzt Kontextinformationen für die Klärung geht Schritt für Schritt nochmals durch	
Evaluation Bewertung des Ergebnisses	Die Schülerin/ der Schüler...	Fragen
	überprüft, ob das Leseziel erreicht ist	<i>Wurden die Ziele erreicht?</i>
	überprüft, ob das Gelesene verstanden wurde	<i>Kann ich den Inhalt wiedergeben? Kann ich die zentralen Begriffe und Kerngedanken nennen? Welche Zusammenhänge mach mir noch Schwierigkeiten?</i>
	bewertet die Nützlichkeit der gewählten Strategien	<i>Hat sich das geplante Vorgehen bewährt? - Aufgabenstellung verstehen - Planen - Überwachen/ Regulieren</i>

Eigene Zusammenstellung nach Guldemann (1996) und Ziegler & Stöger (2005)

Anhang XI: Ausgewählte Unterrichtsmaterialien zur Förderung Metakognitiver Lesestrategien

Zu jedem Förderbereich wird exemplarisch je ein mögliches Unterrichtsbeispiel einer Lesestrategie (A) und einer darauf bezogenen metakognitiven Strategie (B) dargestellt.

Übersicht

Abb. 5: Trainingshandbuch selbstreguliertes Lernen I. Lernökologische Strategien für Schüler der 4. Jahrgangsstufe Grundschule zur Verbesserung mathematischer Kompetenzen (Ziegler/Stöger, 2009), S. 28.

1. Textvorbereitung

A) Kognitive Lesestrategie: Selbsteinschätzung, inhaltliches Vorwissen

I. Auf den Text blicken

1. Strategie

Gedanken zum Text machen

Lesen
lernen

Mache dir Gedanken!

Suche dir eines von den folgenden Themen aus und halte deine Gedanken in einer Mind Map fest.

Tausche dann dein Arbeitsblatt mit deinem Sitznachbarn. Überlegt, welches Thema der andere wohl gewählt hat. Tragt das Thema dann in den Kreis in der Mitte ein.

Tauscht euch anschließend über eure Mind Maps aus und erklärt eure Vorstellungen zu dem Thema.

Themen:

Piraten

Musik

Tiere

Liebe

Freundschaft

Detektive

(Bönnighausen & Winter, 2012)

B) Metakognitive Lesestrategie: Selbsteinschätzung, Vorwissen

Metakognitiver Dialog

Selbsteinschätzung Vorwissen	Kompetenzen Die Schülerin/ der Schüler...	Fragen
	überlegt sich, welche Inhalte des Textes und welches Lernverhalten (Lesestrategie) sie/ er bereits beherrscht, bzw. wo er noch Förderbedarf hat.	Welche Erfahrungen habe ich beim Lesen des letzten Textes gemacht?
	aktiviert das Vorwissen bezgl. Inhalt	Worum geht es im Text? Was weiss ich schon? Was weiss ich noch nicht? In welchem Zusammenhang habe ich davon schon gehört?
	aktiviert das Vorwissen bezgl. Strategiewissen (frühere Lernerfahrungen)	Welche Strategien haben sich früher bei ähnlichen Texten bewährt? Was hat sich bewährt?

M₁

4.2 Beobachte dich selbst

Versuche, dich in nächster Zeit manchmal selbst im Unterricht zu beobachten. Dazu kannst du in der unten stehenden Tabelle **vor** der Unterrichtsstunde ausfüllen, wie viel Lust du auf diese Stunde hast. **Während** der Stunde kannst du eintragen, wie viele Beiträge du im Unterricht leistest und wie oft du dich dabei ertappst, unkonzentriert zu sein. **Nach** der Stunde kannst du schließlich ankreuzen, wie du dich insgesamt während der Unterrichtsstunde gefühlt hast. Vielleicht stellst du fest, dass du in Stunden, in denen du dich nicht so wohl fühlst, öfter mit deinen Gedanken woanders bist oder dass du dich mehr meldest, wenn du Spaß am Unterricht hast. Du kannst anhand deiner Einträge in der Tabelle auch unterschiedliche Fächer vergleichen – vielleicht fühlst du dich im Mathematikunterricht wohler als in Englischstunden.

Schulstunde	Auszufüllen			
	vor der Unterrichtsstunde	während der Unterrichtsstunde		nach der Unterrichtsstunde
	Kreuze an, wie viel Lust du auf die kommende Stunde hast.	Mache einen Strich für jeden deiner Unterrichtsbeiträge	Mache einen Strich, immer wenn du merkst, dass du unkonzentriert bist	Kreuze an, wie du dich während der Stunde gefühlt hast
Beispiel: Montag, 2. Stunde, Englisch	☒ ☹ ☺			☺ ☒ ☹
	☺ ☹ ☺			☺ ☹ ☺
	☺ ☹ ☺			☺ ☹ ☺
	☺ ☹ ☺			☺ ☹ ☺
	☺ ☹ ☺			☺ ☹ ☺
	☺ ☹ ☺			☺ ☹ ☺
	☺ ☹ ☺			☺ ☹ ☺

2. Ableiten Lernziel

A) Kognitive Lesestrategie: Ziele setzen

P₂

3.3 Ziele setzen

Stell dir vor, du möchtest zum Flughafen fahren und eine Last-Minute-Reise buchen. Du musst deinen Koffer packen und hast keine Ahnung, wo die Reise hinführen wird. Was würdest du in diesem Fall alles in deinen Koffer packen?

Stell dir nun vor, du weißt, wohin du reisen wirst, weil du bereits einen Flug gebucht hast. Fällt es dir nun leichter, auszuwählen, was du mitnehmen möchtest?

Dieses Beispiel verdeutlicht, dass manche Dinge klarer werden, wenn man **Ziele** hat. Auch beim Lernen ist wichtig, dass du dir **Ziele setzt**. Ein Ziel beim Lernen könnte sein: „*Ich möchte im nächsten Monat keine Hausaufgaben vergessen.*“

Eine Hilfe, wie du Ziele formulieren kannst, geben dir dabei die Anfangsbuchstaben des Wortes **Ziel**:

Z weck: Warum lerne ich?	Zum Beispiel: „Ich lerne für das Fach Englisch, weil wir morgen vielleicht eine unangekündigte Arbeit schreiben und ich eine gute Note bekommen möchte. Ich lerne aber auch, weil ich im kommenden Jahr eine Brieffreundin in Schottland besuchen werde und es schön wäre, wenn ich mich mit ihr gut auf Englisch unterhalten könnte. Außerdem finde ich, dass Englisch eine schöne Sprache ist.“
I nhalt: Was lerne ich?	Zum Beispiel: „Ich lese einen Text im Englischbuch und schaue mir noch mal den Hefteintrag der letzten Stunde über das ‚simple past‘ an. Dazu bearbeite ich zwei Aufgaben im Workbook.“
E rgebnis: Was möchte ich erreichen?	Zum Beispiel: „Ich möchte auf Englisch über etwas Vergangenes erzählen können.“
L änge: Wie viel Zeit brauche ich?	Zum Beispiel: „Den Text lese ich in 10 Minuten. Für die Wiederholung der Grammatik nehme ich mir 15 Minuten Zeit.“

Dein Ziel könnte also lauten:

Ich möchte in einer Dreiviertelstunde mit Hilfe meines Englischbuchs, meines Hefts und des Workbooks geübt haben, wie ich (meiner Brieffreundin) über etwas Vergangenes erzählen kann.

Wichtig ist, dass du dir dein **Ziel genau überlegst**, und dir **nur Ziele** setzt, die du auch wirklich **erreichen** kannst. Um dich selbst anzuspornen, kannst du auch eine **Belohnung** dafür einplanen, wenn du ein Ziel erreicht hast, z. B. „*Wenn ich im nächsten Monat keine Hausaufgaben vergesse, leiste ich mir eine neue CD.*“

Wie lautet dein nächstes Ziel beim Lernen?

B) Metakognitive Lesestrategie: Zielreflexion

Ableiten eines Lernziels	Die Schülerin/ der Schüler...	Fragen
	leitet aus der Selbsteinschätzung ein persönliches Leseziel ab	Was möchte ich wissen?
	leitet aus der Selbsteinschätzung mögliche Strategieziele ab	Welche Strategien möchte ich noch verbessern?

Beobachtungspunkte:

Die/der Lernende...

- setzt sich Ziele bewusst nach der Analyse der individuellen Bedingungen und Möglichkeiten.
- arbeitet im Unterricht bewusst auf ein Ziel hin.
- führt Bewegungshausaufgaben regelmässig durch.
- arbeitet auch in der Freizeit auf ein gesetztes Ziel hin.
- ist sich sicher, dass sie/er das gesetzte Ziel erreichen wird.
- hat sich ein Ziel gesetzt, dass ohne viel Aufwand zu erreichen ist (-).
- nimmt die Herausforderung an und setzt sich ein hohes, aber erreichbares Ziel.
- freut sich auf die Herausforderung, an der Zielerreichung zu arbeiten.
- ist bereit, für die Zielerreichung Hilfe in Anspruch zu nehmen.
- kann beurteilen, ob sie/er in der heutigen Unterrichtseinheit dem gesetztem Ziel näher gekommen ist.
- ist sich sicher, dass sie/er das gesetzte Ziel nicht erreicht (-).
- hält ein einem gesetzten Ziel fest, auch wenn es schwierig wird, dieses zu erreichen.
- ist bereit, für die Zielerreichung auf bestimmte Dinge zu verzichten.
- kann nach Erreichen/ Nicht-Erreichen des Ziels selbstkritisch die Ursachen hinterfragen.

(https://www.mobilesport.ch/assets/lbwp-cdn/mobilesport/files/2011/10/M_SR_Ziele.pdf)

3. Strategieplanung

A) Metakognitive Lesestrategie: Leseplanung

Text einschätzen 2

Schritt 2: Leseweg wählen

A Wie schwierig ist es deiner Ansicht nach, die Textabschnitte und Abbildungen auf den Seiten ... zu lesen und zu verstehen? Kreuze an:

leicht zu lesen/zu verstehen mit kleiner Anstrengung zu lesen/zu verstehen
 schwer zu lesen/zu verstehen ohne Hilfe nicht zu verstehen

B Was denkst du: Wie viel Zeit brauchst du für das genaue Lesen und Verstehen aller Textabschnitte und Abbildungen?

Minuten

C Lies die Texte auf den Seiten 9–10 nun genau und schau dir auch alle Abbildungen in Ruhe an. Überprüfe deine Einschätzungen unter A und B.

(https://www.researchgate.net/figure/Abbildung-2-Arbeitsblatt-Metakognitiver-Leseplan_fig1_29745687) (Kruse et al., 2015)

B) Metakognitive Reflexion: Leseplanung

Planung	Die Schülerin/ der Schüler...	Fragen
	verschafft sich einen Überblick über den Text (Textmerkmale, Bilder)	Welches sind die besonderen Merkmale des Textes? Was kann ich nach einer ersten Leseprobe zum Text sagen?
	erkennt die Anforderungen des Textes	Welche Schwierigkeiten bietet der Text? Wo könnten Schwierigkeiten auftreten? Wer, was könnte mir helfen?
	legt sich passende Lesestrategien für den Text fest	Welche Lesestrategie passt zum Text?
	plant den Leseprozess (Zeit, Ablauf)	Wie viel Zeit brauche ich für das genaue Lesen? Wie gehe ich genau vor? Was lese ich wann? Wie verarbeite ich? Wie kontrolliere ich das Verständnis?

4. Strategiemonitoring

A) Metakognitive Lesestrategie: Monitoring

Überwachungsstrategien

- Begriffe klären
- Fragen an den Text stellen
- Zusammenfassen

3 Notiere dir das Wichtigste über das WER oder WAS in Stichpunkten!

	WER oder WAS?	Das WICHTIGSTE darüber!
Im Winter fallen die Grizzlybären in eine Starre, die dem Winterschlaf ähnelt. Sie bewegen sich dann kaum und atmen ganz langsam. Sogar ihr Herz schlägt seltener. So verbrauchen sie nur wenig Kraft. Nur manchmal wachen sie während dieser Zeit auf, um sich etwas zum Fressen zu suchen.	WER oder WAS? Winterschlaf Starre Bären im Winter	Das WICHTIGSTE darüber! _____ _____ _____
Vor dem Winter müssen sich die Bären ein dickes Fettpolster anessen, damit sie in der kalten Jahreszeit nicht erfrieren. Außerdem können sie davon monatelang zehren und es ist gar nicht schlimm, wenn sie nur selten etwas zum Fressen finden.	WER oder WAS? Fettpolster	Das WICHTIGSTE darüber! _____ _____ _____
Für die Bären trifft es sich gut, dass jedes Jahr im Spätsommer große Lachsschwärme an die Küste Alaskas kommen. Das liegt daran, dass die Lachse immer die gleiche Wanderung unternehmen: Sie werden in Flüssen geboren und wandern anschließend zum Meer. Zum Laichen (Eierlegen) kehren sie dann wieder an ihre Geburtsstätte zurück. Danach sterben sie.	WER oder WAS? Lachse	Das WICHTIGSTE darüber! _____ _____ _____
Besonders Bärenmütter fressen sich an dem Lachs dick und fett. Dadurch wird ihre Milch auch dicker und sie können ihre Bärenkinder so gut versorgen, dass diese in jeder Woche mehrere Kilo schwerer werden. Deshalb streiten sich Bärenmütter um die besten Plätze zum Fischen.	WER oder WAS? Bärenmütter	Das WICHTIGSTE darüber! _____ _____ _____
Es ist wichtig, dass die Jungbären schnell wachsen und kräftiger werden. Denn von den kleinen und schwachen Bärenkindern stirbt fast die Hälfte: Sie verhungern, werden krank oder fallen Fressfeinden zum Opfer.	WER oder WAS? Bärenkinder	Das WICHTIGSTE darüber! _____ _____ _____
Da haben es die großen erwachsenen Bären schon besser, denn sie überleben fast immer: Sie wissen, wo sie genug zum Fressen finden und sie haben keine natürlichen Feinde mehr. Deshalb werden ausgewachsene Grizzlys meistens 30 Jahre alt.	WER oder WAS? erwachsene Bären	Das WICHTIGSTE darüber! _____ _____ _____

(Munser-Kiefer & Kirschhock, 2012)

B) Metakognitive Reflexion: Monitoring

Überwachung	Die Schülerin/ der Schüler...	Fragen
Monitoring Einschätzung der aktuellen Verstehens- und Verhaltensprozesse	überprüft laufend, ob der Text verstanden ist, (z.B. sich selbst Fragen stellen zu den Inhalten)	Verstehe ich die Textstellen, den Text? Weshalb ist die Textstelle, der Text so schwer zu verstehen? Welche Begriffe und Kerngedanken sind wichtig? Kann ich das bisherige in einigen Sätzen zusammenfassen?
	entscheidet, ob weitere Schritte nötig sind, um den Inhalt zu verstehen	Muss ich allenfalls eine neue Strategie ins Auge fassen?
	überwacht sich, ob nach Plan gearbeitet wird	Arbeite ich noch nach Plan? Reicht die Zeit? Sind unverhoffte Schwierigkeiten aufgetreten? Kann ich so weiterfahren?
	hält die Aufmerksamkeit aufrecht	Lese ich konzentriert? Wie kann ich mich noch besser konzentrieren?

5. Strategieanpassung, Regulierung

A) Metakognitive Lesestrategie: Strategieanpassung, Regulierung

1. Lies und bearbeite den Text.
2. Wende die Strategien an, die nötig sind, um den Text gut zu verstehen.
3. Wenn du einen Teil nicht verstehst, halte inne und überlege dir Folgendes:

Wie bist du vorgegangen? Welche Strategien hast du benutzt?
Kreuze jeweils Ja oder Nein an und begründe deine Entscheidung.

Strategie	Ja	Nein	Begründung für die Entscheidung
1. Gedanken zum Text machen			
2. Genau lesen!			
3. Abschnitte einteilen und benennen			
4. Wichtiges unterstreichen			
5. Grafisch darstellen			

4. Überlege dir, welche andere Strategie dir helfen könnte. Vielleicht hilft es dir, wenn du eine der oberen Strategien etwas anpasst.

Andere Strategien	Was könnten diese helfen? Begründe.

5. Beschrifte anschliessend das Piratenschiff

(nach Kruse et al., 2015)

B) Metakognitive Reflexion: Strategieanpassung, Regulierung

Regulation	Die Schülerin/ der Schüler...	Fragen
Strategieanpassung Gezielter Einsatz, Koordination, Wechsel von Lesestrategien («Was muss ich ändern?»)	schätzt ein, welche alternative Strategie allenfalls nützlich sein könnte.	Welche anderen möglichen Strategien könnten mir helfen? Welche dieser Strategien könnten mir helfen?
	liest nochmals Abschnitte, von denen angenommen wird, dass sie zentrale Informationen enthalten	Welches wäre der mögliche Nutzen einer anderen Strategie?
	entscheidet sich langsamer und genauer zu lesen	
	nutzt Kontextinformationen für die Klärung	
	geht Schritt für Schritt nochmals durch	

6. Bewertung des Ergebnisses

A) Metakognitive Lesestrategie: Bewertung Ergebnisse

kamen auf den Aufzug zu, bogen nach rechts ab, ein Auto hielt, der Motor wurde abgestellt, die Wagentüren öffneten sich.
„Das ist ja Rosa!“, rief Rosas Mutter. „Kind, was tust du denn hier in der Tiefgarage!“

ist vorgestern passiert und Rosas Eltern haben erst wieder am Donnerstag ihren Volkshochschulabend.

B Bewerte den Text: Kreuze alles an, was deiner Meinung nach zutrifft. Du kannst die Liste auch ergänzen.

Der Text ...

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> ist verständlich. | <input type="checkbox"/> macht Aussagen, die ich richtig finde. |
| <input type="checkbox"/> erklärt gut. | <input type="checkbox"/> macht Aussagen, die ich falsch finde. |
| <input type="checkbox"/> ist kompliziert geschrieben. | <input type="checkbox"/> hat viele Gefühle in mir wachgerufen. |
| <input type="checkbox"/> ist spannend. | <input type="checkbox"/> hat mich geärgert. |
| <input type="checkbox"/> ist eher langweilig. | <input type="checkbox"/> ist interessant. |
| <input type="checkbox"/> macht Lust weiterzulesen. | <input type="checkbox"/> lässt mich etwas mit anderen Augen sehen. |
| <input type="checkbox"/> bringt mich zum Nachdenken. | |
| <input type="checkbox"/> lässt mich mit den Personen mitfühlen. | Anderes: |
| <input type="checkbox"/> enthält viele neue Informationen. | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> ist schön geschrieben. | <input type="checkbox"/> |

(nach Kruse et al., 2015)

C Begründe zwei Bewertungen mit je einem Satz.

• _____

• _____

Tipp

Es gibt über einen Text immer verschiedene Meinungen. Wenn du mit anderen darüber diskutierst, kann das richtig spannend werden. Wichtig ist dabei, dass du auch andere Meinungen gelten lässt, wenn sie begründet sind.

Schritt 2: Das Gelesene weiterempfehlen

A Wähle einen Text aus dem Lesetraining aus, der dir gut gefallen hat. Schreibe eine Leseempfehlung für diesen Text. (Was macht den Text deiner Meinung nach lesenswert? Wer sollte den Text lesen/wer sollte ihn nicht lesen? Mit welchen anderen Texten kannst du den Text vergleichen? ...)

B Setzt euch in Gruppen zusammen und vergleicht eure Empfehlungen: Welche Texte sind gewählt worden? Für wen und warum? Wird die Wahl gut begründet?

(Kruse et al., 2015)

B) Metakognitive Reflexion: Bewertung Ergebnisse

Evaluation	Die Schülerin/ der Schüler...	Fragen
Bewertung des Ergebnisses/	überprüft, ob das Leseziel erreicht ist	Wurden die Ziele erreicht?
	überprüft, ob das Gelesene verstanden wurde	Kann ich den Inhalt wiedergeben? Kann ich die zentralen Begriffe und Kerngedanken nennen? Welche Zusammenhänge mach mir noch Schwierigkeiten?
	bewertet die Nützlichkeit der gewählten Strategien	Hat sich das geplante Vorgehen bewährt? -Aufgabenstellung verstehen -Planen -Überwachen/ Regulieren